

EUGENIKA

Politike javnog zdravlja, nacionalizam i populizam u Jugoistočnoj Evropi
(XVIII-XXI vek)

Zbornik radova

Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture
Beograd 2025.

***EUGENIKA, politike javnog zdravlja, nacionalizam i populizam u
Jugoistočnoj Evropi (XVIII–XXI vek):***

Zbornik radova

Urednici: Maja Vasiljević i Nikola Samardžić

Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture
Beograd, 2025.

Eugenika, politike javnog zdravlja, nacionalizam i populizam u Jugoistočnoj Evropi (XVIII–XXI vek): Zbornik radova

Urednici:

Maja Vasiljević i Nikola Samardžić

Recenzenti:

prof. dr Vlada Stanković, Filozofski fakultet, Beograd

prof. dr Vladan Gavrilović, Filozofski fakultet, Novi Sad

dr Željko Dugac, naučni savetnik, Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb

Naučni odbor:

Marius Turda (Oxford Brookes University)

Nikola Samardžić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Nevena Divac (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Vladimir Abramović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Ljiljana Dobrovšak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb)

Siniša Mišić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Haris Dajč (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Isidora Jarić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Danijela Stefanović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Hana Lango Allen (University of Cambridge)

Maja Vasiljević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Rade Ristanović (Institut za savremenu istoriju, Beograd)

Za izdavača:

Haris Dajč

Izdavač:

Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture

www.actahistorica.com

Ilustracija na koricama: Arno Breker *Bereitschaft* (1939), by damocles2012 - CC BY-NC-SA 2.0, <https://www.flickr.com/photos/damocles2012/15749401667/in/photostream/>

Tiraž: 200

Štampa: SGR Standard 2, Beograd

ISBN 978-86-88813-19-8

Organizovanje naučnog skupa podržalo je Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije

**EUGENIKA, politike javnog
zdravlja, nacionalizam i
populizam u Jugoistočnoj
Evropi (XVIII–XXI vek):
Zbornik radova**

Urednici:

Maja Vasiljević i Nikola Samardžić

Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture

Beograd, 2025.

SADRŽAJ

<i>Predgovor urednika</i> Maja Vasiljević	7
<i>Introduction: Engaging with the Legacies of Eugenics</i> Marius Turda	11
<i>1. The Great Divergence and Global Well-being: Eugenic Sidetrack in the History of Human Improvement</i> Nikola Samardžić	17
<i>2. Contemporary Theoretical Frameworks of Biopolitics and its Applying in Social Sciences: an overview</i> Miroslav Popović	25
<i>3. The Role of Eugenics in Clinical Trials Misconduct</i> Nevena Divac	41
<i>4. Uslovi života beogradskih Jevreja u 18. veku: Prilog istoriji Jevreja u Svetom Rimskom carstvu</i> Miloš Đorđević	49
<i>5. Položaj Jevreja u Srbiji i Rumuniji 1867 prema britanskim izvorima</i> Haris Dajč i Maja Vasiljević	57
<i>6. Integralno jugoslovenstvo: Od pseudoistorije do pseudonaučnog biološkog rasizma</i> Vasilije Dragosavljević	69
<i>7. Eugenika i prosvetna politika Vlade Milana Nedića 1941–1944.</i> Ljubinka Škodrić	85
<i>8. Antisemitizam i rasni stereotipi u propagandi upravnika okupiranog Beograda (1941–1944)</i> Radosav Tucović	99
<i>9. Zašto je važno učiti o eugenici i njenim istorijskim implikacijama u nastavi istorije?</i> Marko Šuica i Hana Šuica	111
<i>10. Militarization Intoxication and Adolescent Gun Violence Epidemic</i> Aleksandar Weisner	125

Predgovor urednika

Maja Vasiljević

Konferenciji i zborniku koji priređujemo prethodila je decenija intenzivnog rada i istraživanja u široko shvaćenoj oblasti eugenike. Međutim, nije to bio mukotrpan već inspirativni put ka novim saznanjima, kolegama, institucijama. I konferencija, i zbornik, ali i ideje i koncepti koji su na njima predstavljeni deo su *brainstorminga* tima koji je jedan od urednika ovog izdanja, profesor Nikola Samardžić okupio u okviru Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture (NDIZK) u Beogradu. I kao takav, ovaj zbornik je okrenut budućnosti i još više, otvaranju i interdisciplinarnom i nacionalnom i internacionalnom ka jednoj značajnoj temi – eugenici, pre svega. Teme naizgled prateće, a ustvari nezaobilazne za razumevanje eugenike zastupljene su u ovom zborniku: rasna teorija i rasizam, medicina, rodbe politike, pitanje manjina u društvu, nacionalizam, militarizam i odnos nauke i obrazovanja prema svim ovim temama.

Naše interesovanje za eugeniku najpre se rasprostiralo kao uspostavljanje međunarodne saradnje, ne striktno institucionalne, već više kolegijalne, sa vodećim stručnjacima koji su se bavili ovom temom. Tako je uspostavljena saradnja sa profesorom i rukovodiocem Medicinskog centra Oksford Bruks univerziteta u Ujedinjenom Kraljevstvu – Marijusom Turdom. Kao prvenstveno istoričar posvećen temama rasizma, nacionalizma i manjina, Turda je kroz svoj rad nastojao da uspostavi vezu i komparacije evropskog i američkog konteksta eugenike. Saradnja sa njim je, pak, za NDIZK imala izuzetan značaj da se otvori ka istraživačima sa Oksford Bruks univerziteta koji su spojili najrazličitije disciplinarno poreklo sa temom medicine i eugenike: od književnosti i kulture, do pseudo i medicinskih istraživanja rodnih, nacionalnih, etničkih i drugih pitanja. Prva konkretizacija ne samo saradnje sa međunarodnim kolegama, već i timskog interesovanja i potrage za autorima koji će na inovativan način predstaviti istraživanje eugenike, rezultirala je čitavim brojem lista *Acta historiae medicinae* koji izdaje NDIZK iz 2015. godine posvećenom temi eugenike.¹ Nekoliko godina kasnije u nizu brojeva publikovani su radovi namenjeni temi eugenike.

Najzad, u martu 2024. godine održana je konferencija na Filozofskom fakultetu u Beogradu *Eugenika, politike javnog zdravlja, nacionalizam i populizam u Jugoistočnoj Evropi (XVIII-XXI vek)*. Konferenciju je uokvirilo otvaranje izložbe *Nismo sami“: Nasleđe eugenike* na Filozofskom fakultetu čiji je

¹ *Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae, veterinae* XXXIV/2015: <https://actahistorica.com/acta-historiae-medicinae/xxxiv2015/>

kustos i autor bio Marius Turda. Na taj način, preplitali su se iz međunarodnog i opšteg okvira izložbe problemi koji su bili nacionalni. U formalnom smislu, konferencija je upravo u nameri da se tema dublje istražuje u budućnosti iz lokalnog nacionalnog okulara, održana kao nacionalni skup, ali dvojezično. Već po njenom naslovu, prof. Samardžić koji je sa kolegama iz NDIZK-a, ali i istovremeno sa Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Harisom Dajčom, Majom Vasiljević i Vladimirom Abramovićem organizovao ovaj skup, naglasio je značaj duge istorije posmatranja fenomena eugenike od XVIII do XXI veka.

Zbornik radova koji je pred vama nosi u sebi upravo rezultate pomenu-tih namera da se spoje međunarodni i nacionalni, opšti i konkretni problemi, ali nadasve da se temi pristupi naučno i interdisciplinarno. Tako zbornik otvara uvodno poglavlje profesora Turde koji podseća na važne istorijske tačke u razvoju eugenike i njenog institucionalizovanja i u medicini i u bavljenju ovom temom. Korak dalje odlazi jedan od urednika ovog zbornika Nikola Samardžić koji posmatra na makro nivou nekoliko vekova uticaja eugenike na ljudski život i složene procese u kojima postojimo kao pojedinci i društvo.

Slede radovi Nevene Divac u kojima se tretira kontroverzna tema kliničkih istraživanja i eugenike, pri čemu se autorka dotiče znalački i medicinskog i eugeničkog diskursa. Na sličnom inovativnom tragu jeste i rad istoričara Miroslava Popovića koji se koncentriše na biopolitiku kao strategiju interpretacije u društvenim naukama. Širinom svog pogleda na biopolitiku, Popović daje i jasan istorijat biopolitičkog diskursa i istovremeno inspiraciju za buduća interdisciplinarna istraživanja i pristupe.

Kako se eugenika usko razvijala kroz razvoj modernog pojma nacije u kome se retko pronalazilo mesto za manjine, u ovom zborniku su publikovani i radovi o Jevrejima. Istoričar Miloš Đorđević posmatra manje poznatu istoriju Jevreja u 18.vekovnom Beogradu, a posebnu pažnju poklanja uporednom pogledu na status ove manjine u Svetom Rimskom carstvu. Još jedan rad u ovom zborniku donosi komparativnu sliku položaja Jevreja, a njegovi autori Haris Dajč i Maja Vasiljević donose analiz Jevreja u Srbiji i Rumuniji 1867. kada su njihov loš položaj pratili, pomagali i nastojali da poboljšaju međunarodna tela, kako o tome pišu autori na osnovu britanskih izvora.

Pored jevrejske manjine, u ovom zborniku je lokalnom kontekstu posvećena pažnja i kroz tri rada koji tretiraju diskurse i prakse desničara i konzervativaca u prvoj polovini 20. veka. Opsežna i bogata analiza rasne teorije i eugenike na putu ka integralnom jugoslovenstvu, tema je rada istoricara Vasilija Dragosavljevića. Autor ne samo da prati tematski i hronološki ovu složenu temu, već obogaćuje eksplikaciju izborom najznačajnijih stavova i citata domaćih „eugeničara“ i teoretičara (dinarske i arijevske) rase. I naredna dva rada, istoričara Ljubinke Škodrić i Radosava Tucovića predstavljaju insistira-

njeza koje se zalažemo u ovom zborniku – da se tema tretira na osnovu bogatih arhivskih i istraživanja periodike. Bez priklanjanja revizionizmu koji je čest na prostoru bivše Jugoslavije u odnosu prema kolaboraciji, Tucović i Škodrićka ostaju posvećeni analizi diskursa i prakse u Srbiji u vreme Drugog svetskog rata.

Kako je tema eugenike primenjena i opstajuća u mnogim savremenim društvima, jedan od ciljeva ovog zbornika jeste i da ukaže na značaj učenja i savremenih primena eugenike. Tako zbornik zaokružuju radovi Marka i Hane Šuice o značaju učenja o eugenici i Aleksandra Weisnera o militarizmu kao jednom od mogućih primena eugenike u širem smislu na savremena društva i probleme nasilja.

U Beogradu, mart 2025. godine
Urednica Maja Vasiljević

Introduction: Engaging with the Legacies of Eugenics

Marius Turda

Medical Centre Oxford Brookes University

It was the English polymath Francis Galton—a half-cousin of Charles Darwin—who coined the term ‘eugenics’ in 1883, drawing on the Greek expression ‘well-born’. Galton defined eugenics as ‘the study of agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations either physically or mentally’.

Galton also coined the phrase ‘nature and nurture’, firmly believing in the former. In his work on eugenics, Galton prioritised the life of individuals he assumed to be hereditarily endowed with superior intellectual traits. For these individuals, eugenics was a language of promise, but for those individuals perceived to be socially and intellectually below the average, it was one of misery and pain.

From Britain eugenics travelled fast and wide. It very quickly found a hospitable environment in many countries across the world, where it was received, welcomed, and fully embraced by many professions.

Eugenics drew its energies from, and in turn it reinforced, political beliefs. Even a cursory look at any modern state in the twentieth century reveals how popular eugenics was with every ideology and every form of government. Its polymorphous character is truly impressive.

In July 1912, the First International Congress of Eugenics was convened in London and attended by over 400 participants. By then eugenic societies had been established in Germany, Britain, Sweden, and the United States. Three more international eugenic congresses followed, two of them held in New York in 1921 and 1932, and a third organised in Paris in 1937. By then various models of eugenics existed in different national contexts, but eugenicists had learned how to communicate efficiently across borders, to exchange views and inspire one another.

Eugenicists were avid communicators. Across the world they sought to engage with the public through lectures, fairs, prose, plays, art and design, radio addresses, films and, of course, exhibitions. Popular culture was the most effective way to bridge the gap between specialised knowledge about human heredity and the interests of the public around a host of issues, from marriage and the family to the wellbeing of future generations.

This may sound benign, but it masks a dreadful reality!

As a self-styled scientific theory of human betterment and planned breeding, the main purpose of eugenics was to 'improve' the genetic 'quality' of the human population through the control of reproduction and, at its extremes, through the elimination of those who were considered to be 'unfit', 'feeble-minded', 'dysgenic' and 'sub-normal' due to their physical and mental disabilities. These individuals were described as 'unworthy' of reproduction and eugenicists sought to prevent them from having children.

The world's first sterilization law was enacted in the American state of Indiana in 1907. Switzerland was the first country in Europe to introduce eugenically motivated marriage legislation in its Civil Code of 1907 which became effective in 1912. Article 97 of this federal law prohibited marriage to individuals who were 'of unsound mind' (or 'mentally ill'). Switzerland, specifically the canton of Vaud, also legalised eugenic sterilisation of 'the mentally ill' as early as 1928. A year later, Denmark became the first country in Europe to introduce a sterilisation law.

Notions of cultural progress, intellectual achievement, and social harmony as well as ideas of racial protectionism, biological decline, deviance, and criminal behaviour were correlated with the hereditary qualities of individuals. Such qualities were objectified and believed to determine not only one's behaviour and desirability but also one's performance and productivity; in short, one's contribution to society.

The individual who was thus stigmatised as eugenically 'unfit' was an individual whose purpose in life was called into question. In the name of the 'common good' it was therefore necessary for the 'unfit' to be 'weeded out' or at least excluded from the normal rhythm of society. These individuals were continuously marginalised and mistreated, and their alleged inferiority repeatedly reinforced through racist legislation, and state-sanctioned policies of sterilisation, institutionalisation, and segregation. In some countries such as Nazi Germany, their lives were deemed entirely 'unworthy' of living, and they were murdered during the 'T4' euthanasia programme.

From its inception as a scientific discipline, at the end of the nineteenth century, scientific disciplines such as psychology added scientific credibility to eugenics. The uncomfortable truth is that between the 1890s and the 1940s every psychologist in Britain, Europe and the United States was either an ardent proponent of eugenics, a dedicated participant in various eugenic social programmes, or a happy fellow traveller.

This is an embarrassing, shameful, and sobering truth.

Another uncomfortable truth is that much of the scientific framework within which psychology functioned was developed during this enthusiastically eugenic period. Today, most psychologists would like to believe that eugenics ceased to be an issue after World War II, following the defeat of Nazism. But the problem is that some core, fundamental eugenic ideas were 'baked into' the intellectual structure of psychology.

Intelligence, or lack thereof, was one of the key eugenic indicators for assessing individuals deemed socially and intellectually worthy. Those deemed less 'intelligent' were described and diagnosed according to what psychologists argued were 'objective' methods capable of explaining the intellectual and developmental variations between individuals, particularly during childhood and adolescence. A hierarchy of desirability was thus created, and mental traits were selectively essentialised as absolute and fundamental.

Another process was happening at the same time: with its objectifying and stigmatizing gaze, eugenics distinctly shaped the modern ideal of physical and intellectual fitness and with it of an able society, one in which those individuals who were seen as 'lagging behind' (due to poverty, social conditions such as alcoholism, or racial origins), were relegated to institutions, special educational programmes, and marginal social spaces. Sustained efforts were made to classify and pathologize human differences and then manage them through various institutional locations. Eugenics provided the tools and rationale for a medical drive toward the valorisation of perfection and normalization.

In England, the National Association for Promoting the Welfare of the Feeble-minded was established in 1896, paving the way to the Royal Commission on the Care and Control of the Feeble-Minded, created in 1904. Four years later, it published its report in 8 volumes. The assessment was sombre: 150,000 people in England and Wales were 'suffering from mental defect—unhappy in themselves, a sorry burden to their families, and a growing source of expense and danger to the community'.

Following the recommendation of this Royal Commission a 'Mental Deficiency Act' was passed in Parliament in July 1913 and went into effect on 1 April 1914. It codified four categories of people of 'unsound mind': 'idiots', 'imbeciles', 'feeble-minded', and 'moral imbeciles' (in a 1927 amendment to the Act, the latter category was renamed 'moral defectives'). The Act also outlined the obligations of local authorities in the establishment of special institutions for these people.

Then in 1924 a Mental Deficiency Committee was created as a joint committee of the Board of Education (established in 1899) and the Board of Control for Lunacy and Mental Deficiency (established in 1913). The purpose was to 'consider the problems presented by mental deficiency among children of school age'. Yet the report when published in 1929 dealt with both the 'mentally defective' child and the 'adult defective'.

In the same year, the Eugenics Society set up a committee to draft a sterilisation bill, chaired by the society's president and prominent civil servant, Bernard Mallet. Two years later Major Archibald Church, a Labour MP and member of the Eugenics Society, introduced a sterilization bill in the House of Commons, but it was rejected. In 1932, another committee was established under the chairman of the Board of Control, Lawrence Brock, which again recommended the legalization of voluntary sterilization for three identifiable categories of patients: 'mental defectives', persons suffering a transmissible physical disability (for example, hereditary blindness), or persons likely to transmit mental disorder or defect.

During the 1930s and 40s, eugenicists constantly used a language that we recognise today as exceptionally offensive. This included words such as 'mentally deficient', 'feeble-minded', 'idiot', 'imbecile' and 'moron' as descriptors for human beings. It was their terminology that helped transform the floating, and often benign meanings of intellectual difference into eugenically inflated terms. But these terms were reliant upon stereotypes, biases, and prejudices for an understanding and ordering of the world which distinguished 'normal' from 'abnormal' people, 'able' from 'disabled' individuals, and so on.

The broad definition of fitness meant that all selection was about adaptive improvement. This view, in turn, contributed directly to the logical inevitability of eugenics. If one accepted the fact of natural selection, human evolution, heritable variation within and amongst human populations, and variation in human 'fitness' and 'quality' then the logic of eugenics was practically inescapable. And, in fact, very few psychologists escaped it.

Eugenic proposals continued to attract political and scientific support after the end of World War II. It is believed that when peace was declared in 1945 it brought with it not only the defeat of Nazi Germany but also the near universal condemnation of eugenics. It was believed that eugenics could be fully discredited by associating it with unwanted political ideologies, but that argument proved to be ineffective.

Like the last dandelion seed which clings to the flower until it is blown away by the wind, eugenics used the support it continued to receive from scientists and medical experts around to replant itself into fresh ground.

The link between intelligence and social unfitnes remained unchallenged during the 1950s. To be sure, the growing influence of environmental and social factors on the development of human behaviour reoriented the language of eugenics; but its main premises, as expressed through both normalizing discourses about social efficiency as well as legal practices centred on the control of reproduction, continued in the post-war period.

During the 1960s, crude notions of an inherited 'germ plasm' were replaced by the more specific 'genes'. And again, the scientific identification of 'good' and 'bad' genes and their social validation became intertwined. The architects of post-war welfare, mental health care and social assistance programmes lamented the difficulty of fixing the outcome of successive generations of unfortunate mating choices through education and environmental improvement. For many scientists in the post-war period, eugenics, and often involuntary sterilisation and 'therapeutic abortion', was the moral choice over starvation and misery.

To give one example, and many can be added. In 1962, Francis Crick, one of the intellectual architects of the Human Genome Project, mused about whether it was possible for 'a government to put something in our food so that nobody could have children' and then 'possibly ... they could provide another chemical that would reverse the effect of the first, and only people licensed to bear children would be given the second chemical'. The 'difficulty', he pointed out, was not with eugenics or its 'techniques' but with what was 'socially possible, in the present social context, and in the social context of the next twenty or thirty years'. For Crick and others, the development of modern genetics did not prevent eugenics or throw it into disrepute, but rather rendered it scientific, actionable, practicable and ethical.

In education, eugenics continued to exert its influence well into the 1960s, largely unaffected by the role that many psychologists had played in providing scientific credibility to racist and colonial theories before and during World War II.

These defenders of post-war eugenics were keen to say that unlike Nazi racial hygiene, present and future eugenics would finally be 'scientific.' According to them, eugenics could be 'democratic' and based on the ethics of 'genetic control' according to which parents, with com-

plete knowledge of the workings of heredity, would make their own reproductive choices.

The nature and nurture debate as we know it in the early twenty-first century has not changed significantly by comparison to the early twentieth century when it was often expressed through the language of eugenics and scientific racism. In the stereotypes which still have currency today, we are not a world away from the attitudes of the early twentieth century eugenicists.

Certainly, there are noteworthy changes between these different historical contexts and periods, but there is also a remarkable continuity in conceptions of eugenic stigma attached to people with learning disabilities, to those born in poverty, and to various ethnic and religious minorities.

Take IQ testing, for instance, which was so popular with eugenicists from Henry Goddard to Cyril Burt and Arthur Jensen. Repeatedly, IQ testing has been shown to be a problematic, and often abusive, manner to determine one's intellectual ability; yet it is still being used to label and categorise children (particularly from non-white background) in public schools.

To continue to believe that 'a Brave New World' can be ethically pursued by any possible means, and that it would be achievable with a sufficient knowledge of genetics and the mechanisms of heredity, is to ignore how deep and wide eugenics has cut into our modern world. The belief that people can be classified by genetic attributes which they share with members of their 'own' group, and the notion that 'race' can be defined by scientifically identifiable and verifiable cultural and physical characteristics continue to inform not just political behaviour, but also genomic research and biomedical technologies related to such issues as gene therapy and the use of assistive reproductive technologies for eliminating disability.

We have come a long way in fighting racial inequality and injustice, but we should try to understand past and present ideas of eugenics so that we can confront and expose them.

1. The Great Divergence and Global Well-being:

Eugenic Sidetrack in the History of Human Improvement¹

Prof. dr Nikola Samardžić²

University of Belgrade, Faculty of Philosophy

Abstract: Human progress during the last 200 years was based on technology and scientific medicine, and also on the development of state and economic institutions, entrepreneurship and individualism. The biological characteristics of the species, those reflected in the doubling of the average life span, have been improved in such a way as to render eugenic suggestions meaningless. The attitudes of eugenics related to human development are somehow equivalent to any state interventionism that nullifies freedoms and individualism. Even when the objections of eugenics are in a certain sense based on the logic of evolution, while they call for the need for biological improvement of the human species, it has not been proven that the mankind started the path of negative evolution from 200 years ago. On the contrary, thanks to medicine and technology, a positive balance has been established in relation to all the limitations that eugenics points to.

Key words: Industrial Revolution, scientific medicine, living conditions, eugenics, evolution

The world population has increased to more than 8 billion from 1 billion in the early 1800s. It took around 300,000 years for the human population to reach the first billion and only 222 years more to overcome 8 billion. Around and after 1800, essential reversals occurred in the development of the human species and communities. The average life expectancy has doubled, life has become easier to bear and plan. Humans in general were moving away from the reach of natural selection. Two parallel developments have been established. Humans became the first animal species to exempt itself from previous evolutionary route and, almost simultaneously, scientific medicine and new technologies provided a counterbalance to exclusion from natural selection. Moreover, thanks to medicine and social services, humans established

¹ The research was supported by Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia as part of funding scientific research work at the University in Belgrade – Faculty of Philosophy (contract 451-03-66/2024-03/200163).

² ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5957-1041>

Contact: nikola.samardzic@f.bg.ac.rs

new procedures of biological enhancement (increasingly widening access to physical and mental care opportunities), countering eugenic speculations.³

The emergence of scientific medicine mainly coincided with the first Industrial Revolution at the end of the 18th and the beginning of the 19th century. Political and technological innovations triggered social, economic, and, potentially, biological evolution. From the Paleolithic era until about 1800, the economy was sluggish, with only occasional upswings. Despite new techniques in agriculture, crafts, and manufacturing, living conditions saw little improvement due to social and climatic fluctuations. There had been no pan-European famine since 1709–1710, following improvements in market integration and transportation plus government interventions. New crops, especially potatoes, contributed to increased food supplies. Western Europe was becoming less dependent on grain imports, while increasing agricultural output. For the first time ever in human history, a growing population could be fed — and better fed (Crouzet 2001, 108).

Until around 1800, the majority of the world's population possibly lived in worse conditions than their distant ancestors in primordial communities, who may have experienced a more comfortable natural and social environment and were physically fitter and on average more intelligent. The average person until around 1800 was no better off than the average person of 100,000 BC. In 1800, the world's population was maybe even poorer than their remote ancestors. The early humans provided and enjoyed better nutrition and were less threatened by infectious diseases, living in egalitarian relations and suffering less from hard labor. The average lifespan remained unaltered since the Paleolithic era, at about 30 to 35 years (Crouzet 2001, 92).

The Industrial Revolution was becoming a turning point or a “great discontinuity,” the most important break in the history of humankind. The Industrial Revolution was accepted by institutions that could adapt to demographic and economic growth. Only by the mid-18th century, a modest economic increase had been established, providing more favorable living conditions. The Industrial Revolution was endogenous in its social depths. The first Industrial Revolution in England 1760-1860 was built on accumulated knowledge and theoretical potentials. The first stage of capitalism developed flexible financial institutions, allowing high profits from more sophisticated labor and investment. England led the way in industrial and economic development based on potentials of its proto-democratic society, mature capitalist values such as hard work, patience, honesty, rationality, curiosity, and a

³ Cf.: “We are more and more successfully implementing a process called “medicine” for the elimination of natural selection, and are firmly convinced that future generations will remain unaffected by our reluctance to implement a substitute for natural selection.” (Glad 2006, 14–16).

willingness to learn. Britain was rich in human capital, a “technologically creative society”. England had a contractual monarchy, a Parliament controlled by and for an aristocracy for whom security of property was an absolute priority and who had personal interests in promoting economic growth. Public order was strictly maintained, particularly against those who resisted innovation. Strangely enough, English aristocratic governments followed policies that created the most efficient market economy in Europe. Britain also had a stable legal framework, secure civil liberties, and safe contracts. Property rights were well-defined and protected, and the free play of market forces was institutionalized. This allowed the necessary mobility of factors and increased inequality in income distribution. England also stood apart as the *laissez-faire* economy with little regulation of industry, a unique degree of freedom for entrepreneurs (Crouzet 2001, 113–114). Enlightened European culture was basically open to economic and technological growth and capable of bearing the consequences.

Industrial Revolution was preceded by the Scientific Revolution, although scientific discoveries were more complex than early mechanization. The Industrial Revolution resulted from a complex interaction of science, technology, manufacturing, and capital. The acceleration of history occurred in a century, from about 1720 until about 1820. Science, scientific thinking, technology, medicine and rational historical experience sped up production, consumption, traffic, exchange and institutional development, making life easier. Required periods that connect scientific discovery and innovation with industry and applied medicine were shortened. The acceleration was driven by new demographic pressures. For the first time in human history, demographic pressures did not lead to consequential population decline. Western Europe’s population established a long-lasting and stable growth, from about 104.7 million in 1600 to 115.3 million in 1700 and 144 million in 1750. By the mid-18th century, Europe was approaching the end of the old biological regime. Significantly improved living conditions enabled the first such advancement in human history. Differences in wealth also created significant differences in lifestyle.

Throughout the Malthusian era until the Industrial Revolution the mankind was subject to natural selection (Clark 2007, 6–7). The Industrial Revolution triggered unprecedented economic growth while breaking the previous correlation between demographics and living standards. Demographic growth no longer caused a drop in wages. Between 1770 and 1860, England’s population tripled, and by 1861, only 21 percent of the English population was agrarian. By the end of the 19th century, successful economies like Britain, the USA, France, and Japan had become significantly wealthier than their Malthusian ancestors, while the differences between living standards in

rich and poor economies widened. In pre-industrial eras, the wealthiest communities earned three to four times the income of the poorest. In the 19th and 20th centuries, families with average incomes lived better than the wealthy of any previous era. Demographic growth no longer had a proportional effect on food consumption, as more calories were required for movement, physical work, and warming up the body.

The reasons why the Industrial Revolution emerged so late, and why scientific medicine lagged behind the natural sciences, are not fully explained. In the decades that followed, life expectancy increased, and the time and space necessary for all living and social activities was shrinking. The space was managed and mastered faster and more comfortably, time gained a new and added value. Care for the weak kept alive those who would have otherwise died earlier from relatively harmless diseases or injuries. Instead of natural selection, the human species strengthening was directed by increasingly high-quality nutrition, public and private care for hygiene, working conditions and the application of scientific medicine. Until the end of the 18th century, human evolution was almost left to Malthusian equilibrium. Increase of wealth and urbanization incited more organized protection for the weak, poor and sick. Improved living conditions made people healthier, longer-lived, and intellectually and physically more capable. While this did not mean that the species was suddenly biologically enhanced, it did balance the suppression of direct biological selection by mechanisms of social care. The new evolutionary framework and scientific development made eugenic sermons both non-utilitarian and unethical.

Scientific medicine does not rule out the possibility of continued human evolution. Evolution stops only with the extinction of a species. If established, the new human evolution is based primarily on biological improvement achieved within improved living conditions, no matter if the social care and medicine have partially confined the factors of natural selection. Rapid demographic growth increased the reservoir of mutational variants in the gene pool, enhancing the potential for further evolution (Templeton 2010, 1–10). Intensified migration distributed genetic variation across the planet. Human evolution, as well as the systematic enhancement of domesticated animals and plant species, emancipates from strictly natural selection. The vast genetic variation in the human gene pool has never provided greater evolutionary potential. Obvious morphological changes, such as the significant increase in the average height of adults, do not necessarily confirm genomic changes but indicate an acceleration within better living conditions and access to higher-quality food and health care. Modern agriculture is capable of producing food surpluses, and more than a tenth of humanity consumes a

daily excess of calories despite the dramatic number of people on the planet (Kun 2022, 359–374).

In 1800 life expectancy was no higher in neolith, 30 to 35 years. Medicine and technologies provided longer life, eventually more pleasant. Globalization has made these new advantages additionally available in almost all corners of the planet. Human development was becoming more relied on political systems and economic institutions, instead on natural conditions, on technology, individualism, hard work, ingenuity, innovativeness, education.

Almost simultaneously, the first significant differences between the rich and the poor emerged in terms of access to the means of survival and improvement of living conditions as the general economic growth induced a process labeled as the Great Divergence (Clark 2007, 2, etc). Each subsequent technological revolution brought out new privileged social groups. However, more equality was provided within the circles of intense technological and economic development. The greatest beneficiaries of the first Industrial Revolution have been unskilled workers. Such redistribution of income had profound and long term social consequences.

A broader framework has also been established. Compared to the rest of the world, in decisive struggle in first global intrusion, Europeans developed a culture more conducive to economic growth. Even historical science and experience may contribute to the improvement of human environment with their knowledge and wisdom. Communities that developed a rational approach to the past managed to build a rational access to the future, becoming economically and politically more successful than those that were not ready to distinguish real events over fiction or fantasy. History brings economic and social benefits, while economy and medicine remain the basis of human progress.

Eugenics refers to the belief that humans could be enhanced by “selective breeding”, by “encouraging those with desirable traits to reproduce or discouraging those with undesirable traits from doing so.” “Eugenics sought to improve society by causing ‘better’ people to be conceived, rather than improving the lives, health and well-being of those already born. While eugenic policies are not alone in affecting which individuals may be conceived, many social and economic policies may do that deliberately or inadvertently, eugenics raises questions about what kinds of people should or should not be born” (Vv. Aa. 2022, 13–18).

Within historical developments, eugenics remained stuck in time gaps that had been surpassed by human progress. Since the invention of the steam engine, human capabilities have gone even beyond measuring and statistics. It has been argued that there are important aspects of human intelligence that IQ tests fail to measure, such as creativity, practical intelligence, social intel-

ligence and emotional intelligence (Vv. Aa. 2022, 71). Even if eugenic objections are somehow based on evolutionary logics, it is not proven that the human species started a path of a negative evolution during last 200 years. On the contrary, medicine and technologies have established a positive balance in relation to all the limitations that eugenics pointed to. The humans managed to overcome even the limitations of reasoning established by Cartesian logic and Newtonian mechanics with the discovery of the theory of relativity and quantum physics, as understanding of time, space and forces was translated into the domain of calculations whose complexity is beyond human reasoning, and artificial intelligence. The tools of scientific development are becoming autonomous even from the most insightful human thinking. Biological evolution has even been transferred to machines and computing. Scientific development is becoming an evolutionary extension of the human species.

History is a sum of preserved experience that induces transcendental ethical attitudes that shape human relations for the future. Scientific growth, technologies, medicine or history, bring economic and social benefits, however, the role of institutions is to intervene while respecting codes developed by scientific medicine and bioethics. In that sense, eugenics is equivalent to any state interventionism that threatens freedom of conscience and enterprise.

Reference:

- Clark, G. 2007. *A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World*, Princeton University Press.
- Crouzet, F. 2001. *A History of the European Economy, 1000–2000*. Charlottesville and London: University Press of Virginia.
- Glad, J. 2006. *Future Human Evolution. Eugenics in the Twenty-First Century*. Hermitage Publishers.
- Kun, Á. 2022. “Is there still evolution in the human population?.” *Biologia Futura*: 359–374.
- Templeton, A. R. 2010. “Has Human Evolution Stopped? Current Perspectives: Evolution – 150 Years after ‘The Origin of Species’.” *Rambam Maimonides Medical Journal* 2: 1–10.
- Vv. Aa. 2022. *Genetics and Human Behaviour*. The Ethical Context, Nuffield Council on Bioethics.

Velika divergencija i globalno blagostanje:

Eugenički sporedni kolosek u istoriji ljudskog unapređenja

Rezime: Ljudski napredak u toku poslednjih 200 godina zasnivao se na tehnologiji i naučnoj medicini, ali i na razvoju državnih i ekonomskih institucija, preduzetništva i individualizma. Biološke karakteristike vrste, one koje se ogledaju u udvostručenom

prosečnom životnom veku, unapređene su tako da su obesmislele eugeničke sugestije. Odnos eugenike prema humanom razvoju ekvivalentan je svakom državnom intervencionizmu koji poništava slobode i individualizam. I kad su prigovori eugenike u izvesnom smislu zasnovani na logici evolucije, dok pozivaju na potrebu biološkog unapređenja ljudske vrste, nije dokazano da je čovečanstvo krenulo putem negativne evolucije od pre 200 godina. Naprotiv, zahvaljujući medicini i tehnologiji, uspostavljen je pozitivan balans u odnosu na sva ograničenja na koja eugenika ukazuje.

Ključne reči: industrijska revolucija, naučna medicina, uslovi života, eugenika, evolucija

2. Contemporary Theoretical Frameworks of Biopolitics and its Applying in Social Sciences: an overview¹

Miroslav M. Popović²

Department of History, Faculty of Philosophy, Belgrade

Abstract: The author presents an overview of the most significant standpoints of scientists from various social science and humanities disciplines related to the discourses of biopolitics, biopower and bioethics, first defined by Michel Foucault, in the last two decades. Also, ways of applying of biopolitics on historical and contemporary political and social processes, will be considered.

Keywords: biopolitics, biopower, bioethics, social sciences, humanities

Concept of biopolitics: development frameworks

Lectures delivered by Michel Foucault in the years 1978/1979 at the College de France³ represent the moment when the topic of *biopolitics* emerged for the first time as a philosophical concept. A thread related to the notion of biopolitics runs through the most of Foucault's works, which refers to questions of the market, economy, techniques of governance, prisons, madness, sexuality, rights, sovereignty, life and death.⁴ In these various phenomena, biopolitics is reflected as, called by Foucault, the *practice of truth* or the *regime of truth*, and by the term *biopower* Foucault implies the forms of power that are exercised over individuals and subjects within a certain population. In the 1978 lectures, the term *biopower* Foucault connects with the theme of *governmentality* (Koljević 2015, 31–32). Foucault's "analysis of a certain 'regime of truth', liberalism as a possibility of modernity and its way of realizing the relationship knowledge/power, and criticism of biopolitics as a counterpolitics

¹ Istraživanje za potrebe ovog rada sprovedeno je uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu – Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-137/2025-03/200163).

² ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-5917-9186>

Contact: miroslav.popovic@f.bg.ac.rs

³ See Fuko 2005.

⁴ See Фуко 1997, Фуко 2009, 2013.

that opens up a new possibility of rethinking the political is important“ (Koljević 2015, 32).

Alpar Lošonc presents Michel Foucault's beliefs that the backbone of biopolitics is represented by political economy, changes in the management of the family and society. Lošonc cites a quote from Lazzarato: „biopolitics is the strategic coordination of these power relations in order to extract a surplus of power from living beings. Biopolitics is a strategic relation; it is not the pure and simple capacity to legislate or legitimize sovereignty. [...] According to Foucault [...] biopower coordinates and targets a power that does not properly belong to it, that comes from the 'outside.' *Biopower is always born of something other than itself* (Lošonc 2008, 163–164; Lazzarato 2002, 10). Bogdana Koljević Griffith states: “[...] it is also about total control of economic processes, i.e. the ultimate goal of modern political economy is population regulation in practically all aspects – especially economic growth, migration and health. Or, more precisely, given that the power exercised over populations relevantly includes the control and regulation of biological processes – birth, death, disease, food and living conditions in general [...]“ (Koljević Griffith 2022, 1233). *Biopolitics: An Advanced Introduction* (2011), by Thomas Lemke, acknowledged contemporary theorist of biopolitics, may be regarded as a modern handbook on the forementioned discourses and „[...] gives us fresh ways of reading theorists such as Michel Foucault, Giorgio Agamben, Antonio Negri, Michael Hardt, Agnes Heller, Ferenc Fehér, Anthony Giddens, Didier Fassin, Paul Rabinow, and Nikolas Rose.“ (Casper, Moore 2011, IX).

Vanessa Lemm and Miguel Vatter point out: „The idea that biopolitics is somehow the core issue of governmentality is in many ways a contribution of recent Italian theory, from Antonio Negri and Giorgio Agamben to Roberto Esposito⁵“ (Lemm, Vatter 2014, 2). In contemporary philosophical discussions, the works of Giorgio Agamben have contributed to the importance of topics related to the concept of biopolitics and the discourse of biopolitics. Agamben's reflections on biopolitics are an integral part of (post)polit-

⁵ *Bíos* - his first book to be translated into English - builds on two decades of highly regarded thought, including his thesis that the modern individual - with all of its civil and political rights as well as its moral powers - is an attempt to attain immunity from the contagion of the extraindividual, namely, the community. [...] Esposito applies such a paradigm of immunization to the analysis of the radical transformation of the political into biopolitics. *Bíos* discusses the origins and meanings of biopolitical discourse, demonstrates why none of the categories of modern political thought is useful for completely grasping the essence of biopolitics, and reconstructs the negative biopolitical core of Nazism. Esposito suggests that the best contemporary response to the current deadly version of biopolitics is to understand what could make up the elements of a positive biopolitics - a politics of life rather than a politics of mastery and negation of life”. <https://www.amazon.com/Bios-Biopolitics-Posthumanities-Roberto-Esposito/dp/0816649901>. See also Campbell 2008, VII–XLIII.

ical theory, and, according to Agamben, the most important concepts in the context of biopolitics and politics are, among others, *bare life*, *camp*, the *state of exception* and the *paradigm*. (Koljević 2015, 69). Events from the sphere of biopolitics, such as September 11, 2001, are considered by Agamben to be a point of transition from the modern to the contemporary paradigm, and that the USA and the West have since then begun to create “a previously unseen event of establishing a state of exception as a rule.” With this change, according to Agamben, politics is transformed into biopolitics and such a change refers to the techniques of control and surveillance over citizens, the creation of different and new camps. Scholars who interpret Agamben, such as Thomas Lemke, believe that his political vision is pessimistic, with a catastrophic outcome in politics and that it does not provide opportunities for a different upshot (Koljević 2015, 76).

Lemke states that Giorgio Agamben, Michael Hardt and Antonio Negri in their works contributed the most to a reformulation of Foucault’s concept of biopolitics, giving a strategic role to demarcation and delimitation (Lemke 2011, 6). „According to Agamben, it is the basic separation of ‘bare life’ — the form of existence reduced to biological functions — and political existence that has shaped Western political history since antiquity. He argues that the constitution of sovereign power requires the production of a biopolitical body and that the institutionalization of law is inseparably connected to the exposure of ‘bare life.’ Hardt and Negri diagnose a new stage of capitalism that is characterized by the dissolution of the boundaries between economy and politics, production and reproduction. Whereas Agamben criticizes Foucault for neglecting the fact that modern biopolitics rests on a solid basis of a premodern sovereign power, Hardt and Negri hold that Foucault did not recognize the transformation of modern into postmodern biopolitics“ (Lemke 2011, 6). Agnes Heller and Ferenc Fehér analyzed a regression of politics as a consequence of increasing significance of biopolitical issues, while Anthony Giddens presented a concept of life politics, not completely referring to Foucault. Didier Fassin represents an idea of bioglegitimacy⁶ (Lemke 2011, 7).

⁶ For Fassin, bioglegitimacy refers to a “shift of legitimacies in the politics of life”: the shift from a political life to a biological life (of bios to zoé). „In his formulation of the concept of bioglegitimacy Didier Fassin begins from the recognition that the right to life has gained priority on the human rights agenda in relation to social and economic rights. [...] There was an inversion of priorities in the contemporary moral and political field, in which the right to life would become more important than social and economic rights, and would impose itself in detriment to the others. He calls this difference between the two perspectives ‘the conflict of two ethical communities that have an unequal legitimacy’“, Maluf 2015, „Bioglegitimacy, rights and social policies: New biopolitical regimes in mental healthcare in Brazil“, *Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology* 12 (1), <https://www.scielo.br/j/vb/a/tvW9PwscBZzX37D-CGq5MZTb/?lang=en#> (accessed 21.05.2024)

Collection of papers *Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism* consists of the contributions that critically engage reception of Foucault made by Italian theorists. These papers offer different and sometimes opposite approaches to the meaning of Foucault's notion of *biopolitics*. All of them being centered on the biopolitical core of the question of governmentality, showing the connection between biopolitics and governmentality that is often not obvious, the contributions in this volume consider various philosophical and political projections (Lemm, Vatter 2014, 2). Lemke and Maria Muhle consider governmentality as a radical modification and deepening of standpoints about power and knowledge presented by Foucault. Their approach applies interests in the history of systems of thought and epistemology to the sphere of biological life and how it may be used in the social sciences. Judith Ravel, Roberto Nigro and Francesco Paolo Adorno contrast Negri's, Agamben's and Esposito's interpretation of biopolitics with their considerations what Foucault may have actually intended with his concept of biopolitics. Anglo-American reception of late Foucault sees the problem of government as a way of understanding the reasons for the domination of liberal political philosophy. Frédéric Gros, Simona Forti, and Vanessa Lemm connect Foucault's stands on the government problem with Greek philosophy (Lemm, Vatter 2014, 2–3).

Catherine Mills, analyzing in her work connections and relations between bioethics and biopolitics, points out Foucault's standpoint that "power no longer operates through a violence imposed upon subjects from above, but through a normalising regulation that administers and fosters the life of subjects. In this new regime, power incorporates itself into and takes hold of the body of the citizen through the discreet force of normative regulation or 'the normalization of life processes'" (Mills 2011, 7). Mills tends to point out the most important concerns in bioethics of contemporaneity, mostly considering liberal eugenics and reproductive ethics (Mills 2011, 9). Marina Caloni, writing in 2002 from the feminist point of view, argues that UN Conferences and European legislation promoted relevant policies toward the issue of gender-based violence in the last decades of 20th century, but, considering reproductive rights (e.g. abortion, *in vitro* fertilization) a lack of recognition is present. New emerging forms of biopolitics due to the increasing power of biotechnologies and discoveries in the field of genetics initiate new bioethical problems, that represent challenges for women and European feminists (Caloni 2002, 78).

Andrew Byers and Patricia Stapleton define biopolitics as "the merger of life and politics" (Byers, Stapleton 2015, 1). Bodies are, according to these authors, objects of biopolitical power and, consequently, surveillance and disciplining of the body are the ways how people are being subordinated to the

state (Byers, Stapleton 2015, 2). Authors imply that there is a series of once unrealistic, utopian biopolitical ideas, that are being more and more realistic in modernity, and some of them are even considered dangerous (Byers, Stapleton 2015, 4). Also, there is a variety of possibilities of the results of biopolitics and biopolitical debates in the modern world and in the near future (Byers, Stapleton 2015, 7).

Beatriz da Costa and Kavita Philip, writing about “tactical biopolitics”, emphasize that this term draws its inspiration from “the assembly of resistant cultural practices referred to as *Tactical Media*, and the intellectual ferment around the history of biopolitics” (da Costa, Philip 2008, XVII). “Tactical biopolitics” connects practices of technoscience, activism, and art, on one side, and the interdisciplinary exchange of opinions that followed Foucault’s notion of biopolitics, on the other (da Costa, Philip 2008, XVII). Da Costa and Philip cite Garcia and Lovink’s (1997) definition of tactical media practices: “Tactical Media are what happens when the cheap ‘do it yourself’ media, made possible by the revolution in consumer electronics and expanded forms of distribution [...] are exploited by groups and individuals who feel aggrieved by or excluded from the wider culture (da Costa, Philip 2008, XVII).

Sandro Mezzadra, Julian Reid, and Ranabir Samaddar imply that „Foucault’s works have had a massive influence on postcolonial literatures, particularly in political theory, literary criticism and historiography, in recent years [...]. But while Foucault’s thought has been inspirational for the interrogation of colonial biopolitics, as well as governmental rationalities concerned with development in the postcolonial era, his works have too often failed to inspire studies of the forms of political subjectivity that such regimes of power incite. Instead they have been used to stoke the myth of the inevitability of the decline of collective political subjects, often describing an increasingly limited horizon of political possibilities and provoking disenchantment with the political itself. Worse, they have been the target of a morose criticism for their apparent inability to have addressed spaces outside the Western world [...]. And worse still, they have been used to displace our understanding and recognition of the brutality and exploitative nature of colonial and every other form of biopolitics: the war, killing and multiple forms of violence without which it would not have been possible“ (Mezzadra, Reis, Samaddar 2013, 1). These authors, as editors of the collection of papers *The Biopolitics of Development: Reading Michel Foucault in the Postcolonial Present* (2013), and other contributors to this volume intend to find ways how to use Foucault’s ideas in aim to give answers to the fundamental question: „Why and how it is that human life in postcolonial settings has been depoliticized to such effect?“ in the context of the ‘underdevelopment’ of postcolonial peoples (Mezzadra, Reis, Samaddar 2013, 2).

In the introduction to the collection of papers *Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of People* (2014) editors imply the following viewpoint: “Horizontal, swarm-like struggles for freedom and equality had fizzled out after their global momentum in 2011 [...]. Among high-profile radical intellectuals, Alain Badiou and Slavoj Žižek argue today that in 2011 we witnessed a re-awakening of history, a global popular uprising against the unlimited power of ‘a financial and imperial oligarchy’ which benefits from the regime of ‘capitalo-parliamentarism’” (Kiouпкиolis, Katsambekis 2014, 3). Kiouпкиolis and Katsambekis also stand out the point of view of Hardt and Negri from 2012 that these movements “are foundational principles that we already take to be inalienable rights”. According to Hardt and Negri, the horizontal organization of the multitude will enable collective participation in making decisions excluding hierarchies. Badiou and Žižek consider protests of 2011 as weak because of the lack of concept that would ensure durable organization. The authors of formentioned collection of papers try to seek the answers to the debate about horizontal multitude and the politics of hegemony in contemporary political theory (Kiouпкиolis, Katsambekis 2014, 3–4).

Use of concepts of biopolitics in the social science studies: understanding the past and the present

In the analysis of applying biopower, it is a standpoint that roles of its actors may be considered as objects of control, implemented by various institutions, such as the church, institutions of medical care, education and culture through a set of regulation. Biopolitics may be used as a means of nation-building, producing the norms and standards that include and exclude certain groups and individuals, marking, for example, certain sexual practises and lifestyles as undiserable and an object of marginalization. In such a way, as the idea of „bare life“ created by Agamben manifests, rules defined by biopolitics determine „belonging“ and „abandonment“ in shaping political communities, thus norming the consensus what is supposed to be a „correct“ way of life. Cases of restrictions caused by biopolitical regulations are, e. g. political incarceration, marginilizing and social rejection of LGBTQ+ people or migrants.⁷

There is also an idea implemented by biopolitics to „normalize“ human bodies by means of administration, management, protection, care-taking etc. Transhumanism and the ideas it advocates are being scrutinized by some sci-

⁷ Andrey Makarychev, Alexandra Yatsyk. 2017. „Biopolitics and national identities: between liberalism and totalization“, *The Journal of Nationalism and Ethnicity* 45. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905992.2016.1225705> (pristupljeno 27.05.2024).

entists precisely because it gives the possibility of using AI as a tool of biopolitics. The concept of transhumanism and biotechnologies enables control, management, reshaping and adjusting existing biological capacities of human beings and thus sets, especially in liberal societies, legal framework by which institutions manage biosciences and technologies (Ivanović 2018, 856). Engineering-politics and regenerative-politics connected with biotechnology present in the modern world demonstrate that there is power over life and body in contemporaneity that is far exceeding the extensions and the technological possibilities of power that are until today known to people (Tratnik 2012, 17). There are many questions considering cyborgisation, an integrating process of organic and inorganic 'nature', humans, computers and machines. Some authors emphasize the necessity to establish cyborgoethics that would determine the limits of implementation of artificial elements in the natural human body (Greguric 2012, 41). Veselin Mitrović delivers a question: „Does the precision of the reproductive technologies enable freedom of choice regarding the desirable personal traits, or it is a potential tyranny of parents over children and the path to a uniform sexuality?” (Mitrović 2012, 79) There are many important questions that imply themselves in the modern world and science considering relations between biopolitics and biotechnologies, liberal eugenics and transhumanism.

Some political concepts and discourses are a product of biopolitics, e. g. those considering family as a fundament for political relations of domination. Biopolitics may be used as an important element of foreign policies, citizenship and passportization policies. Foucault's concept of biopolitics is more about managing populations, less about conquering and possessing territories, so some authors stand out an important distinction between geopolitical control and management of population. Also, through the concept of biopolitics there may be drawn more precise lines between practices of liberal democracy, on one side, and totalization, on the other. In this way, in the context of biopolitics, both (neo)liberal instrumentalization of biopower that can improve people's care of their bodies and productivity, and totalitarian regulation of lives and deaths through implying regulative norms may be discussed. Agamben's interpretations are being considered by some authors as radical, with possibilities of totalitarian devolution that stay open, so authors as Hardt and Negri, studying bans and surveillance as mechanism of totalization, consider such outcomes as the global empire of universal "biopolitical machine" or "a society of control".⁸

⁸ Andrey Makarychev, Alexandra Yatsyk. 2017. „Biopolitics and national identities: between liberalism and totalization“, *The Journal of Nationalism and Ethnicity* 45. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905992.2016.1225705>

Being a philosopher of anti-psychiatry, Foucault was also as a representative of critical discourse of power that psychiatry has on racism and modern society. In that respect, his discourse on relations between race and psychiatry is suitable for application in humanities, social and medical sciences. In this respect, Foucault observations could be suitable to Holocaust studies and biopolitics (Vasiljević 2022, 48, 54). According to Maja Vasiljević „Foucault’s interpretation [...] deserves special attention since he noticed that direct relations between the treatment of ‘race’ and the technology of the ‘abnormal’ are established, i.e. emphasizing the ‘abnormal’ as physically differences (and not ethnic or cultural difference) as carriers of certain congenital diseases, and like that a kind of threat to society and thus those who had to be excluded out of society“ (Vasiljević 2022, 51). Also, as Vasiljević claims, „although he followed the development of psychiatry and the ‘abnormal’, and emphasized the importance of monitoring the individual, he was not interested in the psychological experience of the colonial threads (colonizers) of other nations, but his micro analysis was constantly reflected in a macro perspective – as ‘internal racism’ affects society and how it protects itself from it“ (Vasiljević 2022, 53).

Kate Schechner extends the approach of the concept of biopower, that analyzes the intertwining of medicine, technology, subjectivity and government in modern liberalism, to psychoanalysis. She points out that biopower theorists concentrate on the global question of the mode of politics that biopolitics represents or, those historically and ethnographically oriented, analyze biotechnology and the instrumentalization of molecular life (Schechner 2014, 6). Schechner defines her theses in following words: “In psychoanalysis, biopower is inscribed in the working sense that psychoanalysts have of their world at risk, in their trained feel for the securitizing, risk-management powers that the doctor – patient relationship – the prized, labored, familiar figure at the center of their world – holds for them. As the capacity to cultivate deeper dependencies, thereby, in their case, literally to create analytic patients where there are none, the analyst’s relational ability is under increasing scrutiny in the psychoanalytic collegium. The objectification of this relational ability, surveyed and evaluated and regulated by the analyst’s peers as technical expertise – an expertise most specifically in finding, making, and keeping patients – is steadily coming to define what psychoanalysis ‘is’ as a specific practice in neoliberal medicine” (Schechner 2014, 7). “In reading the history of the Chicago Institute for Psychoanalysis and looking closely at how this group of psychoanalysts manages an ongoing situation of collective failure, I will point to the ways that in and through an expansion of a vital politics of real relationships these psychoanalysts ratify and extend biopower without subjecting it to explicit critique, perforce without knowing about it, in two

mutually reinforcing registers: a clinical technology of fostering and nurturing patients, on the one hand, and, on the other, an educational technology of surveillance centered on policing the vicissitudes of that therapeutic relationship” (Schechner 2014, 15).

Researchers study gender track and analyze the biopolitical deployment of gender in the West in the period after the World War II onward. These analysis embrace fields of psychiatry, sexology, sociology, feminist theory, demography, and policy documents, in the context of biopolitical governmentality. Focuses are on the anatomo-politics of body, biopolitics of population, understanding challenges to feminist theory and politics posed by biopolitical genealogy of gender (Repo 2015, 22–23).

Marijan Krivak and Dora Marjanović, trying to analyse the concept of life between biopolitical and postmodern condition from the aspect of philosophy, in their research focus on relationship between contemporary biopolitical theory and the theory and philosophy of *condition of postmodernity* (D. Harvey), searching for connection “between Lyotard’s *The Postmodern Condition* and, for example, Agamben’s description of *Homo sacer*”, trying to analyze “why is the relation between analysis of ‘bare life’ against sovereign power (Agamben) – vs a report on knowledge in most developed countries of, so called, Western world (Lyotard) – so important”. Krivak and Marjanović conclude: “The category of life is narrowly connected with the possibility of radical change in the world. A life that is nothing but biologically determined, or just politically/culturally prescribed – is it worth living at all? The life should be neither bareness, nor ‘biological machine’, but the real freedom. ‘Being without truthful life of freedom doesn’t have any sense at all’”, so, according to them, life survives through reading and thinking and writing processes (Krivak, Marjanović 2014, 38).

Ljeposava Ilijić and Olivera Pavićević, writing about relations between biopolitics and migrations, consider migration from the perspective of biopolitics and try to understand migration as a biopolitical process. Their opinion is “that migration trends are no longer considered as separate and temporary phenomena, as they are almost conceptualized, but as a permanent issue of modern, social, political and economic life connected with many aspects of globalization”. The view of the authors is that “the equality of people [is] in the right to mobility, which ascends to the highest level of value – to freedom of movement that becomes a constantly scarce and unequally distributed commodity and a major stratification factor of postmodern time”. Authors analyze “the ‘biopolitics policy’ and present some critical insights into the biopolitical regulation of the migrant and refugee populations through the functioning of biopower mechanisms” (Ilijić, Pavićević 2019, 86). Also, there is various research of applying concepts of biopolitics on managing pop-

ulation, for example, that of Marius Turda, analyzing minorities and eugenic subcultures in East-Central Europe. Ethnic minorities in East-Central Europe pursued the eugenic strategy with an aim to provide their survival, in the period when national homogenisation and eradication were dominant. This was also a way for these eugenic sub-cultures to reshape the relationship of the ethnic minority with the host nation-state, built on the foundations that represent racial exclusivity, homogeneity and protectionism (Turda 2015, 8). According to Turda, “once we reconfigure the relationship between ethnic minority and ethnic majority as *subcultural*, dislocations within the master narratives about the past may be treated deservedly as intrinsic features of a historical process that is as much about the *reality* of the nation as it is about its *imagining*” (Turda 2015, 15).

Azize Serap Tunçer, discussing effects of artificial studies in health as a biopolitical tool, states: “With the rise of central biological control and regulation, information technologies and programs, which are products of artificial intelligence, are used on human, who is today’s ideological-political subject; In addition, similar products are used in the self-regulation of narcissistic personalities who are conditioned to ‘self-actualization’ through processes such as diet, sports, etc. in terms of health. There is technique in the historical origin of this control network, and at the stage we have reached today, artificial intelligence programs have taken over. Fears of epidemics have been the legitimate ground of biopolitical control since the first appearance of registration and registration processes in the UK case in health care. The Covid 19 experience has made this linear line once again clearly visible. On the one hand, large-budget health artificial intelligence studies have been accelerated, on the other hand, digitalization processes have entered the daily life of all people” (Serap Tunçer 2022, 110). Following, in the conclusion: “Various negative developments may occur, especially if they are used as a tool for future biopolitics, and the existence of functional programs that nourish the human mind and solve its health problems is also of vital importance. In this process, finding the ethical framework and staying within this framework with a global harmony may also be the main determinant of the duty and future of human beings” (Serap Tunçer 2022, 112).

There is also a connection between biopolitics and popular culture. In the period since the 1990s, when biotechnology enabled manipulation of biological life and has extended to various social and economic spheres, including agricultural, biomedical and military, Polona Tratnik explores the intertwining of biotechnologies and art: “The artists have entered laboratories, they have set laboratories as their studi-

os, but they have also started to establish laboratories as spaces that are designed for manipulating living tissues in the galleries and other art or public venues. The trend to bring laboratory practices of biotechnological manipulations into the artistic context testifies about how relevant the imperative of performativity is for biotechnological art. The imperative of performativity means, in short, that art does not depict or narrate about manipulation of biological life, but ‘performs’ the manipulation of life by itself. Many artists tend not to make this manipulation prior to the exhibition – in that case they would just show the product and fail to perform. The aim is to establish the performative dimension with the living microorganisms in the real time, in front of the audience” (Tratnik 2020, 113). In a similar way, Eva Šlesingerová explores bio art that “includes the works of artists who are intrigued by working with living or semi-living tissues and biotechnologies”. Analyzing artwork by Louis Bec, Heather Dewey-Hagborg, and Biononymous, Šlesingerová “investigates current forms of power over life – biopower – that imagine, classify, and govern our societies today, even on molecular and genetic levels” and sheds light on “artistic reflections of the processes by which people are governed mainly as the derivatives of the body, biological and genetic data sets”, describing how “artworks inspired by specific biopolitical engineering rationality and surveillance practices enabling naming, fabricating and dealing with life which is synthesized, ethnized and monitored” (Šlesingerová 2017, 59).

Polona Tratnik analyzes the formation of a disciplinary society, mostly in the aristocratic culture of French storytellers at the end of the seventeenth century. Fairy tales played an important role in what Norbert Elias called the civilizing process. Fairy tales had an important role in the formation of a polite court society as well as disciplining women. From biopolitical aspects of fairy tales that Tratnik explores, fairy tales in the 17th century “show social shifts and consolidation of certain concepts, especially a particular concept of femininity and a particular social role of women, which remain largely unchanged also later on.” The tales of Cinderella as written by two different authors, Charles Perrault and Marie-Catherine d’Aulnoy, are being compared by Tratnik “as regards the representation of gender, gender roles and relationships, as well as their messages and morals.” Tratnik continues that “in the second half of the twentieth century, thanks to Walt Disney’s adaptation of Perrault’s Cinderella, this version became the world’s most famous fairy tale about Cinderella. The biopolitical relevance of Perrault or Disney’s Cinderella as arguably the most globalized story in general has been and still is remarkable” (Tratnik 2022, 155).

Bojan Žikić, in his article on body improvement and bodily pleasures in science fiction, which is a form of popular literature and motion pictures media, considers aspects that can be connected with contemporary issues involving biotechnology. According to Žikić, “science fiction is a reflection of a social reality in this regard because it tries to project the possible outcomes of human bodily modifications – taking into account the state of science and its assumed development to a greater or lesser extent – and to morally comment on them” (Žikić 2012, 99). Žikić concludes: “On the other hand, the possible technological and moral outcomes of the change in the basis of humanity, the physical body, impose [...] the possibility that man will step down from the top of the food ladder in this world and become a passive means of killing time for the pleasure of superior beings.” [...] socio-economic systems, political ideologies, religion, etc., i.e. the very hierarchical essence of the organization of our cultural world, in which certain groups of people dominate other groups, ‘paying’ for that dominance with a better life in terms of food, accommodation, clothing, sexual relations, health, body maintenance and the like, testify to the fact that ‘posthumanity’ exists here and now, and that its criteria are precisely the possibility of self-indulgence in terms of power and pleasure” (Žikić 2012, 100–101).

Maja Davidovac applies biopolitics to the field of the fashion development, analyzing “dressing mechanisms of micro/bio power of fashion, from discipline, and biopolitics to clothes as a new media, and as a postcolonial mechanism, through case studies such as veil and corset in different traditional, new media, fashion and artistic representations. [...] Fashion clothing is becoming multimedia, which blends design, entertainment, communication, and science and erases boundaries between human and machine, real and virtual, art and biopolitics, fashion design and new media, designer and scientist/programmer, function and aesthetics, everyday life and science fiction, but also between corset and veil, West and East, keeping the apparent line between freedom, surveillance, and control stable (Davidovac 2024, 6). As Davidovac claims in her doctoral thesis *Fashion dispositif: from biopolitics to new media* “the study’s goal is to question and challenge norms, discursive and non-discursive fashion practices, and representations that shape, create, and regulate bodies, and to activate those bodies and clothing as places of resistance, subversion, interruption, and reversal of power into counterpower, or rather apparatus into counter-apparatus, using critical theory, artistic and fashion practice, as well as a mechanisms and knowledge of this same biopower” (Davidovac 2024, 6–7).

In addition to forementioned examples of applying biopolitics, there are other possibilities, for instance, in the studies connecting history, sociology and music. Maja Vasiljević, writing about the status of musicians in Belgrade during the German occupation in World War II, uses historical relational biopolitics based of Foucault, assessing the status of musicians in a particular crisis of “social state“, arguing that biological and racial criteria were dominant in the society in occupied Belgrade, while she follows two interpretations of biopolitics – German and Serbian (see Vasiljević 2020).

Conclusion

It is obvious that the views of theorists who deal with the discourse of biopolitics and bioethics, both in the world and in our country, differ significantly when it comes to the initial settings of the notion of *biopolitics*, defined by Foucault. Many still debate today what Foucault was aiming for when he delivered the published lectures of 1978/79. There are conflicting views of scientists regarding the aspects of biopolitics related to the surveillance and control of citizens in modern societies, bioethics, i.e. management of people’s bodies as a form of subordination to the state, views on what represent and where liberal democracy and neoliberalism are leading. The author believes that pluralism of opinion is something that must be nurtured, but also caution when making final assessments in which direction global politics and the development of liberal democracy will lead modern societies and individuals in them. Theoretical considerations represent only some of the possibilities for the development of world events, the justification of which time will show.

On the other hand, the apply of concepts of biopolitics empowers scientists to define and deeper analyze historical and contemporary political and social processes, such as nation-building through producing the norms and standards that include and exclude certain groups and individuals; population management; administration, management, protection and care-taking of human bodies and intertwining of biopower with psychoanalysis and gender issues; foreign policy and demarcation between liberal democracy and totalitarianism, and many others. For example, biopolitical aspects are discussed in contemporary philosophy, referring to the concept of life in the contexts of biopolitics and post-modernism or used to compare Foucault with other philosophers, even from the more distant past, then, in political philosophy, which is applied to the analysis of global-political events in the first decades of the 21st century. Also, with all this, the researchers highlight the connec-

tion between biopolitics and popular culture, through which biopolitics has been influencing the formation of a disciplinary society, where even fairy tales played an important role in the civilizing process and had an important role in the formation of a polite court society as well as disciplining women. In the same way biopolitical issues are being analyzed by researchers in the context of science fiction. The connection of biopolitics and biotechnologies can also be seen in some phenomena of modern art and fashion development.

References:

- Byers, Andrew, and Patricia Stapleton. 2015. "Introduction." In *Biopolitics and Utopia: An Interdisciplinary Reader*, edited by Patricia Stapleton and Andrew Byers, 1–9. New York: Palgrave Macmillan.
- Calloni, Marina. 2002. "Women's Human Rights, Equal Opportunities and Biopolitics." In *Thinking Differently: A Reader in European Women's Studies*, edited by Gabriele Griffin and Rosi Braidotti, 63–79. London: Bloomsbury Publishing.
- Campbell, Timothy. 2008. "Translator's Introduction: *Bíos*, Immunity, Life – The Thought of Roberto Esposito." In *Bíos: Biopolitics and Philosophy*, Roberto Esposito, Translated and with an Introduction by Timothy Campbell, VII–XLIII. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
- Casper, Monica J., and Lisa Jean Moore. 2011. "Foreword." In *Biopolitics: An Advanced Introduction*, edited by Thomas Lemke, Translated by Eric Frederick Trump, VII–IX. New York, London: New York University Press.
- Costa, Beatriz da; Philip, Kavita. 2008. "Introduction." In *Tactical Biopolitics: Art, Activism, and Technoscience*, edited by Beatriz da Costa and Kavita Philip. With a foreword by Joseph Dumit, XVII–XXII. Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press.
- Davidovac, Maja. 2024. *Fashion dispositif: from biopolitics to new media: doctoral dissertation*. Belgrade.
- Fuko, Mišel. 2005. *Rađanje biopolitike: predavanja na Kolež de Fransu 1978–1979*. Novi Sad: Svetovi.
- Fuko, Mišel. 2009. *Rađanje klinike: arheologija medicinskog opažanja*. Novi Sad: Mediterran publishing.
- Fuko, Mišel. 2013. *Istorija ludila u doba klasicizma*. Sa francuskog prevela Jelena Stakić. Novi Sad: Mediterran publishing.
- Greguric, Ivana. 2012. "Era kiborga – stvaranje „djelimičnih ili potpuno umjetnih bića." *Antropologija* 12 (2): 31–41.
- Ilijić, Ljeposava, Pavićević, Olivera. 2019. "Biopolitika i (i)migracije". *Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja* 38 (2): 73–86.
- Ivanović, Zorica. 2018. "O postsekularnoj paradigmi i pitanju uticaja religije u polju novih medicinskih biotehnologija – nekoliko uvodnih napomena." *Etnoantropološki problemi* 13 (3): 841–870.
- Koljević, Bogdana. 2015. *Biopolitika i savremeni svet*. Beograd: Zavod za udžbenike.

- Kioupkiolis, Alexandros, and Giorgos Katsambekis. 2014. „Introduction: Radical Democracy and Collective Movements Today: Responding to the Challenges of *Kairos*.” In *Radical Democracy and Collective Movements Today: The Biopolitics of the Multitude versus the Hegemony of the People*, edited by Alexandros Kioupkiolis and Giorgos Katsambekis, 1–15. Surrey, England; Burlington, USA: Ashgate.
- Krivak, Marijan, and Dora Marjanović. 2014. “Ima li života prije smrti? Pojam života između biopolitičkog i postmodernog stanja.” *Dijalog: časopis za filozofiju i društvenu teoriju* 3–4: 19–38.
- Lazzarato, Maurizio. 2002. “From Biopower to Biopolitics.” *Pli* 13: 99–113.
- Lee, Nick. 2013. *Childhood and Biopolitics: Climate Change, Life Processes and Human Futures*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Lemke, Thomas. 2011. *Biopolitics: An Advanced Introduction*. Translated by Eric Frederick Trump. New York, London: New York University Press.
- Lemm, Vanessa ; Vatter, Miguel. 2014. „Introduction.” In *The Government of Life: Foucault, Biopolitics, and Neoliberalism*, edited by Vanessa Lemm and Miguel Vatter, 1–13. New York: Fordham University Press.
- Lošonc, Alpar. 2008. “Biopolitika i/ili biomoć.” *Filozofija i društvo* 35 (1): 153–189.
- Makarychev, Andrey; Yatsyk, Alexandra. 2017. „Biopolitics and national identities: between liberalism and totalization.” *The Journal of Nationalism and Ethnicity* 45 <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00905992.2016.1225705>
- Maluf, Sônia Weidner. 2015. „Biogitimacy, rights and social policies: New biopolitical regimes in mental healthcare in Brazil.” *Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology* 12 (1), <https://www.scielo.br/j/vb/a/tvW9PwscBZzX37DCGq5MZTb/?lang=en#> (accessed 21.05.2024)
- Mezzadra, Sandro, Reid, Julian, and Samaddar Ranabir. 2013. “Introduction: Reading Foucault in the Postcolonial Present.” In *The Biopolitics of Development: Reading Michel Foucault in the Postcolonial Present*, edited by Sandro Mezzadra, Julian Reid, and Samaddar Ranabir, 1–14. New Delhi, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer India.
- Mills, Catherine. 2011. *Futures of Reproduction: Bioethics and Biopolitics*. Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer.
- Mitrović, Veselin. 2012. „Liberalna eugenika: ideologija poboljšanja?.” *Antropologija* 12 (2): 63–79.
- Repo, Jemima. 2015. *The Biopolitics of Gender*. Oxford: Oxford University Press.
- Serap Tunçer, Azize. 2022. “The Effects of Artificial Intelligence Studies in Health as a Biopolitics Tool.” In *CAIAC'22 The Proceedings of The International Cumhuriyet Artificial Intelligence Applications Conference*, edited by Serkan Akkoyun, Emre Delibaş, Abdulkadir Şeker, 110–112. Sivas Cumhuriyet University.
- Schechner, Kate. 2014. *Illusions of a Future: Psychoanalysis and the Biopolitics of Desire*. Durham, London: Duke University Press.
- Šlesingerová, Eva. 2018. „Biopower imagined: Biotechnological art and life engineering.” *Social Science Information* 57 (1): 59–76.
- Tratnik, Polona. 2012. „Bios-Techne. The Biotechnological Politics of the Body and the Politics of Life.” *Antropologija* 12 (2): 17–30.

- Tratnik, Polona. 2020. „Microperformativity. Bioengineered Organisms Performing in the Art Context.“ *Critica d'arte: nuova serie* 78 (5-6): 113–125.
- Tratnik, Polona. 2022. „Biopolitični prispevek francoskih pravljič poznega 17. stoletja k oblikovanju disciplinarne družbe.“ *Primerjalna književnost* 45 (1): 135–155.
- Turda, Marius. 2015. „Minorities and eugenic subcultures in East-Central Europe.“ *Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae* 34 (1): 8–17.
- Vasiljević, Maja. 2020. *U mreži disciplinarnih i regulacionih mehanizama: muzičari u Beogradu 1941-1944: doktorska disertacija*. Beograd: [M. Vasiljević].
- Vasiljević, Maja. 2022. „The Encounter of Psychiatry and Racism in the Philosophy of Michel Foucault.“ *Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae* 41 (1–2): 48–56.
- Žikić, Bojan (2012). „Poboljšanje tela i telesna zadovoljstva u naučnoj fantastici.“ *Antropologija* 12 (2): 81–104.
- Кољевић Griffith, Богдана Н. 2022. „Биополитика XXI века и политички реализам = Twenty-first century biopolitics and political realism.“ *Sociološki pregled* 56 (4): 1229–1250.
- Фуко, Мишел. 1997. *Надзирати и кажњавати: настанак затвора*. Превела с француског Ана А. Јовановић. Сремски Карловци; Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Savremeni teorijski okviri biopolitike i njena primena u društvenim naukama: pregled

Rezime: Članak predstavlja pregled najznačajnijih stavova naučnika iz različitih društveno-humanističkih disciplina vezanih za diskurse biopolitike, biomoći i bioetike, u poslednje dve decenije. Takođe, razmotreni su načini primene biopolitike na istorijske i savremene političke i društvene procese. Očigledno je da se stavovi teoretičara koji se bave diskursom biopolitike i bioetike, kako u svetu tako i kod nas, bitno razlikuju kada su u pitanju inicijalne postavke pojma biopolitike, koje je definisao Mišel Фуко. Mnogi i danas razmatraju koji su bili Фукоovi ciljevi kada je održao predavanja 1978/79, a zatim ih objavio. Postoje oprečni stavovi naučnika u pogledu aspekata biopolitike koji se odnose na nadzor i kontrolu građana u savremenim društvima, bioetike, odnosno upravljanja ljudskim telima kao vida potčinjavanja državi, stavova o tome šta predstavljaju i kuda vode liberalna demokratija i neoliberalizam. Autor smatra da je pluralizam mišljenja nešto što se mora negovati, ali i oprez pri donošenju konačnih ocena u kom pravcu će globalna politika i razvoj liberalne demokratije voditi moderna društva i pojedince u njima. S druge strane, primena koncepata biopolitike omogućava naučnicima da definišu i dublje analiziraju istorijske i savremene političke i društvene procese, kao što je izgradnja nacije, kroz proizvodnju normi i standarda koji uključuju i isključuju određene grupe i pojedince; upravljanje stanovništvom; administracija, upravljanje, zaštita i briga o ljudskim telima i preplitanje biomoći sa psihoanalizom i rodnim pitanjima; spoljna politika i razgraničenje između liberalne demokratije i totalitarizma i mnoge druge.

Кључне речи: biopolitika, biomoć, bioetika, društvene nauke, humanističke nauke

3. The Role of Eugenics in Clinical Trials Misconduct¹

Nevena Divac²

Dept. of Pharmacology, Clinical Pharmacology and Toxicology

Faculty of Medicine, University of Belgrade

Abstract: The concept of eugenics, introduced by Sir Francis Galton in 1883, has historically been associated with the idea of improving humanity through selective breeding. However, this notion has led to numerous unethical practices, including forced sterilizations and discriminatory policies. This manuscript explores the dark legacy of eugenics in clinical trials, highlighting its impact on human rights and medical ethics. It examines the historical context of eugenics, from its early adoption in the United States to its notorious implementation by Nazi Germany. The manuscript also discusses the continuation of unethical clinical trials in the 20th and 21st centuries, such as the Tuskegee syphilis study and the Willowbrook hepatitis experiments. Furthermore, it addresses the ethical concerns raised by modern genetic research and technologies, including CRISPR and prenatal genetic testing. The manuscript underscores the importance of stringent ethical guidelines and inclusive dialogue to prevent the recurrence of past injustices and ensure that medical advancements benefit all communities equitably.

Key words: eugenics, clinical trials, ethics, selective breeding, sterilization

The term Eugenics was coined in 1883, by Sir Francis Galton, a cousin of Charles Darwin, who was a strong advocate for the idea of improving humanity through selective breeding. His work laid the foundation for the eugenics set of beliefs and movement, which eventually became associated with unethical practices and human rights abuse. Galton supported the idea that members of the British upper class have hereditary superior intelligence, therefore, these desirable traits should be passed down through generations, by encouraging the elite to have more children (Norrgard 2008, Linn Chin 2019). Galton advocated a selective breeding program for humans in his book *Hereditary Genius* (1869):

¹ The author acknowledges support of the The Ministry of Science, Technological Development and Innovation of the Republic of Serbia, grant No. 451-03-66/2024-03/200110, subgrant entitled “Development of artificial intelligence models based on the random forest algorithm for the detection of discrete structural changes in the cell nucleus” (Head of the subgrant Prof. Igor Pantić)

² ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5393-7521>

Contact: nevena.divac@med.bg.ac.rs

“Consequently, as it is easy, (...) to obtain by careful selection a permanent breed of dogs or horses gifted with peculiar powers of running, or of doing anything else, so it would be quite practicable to produce a highly-gifted race of men by judicious marriages during several consecutive generations.” (Galton 1869).

Eugenics is, despite the initial idea of encouraging reproduction among individuals with desirable genetic traits, in general associated with harmful and unethical practices, including forced sterilizations, discriminatory policies, and violation of human rights. The movement gained notoriety in the early 20th century and was used to justify various forms of discrimination and violence. Although most associated with the infamous Nazi doctors and cruel experiments on human subjects in concentration camps during World War II, eugenics actually flourished since the early 1900's in the United States and the focus was diverted from promoting positive traits to eliminating negative. The sterilization laws were enacted in several states, first applied on the disabled, but soon included broader vulnerable categories (Bouche, Rivard 2014). After becoming firmly established and ingrained into American legislative and medical practices, eugenics campaign was successfully transplanted into Germany, in 1930s. Adolf Hitler embraced American eugenics laws and sought to legitimize his anti-Semitism by framing it as a medical issue, cloaking it in the pseudoscientific guise of eugenics. By claiming scientific backing, Hitler was able to attract more followers among German intellectuals. Although his racial hatred originated from his own beliefs, the intellectual framework of the eugenics he adopted was, unfortunately, influenced by ideas derived from the USA (Black 2003). The Nazis also conducted forced sterilizations as part of their eugenics program. They aimed to eliminate traits they deemed undesirable from the population. This program, led to the sterilization of over 400,000 individuals. The targeted groups included people with disabilities, those considered “feeble-minded,” and others deemed unfit to reproduce (Annas & Grodin, 1992). But the implementation of eugenics beliefs did not end with this practice. It marred the scientific research, including clinical trials. The experiments performed on humans by Nazi physicians in the concentration camps varied in methods and goals but caused the indescribable suffering and extremely harmful effects in those who survived. The atrocities included “high-altitude” experiments in which concentration camp prisoners were held in high-altitude chambers without oxygen; removal of sections of bone, and other tissues, exposure to mustard gas; wounding of two limbs and treatment of one but not the other; inoculations with fresh typhus; and col-

lection of skeletons from 112 live Jewish inmates who were sacrificed and defleshed (Marks 2006). The choice of participants was based on the principles of eugenics, those deemed unworthy based on ethnicity, race, mental health or disability were submitted to experiments without any consent and disregarding the basic principle of medicine, “*primum non nocere*”. The experiments were conducted with the aim of improving *Rassenhygiene* and developing a more “efficient” method of selection of the fittest and the healthiest (Roelcke 2004). *Rassenhygiene* was, in fact, a precondition to Holocaust.

What lessons have we learned from the forced sterilizations in the USA and experiments conducted by the Nazis? The Nuremberg Medical Trial of 1946–47 and the subsequent Nuremberg Code specifically addressed the lack of consent from individuals involved in Nazi experiments. This led to the establishment of the principle of informed consent on an international scale for the first time. Beyond this critical issue, the underlying conditions and rationale of Nazi biomedical science have been central to discussions. Recent historical research highlights both the similarities and differences between Nazi medicine and medical practices in other developed countries. It also offers insights relevant to current ethical issues in medical research involving human participant (Roelcke 2004).

After Germany’s defeat in World War II, eugenics, as a set of beliefs and practices, became unfavorable because of its negative association with Nazi Germany. However, some clinical trials that involved patients based on race or disability, such as Tuskegee syphilis study (USA 1932–1972), continued well into 1970s. Other examples of unethically conceptualized clinical trials in the 20th and 21st century include Guatemala syphilis experiment and the Willowbrook State School for Children with Mental Retardation experiments where residents were infected with live hepatitis in order to develop a vaccine. Parents were coerced to give permission for their children to participate in this study, often because it guaranteed acceptance into the overcrowded facility (<https://bioethicsresearch.org/resources/case-studies/hepatitis-studies-at-the-willowbrook-state-school-for-children/>). After several such high-profile experiments sparked harsh public criticism and outcry, the legal actions in the developed countries protected their citizens from unethical misconducts, but, unfortunately, the researchers turned to other countries. The most infamous controversy involved the zidovudine (AZT) trials in Africa during the late 1990s, where control groups received placebo instead of an active drug to prevent vertical transmission, which sparked concerns about the exploitation of subjects, injus-

tice, and an ethical double standard between sponsor countries and resource-poor settings (Brewster 2011). Malaria trials also pose specific ethical concerns, since new antimalarials must be tested on the vulnerable populations (children, infants, and pregnant women) whose autonomy, especially in tradition African rural settings, are usually impaired or diminished (Kilama 2005).

Despite being discredited, the legacy of eugenics persists in 21st century. It has also affected the relationships between disenfranchised communities and the healthcare system. Today, many unprivileged communities harbor deep and complex mistrust towards the healthcare system, but also towards the clinical research. Ongoing disparities and previous unethical conducts discourage these communities from participating in clinical trials. Additionally, the lack of cultural diversity and awareness among physicians further contributes to this mistrust. The consequences are significant, as this lack of participation hinders medical innovation and research and impedes progress towards greater equity in these fields (Schulz, Caldwell, Foster 2003, Klein-Hessling Barrientos HF 2022).

The complex relationship between eugenic fears and clinical trial participation became especially apparent during COVID-19 pandemic. notable example of these challenges is the development of the COVID-19 vaccine. The development of COVID vaccines relied heavily on research, including extensive clinical trials, frequently overshadowing the crucial role of participants. These trials were essential for assessing the vaccine's effectiveness against SARS-CoV-2, as well as identifying potential adverse effects and safety risks. The COVID-19 trials faced varying legal requirements depending on the region where researchers sought authorization. For instance, research approved in Latin America might be legally unacceptable in some other parts of the world. In 2020, protests erupted across South Africa over concerns that COVID-19 vaccine clinical trials might cause undue harm. These protests highlighted the public's deep-seated frustration and distrust stemming from the mentioned unethical HIV and malaria trials in Africa. Also, during Apartheid in South Africa, a government branch was established to subjugate 'anti-apartheid sympathizers,' with one of their goals being the development of contraceptives to render unassuming recipients sterile without their consent. Similar distrust exists in other formerly colonized countries, such as Latin American countries. In Brazil in 2021, clinical trials for Pfizer's COVID-19 vaccine were conducted i, leading many Brazilians to feel fortunate, believing that participation would offer some risk-benefit. They hoped for early access to vaccines

or subsidized prices. However, geopolitical inefficiencies, high vaccine costs, and intellectual property patents ultimately prevented Brazilians from accessing the vaccine they helped develop. (Klein-Hessling Barrientos HF 2022, Pilkington et al. 2022, <https://news.un.org/en/story/2022/03/1114762>). These events underscored the deep mistrust in government and healthcare institutions, which is not unique to Brazil but is also seen in other countries with histories of political and social inequities.

Recent advancements in genetic science prompt important questions about their use and impact. However, discussions on these topics have frequently overlooked the perspectives of the public, especially those of racial or ethnic groups. The advancements in genetic research, from the discovery of DNA, genome sequencing, the Human Genome Project, the development of genome editing technologies like Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-(CRISPR), have sparked discussions about the potential for a new form of eugenics. While these technologies are primarily aimed at treating genetic diseases, their potential for human genetic enhancement raises serious ethical concerns (Mandrioli 2022). Some argue that the use of genome editing could lead to practices reminiscent of eugenics, where genetic traits are selected or altered to achieve perceived improvements. This could include selecting for certain physical or intellectual traits, which echoes the goals of historical eugenics movements¹. The ethical debate centers on the implications of such enhancements and who gets to decide what traits are desirable (Mandrioli 2022).

One of the most controversial modern-day examples of an experiment involving human participants is the clinical trial conducted by Chinese scientist He Jiankui. The controversy surrounding He Jiankui's clinical trial centers on his use of CRISPR technology to edit the genomes of human embryos, which led to the birth of the first genetically edited babies in 2018. He Jiankui, announced that he had altered the genes of two embryos to make them resistant to HIV, which sparked a global outcry (Meyer 2020, Cyranoski 2019, Cyranoski & Ledford 2018). The scientist from the Southern University of Science and Technology in Shenzhen used a gene-editing tool called Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-(CRISPR) associated protein 9 (CRISPR-Cas9), to modify two embryos by "eliminate[ing] a gene called [C-C chemokine receptor type 5] CCR5 in hopes of rendering the offspring resistant to the [human immunodeficiency virus] HIV, smallpox and cholera (Regalado 2019). The main points of controversy of this experiment include ethical violations, the

breach of scientific, regulatory, and legal norms, but most important of all, the potential risks. The recruitment of the participants was through a Beijing-based advocacy group for AIDS patients, and seven couples participated, falsely informed that the trial is about the fertility (Marchione 2018). While the actual goal was to prevent HIV and other diseases, the technology used could potentially be applied for genetic enhancements, raising concerns about a new form of eugenics where genetic modifications are used to create “designer babies” with preferred traits (Greely 2019).

The procedure used by He Jiankui not only altered the embryos but also impacted the future offspring of the genetically modified humans. He Jiankui effectively achieved the ultimate goal of eugenics, and that is to control human reproduction. He did not even increase the prevalence of desirable positive traits; he reduced the chances of passing on a trait considered negative (Linn Chin 2019). Concerns about eugenic outcomes are significantly heightened not only with genome editing, which directly alters the genome to “improve” the quality of offspring, but also with more widely accessible methods such as prenatal genetic testing and selective abortions. It is legitimate for parents to desire better traits for their children, but we must consider whether it is ethically acceptable for parents to create “enhanced” offspring (Mandrioli 2022). One of the main issues with prenatal testing is that diagnostic tests only tell if the fetus does or does not have the specific chromosomal marker. They do not inform about the severity or the complexity of impairments that may follow, which may significantly vary, and they cannot predict the future of the affected offspring (Thomas, Rothman 2016). While I believe that prenatal screening is a valid and appropriate medical practice, the decisions made based on these test results are often influenced by cultural and familial pressures, which means they are not entirely free from eugenic implications.

Conclusion

The advancements in genetic research and the development of COVID-19 vaccines have brought significant benefits to medical science and to the humankind. However, they also raise critical ethical concerns reminiscent of eugenics. The potential for genetic enhancement and the influence of cultural and familial pressures on medical decisions highlight the need for stringent ethical guidelines and regulations. It is essential to ensure that these technologies are used responsibly and equitably, avoiding the pitfalls of past eugenic practices. By fostering in-

clusive dialogue and considering the perspectives of all communities, we can navigate the complex landscape of modern genetic research and clinical trials, striving for a future where medical innovation benefits everyone without perpetuating historical injustices.

References:

- <https://galton.org/books/hereditary-genius/>
- <https://bioethicsresearch.org/resources/case-studies/hepatitis-studies-at-the-willowbrook-state-school-for-children/>) accessed 10 Jan. 2025.
- <https://news.un.org/en/story/2022/03/1114762> accessed 10 Jan. 2025.
- Annas, George J, and Michael A Grodin eds. 1992. *The Nazi Doctors and The Nuremberg Code: Human Rights in Human Experimentation* (New York, NY, online edn, Oxford Academic, 31 Oct. 2023), <https://doi.org/10.1093/oso/9780195070422.001.0001> accessed 20 Dec. 2024.
- Black E. 2003. *The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics*. <https://www.historynewsnetwork.org/article/the-horrifying-american-roots-of-nazi-eugenics>
- Bouche T, Rivard L. 2014. "America's Hidden History: The Eugenics Movement." *Scitable by nature education*. <https://www.nature.com/scitable/forums/genetics-generation/america-s-hidden-history-the-eugenics-movement-123919444/>
- Brewster D. 2011. "Science and ethics of human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome controversies in Africa." *Journal of paediatrics and child health* 47(9): 646–655.
- Cyranoski D 2019. "CRISPR-baby scientist fired by university." *Nature* <https://www.nature.com/articles/d41586-019-00246-2>
- Cyranoski D, Ledford H. 2018. "Genome-edited baby claim provokes international outcry. The startling announcement by a Chinese scientist represents a controversial leap in the use of genome editing." *Nature* <https://www.nature.com/articles/d41586-018-07545-0>
- Greely H. T. 2019. "CRISPR'd babies: human germline genome editing in the 'He Jiankui affair'." *Journal of law and the biosciences* 6(1): 111–183.
- Klein-Hessling Barrientos HF. 2022. The Intersectionality of Race, Innovative Medical Research, and Eugenics. *Herbst Program for Engineering, Ethics & Society*. University of Colorado Boulder. College of Engineering and Applied Science
- Kilama W. L. 2005. "Ethical perspective on malaria research for Africa." *Acta tropica* 95(3): 276–284.
- Linn Chin J. 2019. *Eugenics in the 21st Century*. City University of New York. CUNY Academic Works, Master of Arts thesis.
- Mandrioli M. 2022. "From Genome Editing To Human Genetic Enhancement: A New Time For Discussing Eugenics?" *Scienza&Filosofia* 22.
- Marchione M. 2018. "Chinese researcher claims first gene-edited babies." AP <https://apnews.com/article/ap-top-news-international-news-ca-state-wire-genetic-frontiers-health-4997bb7aa36c45449b488e19ac83e86d> accessed: 11 Jan. 2025

- Marks A. R. 2006. "Doctors from hell: The horrific account of Nazi experiments on humans." *Journal of Clinical Investigation* 116(1), 2.
- Meyer M. 2020. "The CRISPR babies controversy: Responsibility and regulation in the spotlight." *EMBO reports* 21(7), e50307.
- Norrsgard, K. 2008. Human testing, the eugenics movement, and IRBs. *Nature Education* 1(1):170.
- Pilkington, V., Keestra, S. M., & Hill, A. 2022. "Global COVID-19 Vaccine Inequity: Failures in the First Year of Distribution and Potential Solutions for the Future." *Frontiers in public health* 10, 821117.
- Regalado A. 2019. China's CRISPR twins might have had their brains inadvertently enhanced. *MIT Technology Review* <https://www.technologyreview.com/2019/02/21/137309/the-crispr-twins-had-their-brains-altered/>
- Roelcke V. 2004. "Nazi medicine and research on human beings." *Lancet* 364, Suppl 1: 6–7.
- Schulz, A., Caldwell, C., & Foster, S. 2003. "What are they going to do with the information?" Latino/Latina and African American perspectives on the Human Genome Project." *Health education & behavior : the official publication of the Society for Public Health Education* 30(2): 151–169.
- Thomas G, Rothman BK. 2016. *AMA J Ethics*. 2016; 18(4): 406–415.

Uloga eugenike u nesavesnom sprovođenju kliničkih ispitivanja

Sažetak: Koncept eugenike, koji je uveo Sir Francis Galton 1883. godine, istorijski je bio povezan sa idejom poboljšanja čovečanstva kroz selektivnu selekciju naslednih osobina. Međutim, ova ideja je dovela do brojnih neetičkih postupaka, uključujući prisilne sterilizacije i diskriminaciju osoba sa invaliditetom. Mračno nasleđe eugenike u kliničkim ispitivanjima, tema je ovog rada, naglašavajući njen uticaj na ljudska prava i medicinsku etiku. Ona istražuje istorijski kontekst eugenike, koja je isprva našla uporište u Sjedinjenim Državama, do njene ozloglašene primene u nacističkoj Nemačkoj. Nastavak neetičkih kliničkih ispitivanja dogodio se i posle Drugog svetskog rata i Nirnberškog procesa, u 20. i 21. sa neslavnim primerima kao što su kliničko ispitivanje sifilisa u *Tuskegee* i eksperimenti sa hepatitisom u školi *Willowbrook*. Ne mogu se zanemariti ni etički problemi izazvani modernim genetskim istraživanjem i tehnologijama, uključujući CRISPR i prenatalno genetsko testiranje. Precizne etičke smernice i inkluzivni dijalog neophodni su kako bi se sprečilo ponavljanje istorijskih zlodela i nepravdi i osigurala ravnopravna dobrobit od napretka u medicini, svim društvenim zajednicama.

ključne reči: eugenika, klinička ispitivanja, etika, selektivni uzgoj, sterilizacija

4. Uslovi života beogradskih Jevreja u 18. veku:

Prilog istoriji Jevreja u Svetom Rimskom carstvu¹

Miloš Đorđević²

Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

Abstrakt: U radu će biti predočeni najvažniji segmenti habzburške politike prema Jevrejima kroz donošenje različitih zakonskih akata u Svetom Rimskom carstvu, kao i pojedinosti u njihovoj primeni na primeru Jevreja koji su živeli u Beogradu pod habzburškom upravom od 1717. do 1739. godine. Istorija Jevreja u Svetom Rimskom carstvu obeležena je dugim procesom do postizanja pravne sigurnosti u 19. veku. Na osnovu akata Beogradske administracije, u radu se analiziraju podaci o položaju i preduzetničkoj delatnosti beogradskih Jevreja.

Cljučne reči: Jevreji, 18. vek, Sveto Rimsko carstvo, Beograd, diskriminacija.

Pitanje pravnog statusa Jevreja u Svetom Rimskom carstvu predstavljalo je osnovu u cilju postizanja pravne i političke ravnopravnosti. Kao koncept integracije u društvo, pravo podanstva nije samo označavao pravni status pojedinca, već u velikoj meri i njegov identitet. Praćenjem starije literature, može se ustanoviti obrazac opisa pravnog statusa Jevreja kao „većitih stranaca“ u zemljama Svetog Rimskog Carstva srednjeg i ranog novog veka, koji su sa svojom svojom imovinom bili slobodno dostupni suverenu i carskoj riznici. U jednoj od zakonskih akata za Jevreje u Beču iz 1238. godine, car Fridrih II ih oslovljava sa „naše komorske sluge“ (*Servi camere nostre - Unsere Kammerknechte*) (Stobbe 1866, 202).³ Ove akte su kasnije potvrđivali i njegovi naslednici.⁴ To je samo jedan od više desetina propisa koji su do najsitnijih detalja regulisali prisutnost Jevreja i uslove života i koji su u narednim vekovima obnavljani, nadograđivani i pooštravani. Novija istraživanja, međutim, naglašavaju složenu strukturu rano modernog pravnog sistema, u kojem je najrazličitijim gru-

¹ Rad je rezultat istraživanja koje je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ugovor br. 451-03-137/2025-03/ 200165).

² ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6341-1224>

Kontakt: milos.djordjevic@filfak.ni.ac.rs

³ „Pošto je carska vlast od davnina, u znak osвете za zločine Jevreja, nametnula tim istim Jevrejima večno ropstvo“ u originalu na latinskom: „*Cum imperialis auctoritas a priscis temporibus ad perpetrati Judaici sceleris ultionem eisdem judeis indixerit perpetuam servitatem*“ (Stobbe 1866, 202).

⁴ Kralj Konrad IV je 1246 Jevreje u Frankfurtu nazvao „naša komorska posluga“ – „*servi camere nostre*“. (Stobbe 1866, 202).

pama omogućen širok spektar prava i slobode. Jevreji se više ne prepoznaju kao „strano telo“ u inače zatvorenom društvu, već kao aktivni učesnici pravnih zbivanja, kao subjekti, a ne samo objekti zakona.

Osim toga, u delu Fridriha Batenberga o pravnom statusu judaizma u Svetom Rimskom carstvu (Battenberg 1997, 146) i obnova rimskog prava u vreme humanizma (na primeru Johana Rojhlina) od sredine 16. veka, dovela je do ponovnog priznavanja izvornog statusa Jevreja kao *cives romani*, odnosno rimskih građana. To je bio put u postupno sprovođenje načela neograničenog učešća u opštem podanstvu (Kirn 1989, 121–131). Pojam „austrijski Jevreji“, definisan je najšire moguće i odnosi se na Jevreje nemačkog jezičkog i kulturnog područja, kao i na češke, moravske, ugarske, italijanske i galičijske Jevreje. U Češkoj, Moravskoj i Ugarskoj su zakonske odredbe za Jevreje bile donekle liberalnije što im je omogućavalo da rade u radionicama i da se bave određenim zanatima i trgovinom na malo. Što se tiče njihovog boravka u pojedinim naslednim zemljama, provincijama ili lokalnim zajednicama, on je regulisan zaštitnim pismima i tzv. jevrejskim propisima, koja su predstavljala posebna prava, odnoseći se istovremeno na privilegije i diskriminaciju (Schubert 2008, 27–29).

Naizmenični procesi u kojima su Jevreji proterivani i iseljavani, a nakon određenog vremena ponovo naseljavani uz nove privilegije, bile su opšta odlika austrijske istorije još od Bečkog Gezera (što je hebrejski naziv za prvi austrijski progon Jevreja 1420/21) (Schwarz 2013, 7–8). Mnogo primera ovakve politike vidimo u 16. veku, u doba velikih verskih sukoba i ratova, u kojima je dolazilo do ponovnih proterivanja Jevreja iz carstva – često na zahtev pretežno protestantskog plemstva u to vreme. Suprotno tome, car Ferdinand I je opštim mandatom iz 1529. godine, potvrdio da „Jevrejima u Austriji treba dozvoliti njihove slobode“ (Ellenberger 1882, 82–83; Moses, *Judaica* - Steines 1994, 148). Međutim, ova takozvana „zaštita Jevreja“ odnosila se samo na mali broj „opšte privilegovanih“ Jevreja.

Pojedinim Jevrejima je takođe bilo dozvoljeno da borave u Beču samo u zamenu za visoke poreze. U tu svrhu je car Maksimilijan II 1571. odobrio naseljavanje sedam privilegovanih jevrejskih porodica, prvobitno u predgrađima Rosau i Leopoldštat, da bi se odluka potom promenila i pronašla lokacija u samom gradu Beču.⁵ Veliki nedostatak novca u carstvu navela je i cara Rudolfa II da 1582. uvede takozvano „dvorsko izuzeće“ koje je, u zamenu za veliku sumu novca, omogućavalo oslobođenje od poreza i pravo na boravak u carevoj rezidenciji (tadašnjem Pragu). Ovakav vid izuzeća za tzv. Dvorske Jevre-

⁵ Slabo naseljena predgrađa Beča nisu bila pogodna za naseljavanje jevrejskih porodica usled žalbi stanovnika da će tu lakše vršiti svoje „zle radnje“. Odabrana je kuća u gradu s jednim ulazom radi lakšeg praćenja njihovih aktivnosti, za koje je angažovan poseban „nadзорnik“. (Wolf 1876, 26–27).

je (*Hofjuden*) ipak je jevrejske porodice držalo u permanentnom strahu zbog mogućeg iznenadnog carskog zahteva za dodatnim novcem koji oni nebi mogli da isplate i nakon čega bi mogle biti proterane (Schubert 1999, 91).

I tokom 17. veka su jevrejske porodice u carstvu bile u sličnom položaju. Najbolji pokazatelj bio je grad Beč, u koji se, putem privilegije cara Ferdinanda II, od 1624. sve do 1670. godine, nastanilo preko 3000 Jevreja. Međutim, od tada je mešavinom ekonomske zavisti i hrišćanskog praznoverja došlo do njihovog delimičnog proterivanja iz Beča i Donje Austrije između 1669. i 1670. godine (Stern 2001, 184). Više incidenata za koje su u tom periodu okrivljeni Jevreji, prouzrokovali su antisemitske osećaje građana Beča. Požar u Hofburgu 1668, kao i protest bečkih studenata 1669. izazivali su nemire, a bili su podstaknuti i antijevrejskim stavom cara Leopolda I i njegove žene (Kaufmann 1889, 99–100).

Početakom 18. veka politika Habzburga je i dalje bila usmerena na kontrolu i „smanjenje broja” Jevreja. U ovom kontekstu treba čitati i „Porodične zakone“ (*Familienstellen*) od 1726. godine do kraja 18. veka, kojim se težilo da se broj Jevreja održi konstantnim. To je učinjeno kroz drastična bračna ograničenja i tačno određen broj „porodičnih mesta“ (za zemlje Šleziju, Češku i Moravsku). Kroz šest zakonskih odredbi i uvedenih kazni o proterivanju za nepoštovanje istih, dozvoljeno je bilo sklapanje braka samo jednog sina iz jevrejskih porodica uz plaćanje takse nadležnoj zemaljskoj administraciji. Za ostalu mušku decu u porodici pre sklapanja braka bilo je neophodno platiti dispencione troškove. Na ovaj način dobijeno odobrenje za sklapanje braka nije podrazumevalo i obavezno pravo na stalni boravak. Takođe, predviđen je gubitak prava podanstva osobe koja je brak sklopila u drugoj zemlji, a ukoliko bi se porodica sastojala samo od ženskih potomaka, smatrala bi se odumirućom nakon smrti oca. Jedna od zakonskih odredbi ticala se udovica, koje bez posebnog odobrenja nisu imale pravo stupanja u drugi brak. (Lukše 1825, 191–194, 196, 200, 213).

Barokna pobožnost kao sredstvo prodagande protivreformacije i verska netrpeljivost prema protestantima i Jevrejima, obeležilo je razdoblje vladavine Karla VI i njegove ćerke Marije Terezije. Za vreme vladavine Karla VI bečki građani su često tražili „ukidanje” bečkih Jevreja. Tako je bilo i 1712. godine, kada su građani Beča podneli tužbu tražeći proterivanje 4000 „prokletih i opakih” Jevreja. Navedeni broj je verovatno prevazilazio njihovu realnu brojnost, jer su u Beču mogli da borave samo Jevreji uz dozvolu. Strani Jevreji su morali da dobiju boravišnu dozvolu ili pasoš, a čak i tada im je bilo dozvoljeno da borave u gradu samo nekoliko dana. Primer Jevrejina Jakova iz Beograda pokazuje i načine za kojima su Jevreji posezali kako bi stigli do Beča i u njemu se nastanili. Nakon što je 1705. dao u zajam 3000 forinti carskom garnizonu, dobio je pasoš generala fon Nehemba (von Nehemb) za put u Beč. Na-

kon više poteškoća kroz koje je prošao, pošto mu novac nije vraćen, ostao je u gradu sa privremenom dozvolom po nalogu cara (Wolf 1876, 60; Coeckelberghe-Dützele 1846, 52).

Marija Terezija je takođe imala negativan stav prema Jevrejima i zadržala je politiku svog oca. Pokušaj potpunog proterivanja Jevreja na veoma okrutan način u Češkoj između 1744. i 1748. dočekano je sa besom među jevrejskim zajednicama širom Evrope. Razlog za represiju bila je optužba da su češki Jevreji izdali državu. Prema propisu, do kraja juna 1745. svi češki Jevreji morali su da napuste kraljevinu. Po prvi put došlo je do talasa međunarodne solidarnosti nakon čega je engleski ambasador u Beču priložio Mariji Tereziji energičan protest kralja Džordža II, a koji su pratili i demarši iz Danske i Nizozemske. Više je razloga postojalo zbog čega nije došlo do potpunog proterivanja Jevreja, a naredba o proterivanju je ukinuta 1748. godine. Nakon popisa bečkih Jevreja 1752. godine, Marija Terezija je stekla uvid u plaćanja jevrejskog tolerancijala. Izbrojano je dvanaest glava porodica koji su imali zaštitno pismo, a ukupno je u Beču živelo 452 Jevreja. U kućama tolerisanih, posluga je obično činila najveću grupu. Primer je predstavljala kuća Marksa i Mojzesa Marksa Šlezingera (Marx i Moses Marx Schlesinger) koju je činilo 68 ljudi, od kojih se samo 14 smatralo delom porodice. Ostali su bili zaposleni kao računovođe, blagajnici i dva učitelja koji su podučavali ukupno 26 dece (Braunmüller 1918, 333).

Imajući u vidu sveobuhvatna istraživanja položaja Jevreja u različitim krajevima Svetog Rimskog carstva, može se istaći da su dosadašnja istraživanja o beogradskim Jevrejima u 18. veku sprovedena fragmentalno i uslovljena dostupnim izvorima. Period austrijske uprave u Beogradu i Srbiji 1717–1739. bio je značajan za istoriju svih naroda koji su živeli u provinciji, međutim, kao i u ostalim delovima carstva, različiti uslovi života i radne aktivnosti bili su posledica carskih zakonskih akata. Mnogobrojna akta Beogradske administracije oslikavaju različit odnos vlasti prema Nemcima, Srbima, Jevrejima, Cincarima, Jermenima, Romima i drugima. U sklopu dosadašnjih istraživanja, bile su obuhvaćene privredne aktivnosti pojedinih Jevreja i njihov odnos s vlastima (videti: Dajč, Vasiljević 2013, Hrabak 1991). U okviru istraživanja austro-turških ratova u 18. veku i austrijske uprave u Beogradu sagledani su izvori koji se tiču života beogradskih Jevreja.

Kada govorimo o ograničenjima, odredbama Ugarskog sabora, Jevrejima koji su živeli na području južnih habzburških provincija, bilo je zabranjeno nastanjivanje duž granice, osim u gradovima Zemunu i Petrovaradinu (Гавриловић 1992, 275). Ipak, u znatnijem broju u Zemun nisu pristigli nakon proterivanja Turaka 1717, nego tek nakon povlačenja habzburške vojske iz Srbije 1739. godine. U međuvremenu, u austrijskoj provinciji Srbiji, Jevreji su se zadržavali najviše u Beogradu, a preko Zemuna su većinom samo pro-

lazili na svojim trgovačkim putovanjima. O njima saznajemo najpre iz putopisa. Naročito su važni putopisi koji govore o životu Jevreja pod osmanskom vlašću i u kojima se navode podaci o položaju jevrejske mahale i jevrejskog groblja. Jedan od značajnijih putopisa nepoznatog autora predstavlja „Sažeta kosmografija ili geografsko-istorijski opis svih vrsta izuzetnih zanimljivosti koje se mogu naći u Evropi“ iz 1720. godine koje govori o Jevrejima koji su pre 1717. godine živeli u beogradskom podgrađu zajedno sa velikim brojem ljudi različitog porekla kao što su Ugari, Grci, Srbi (Rasi), Dalmatinci i Turci. U opisu Karavan-saraja putopisac spominje da se u nastavku nalaze tursko i jevrejsko groblje jedno naspram drugog, uz napomenu da se jevrejsko nalazi na znatno užem prostoru. Zanimljivo je da se pored jevrejskog groblja nalazio oratorijum, odnosno mesto u kome muslimani često održavaju svoje molitve (Videti u: Ђорђевић 2023, 31–32). Takođe, putopis koji je sačinjen u drugoj polovini 18. veka „Putovanja Nikolausa Ernsta Klemana od Beča preko Beograda do Kilije (...) 1768., 1769. и 1770. godine“ slikovito opisuje način na koji su Jevreji poslovali i čime su se bavili. Autor spominje Jevrejina (Israelit) koji ga savetuje kako da se ophodi prema osmanskim carinicima prilikom prevoza robe iz Zemuna u Beograd. Osim što je Jevrejin predstavljen kao poštenu i dragoceni savetnik na delu puta od Beča do Krima, zabeležen je podatak da je istovremeno bio i zakupac carinskih prihoda (Videti u: Ђорђевић 2023, 54).

Takođe, značajni su podaci iz izvora koji pripadaju vojnim izveštajima nastalim u toku austrijske opsade Beograda 1717. godine. U njima se spominje uloga Jevreja u otkupu stvari koje su beogradski Turci prilikom povlačenja iz grada prodavali u bescenje ili menjali za zaprežna kola ili konje. Potrebno je istaći da su Jevreji u narednim austro-turskim ratovima u 18. veku, bili predmet sporazuma dve strane: i to prilikom Doksatove predaje Niša 1737., kao i osmanske predaje Beograda 1789. godine. Oni su prema ovim sporazumima uživali raniji status i garantovan im je miran život kao i pre rata. Pored toga, obećano im je da će njihova tri magacina u podgrađu biti pošteđena pljačke carske vojske po ulasku u Beograd 1789. godine (Schmettau 1786, 90–98; Eichler 1789, 57–58).

U aktima nemačke opštine u tzv. Dunavskom Beogradu se nalaze precizni podaci o Jevrejima u Beogradu. Pri prvom austrijskom popisu stanovništva Beograda tri meseca nakon osvajanja grada 1717, zabeležene su 34 sefardske porodice, a kasnije je zajedno sa nemačkim kolonistima pristiglo još 13 porodica Aškenaza ili nemačkih Jevreja. Donošenje zakonskih rešenja za položaj Jevreja u Beogradu bilo je usko vezano za njihovo materijalno stanje i mogućnost plaćanja specifičnih poreza. Komorsko veće je na zahtev nemačkog stanovništva donelo odluku o dislokaciji Jevreja, Jermena i Grka iz Dunavskog Beograda na lokaciju zatvorenog tipa kao što je bio slučaj sa Srbima u Savskom delu grada. Iako je opravdanje za ovakvu odluku bila navodna je-

vrejska i jermenska uzurpacija najboljih turskih kuća posle oslobođenja grada, ovaj zahtev nije sproveden, verovatno pod uticajem pojedinaca Jevreja bliskih guverneru Srbije Aleksandru Virtemberškom (Karl Alexander von Württemberg) (Bodenstein 1903, 402).

U obezbeđivanje neophodnih sredstava za glavnu kasu Beogradske administracije značajno mesto po pitanju ukupnih prihoda zauzimali su tolerancijali i deseci na razne proizvode u novcu. Prateći propise drugih provincija carstva, ustanovljena je taksa za toleranciju nemačkih Jevreja u Beogradu – *Teutsche Judenschaft* i harač za turske Jevreje – *Judenschaft Haratz* koj su iznosili 4 forinte. Ovakvu vrstu poreza plaćali su još jedino Romi u vidu *Zigeuner Haratz*-a, što je bio pokazatelj njihovog položaja u odnosu na ostale narode. Austrijska uprava je broj Jevreja želela da ograniči i u tu svrhu je fiksirala iznos koji je godišnje trebalo da prihoduje iz tog izvora (Ђорђевић 2018, 71). Ovakva politika je prema navodima Gustava Bodenštajna u skladu sa principima carskog edikta i narednjima neoakvističke Subdelegacije da stanovnici Nemačkog Beograda moraju biti isključivo katolici. To proizilazi i iz namere da nemačka nacija u najvećoj pograničnoj tvrđavi i grudobranu hrišćanstva uvek bude dominantna po aktivnosti i broju (Bodenstein 1913, 406). Objavljivanje zakonskih akata o različitim pitanjima uređenja grada, pratilo je često i pitanja o Jevrejima. Tako je u predlozima prvog kontrolora komorskog veća pri austrijskoj upravi u Srbiji Johana Jakoba fon Terlihskrona (Johann Jacob von Terrlingscron) Subdelegaciju u Beču radi boljeg uređenja Beograda i policijsku službu od 29. jula 1719. godine, između ostalog navedeno da se „Jevrejima i drugim skitnicama“ zabrani prodaja bilo koje vrste robe od kuće do kuće („*Hausieren der Juden und anderer Vagabunden-Krämer*“) (AT-OeStA/KA MilKom Noeaquistica Buecher 3). Takođe, u aktima Beogradske administracije se nalaze i ponude Jevreja Mozes Samsona i Kepela Francla (Moses Samson i Kepel Franzl) udruženih u kompaniji, kao i Jevrejina Enoha (*Jude Enoch*) za otkup monopola u proizvodnji rakije, što je bila značajna aktivnost u preduzetništvu beogradskih Jevreja (KA ZSt TerrAdmin Belgrad, fol. 3, 2. maj 1721). U toku austrijske uprave u Srbiji, oni su zbog manjeg rizika i redovnije isplate potraživanja imali monopol u trgovini žitom, pri čemu su snabdevali i austrijske garnizone (Храбак 1991, 71).

Uslovi života Jevreja nisu se promenili ni nakon preseljenja u Zemun kao posledica Beogradskog mira 1739. godine, suočavajući se sa opasnoću iseljavanja prema zakonu koji je važio za Vojnu granicu. Zemun 1745. postaje deo Slavonsko-sremske vojne granice, a 1751. dobija status slobodne graničarske vojne varoši-komuniteta. Iako su zemunski Jevreji predstavljali izuzetak uz pomoć privilegije carice Marije Terezije 1753. i čak se uspešno uključili u privredni život grada, neprekidno su se suočavali sa ograničavanjem njihovog broja i restriktivnog tumačenja privilegije o naseljavanju. Do kraja 18.

veka u Svetom Rimskom carstvu nije došlo do poboljšanja položaja Jevreja uzimajući u obzir i veoma važan edikt cara Jozefa II iz 1782. godine za Donju Austriju. To se vidi iz preambule teksta u kojem se naglašavaju ograničenja u smislu spoljne tolerancije, odnosno formiranje zajednice, održavanje javnih verskih službi, gradnja sinagoge i dr. Prvi patent koji će suštinski pružiti prava Jevrejima u Austriji bio je 1860. godine cara Franca Jozefa kojim se omogućavaju imovinska prava i ukidanje zabrane delatnosti u pivarstvu, farmaciji i mlinarstvu.

Reference:

- AT-OeStA/KA MilKom Noeaquistica Buecher 3. = Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Militär-kommando, Noeaquistica, Bücher 3.
- Battenberg Friedrich, J. 1997. „Die Privilegierung von Juden und der Judenschaft im Bereich des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.“ U *Das Privileg im europäischen Vergleich*, Bd.1, 139-190. Frankfurt a. M.: Ius Commune Sonderheft 93.
- Bodenstein, G. 1913. Das Statut der Belgrader „Deutschenstadt“ von 1724. In: *Ungarische Rundschau für historische und soziale Wissenschaften*, II, 396-415. München/Leipzig: Verlag von Dunkel und Humbolt.
- Braumüller, W. 1918. *Quellen und Forschungen zur Geschichte der Juden in Deutsch-Österreich*, Wien: Dt. Verl. f. Jugend u. Volk.
- Coeckelberghe-Dützele, G. R. W. v. 1846. *Die Juden und die Judenstadt in Wien; Fragmente von Realis*. Wien: Lechner's Universitäts-Buchhandlung.
- Гавриловић, С. 1991. „Јевреји у Славонско војној граници прве половине XIX века.“ *Историјски часопис* 38: 275–280.
- Đajić, H. Vasiljević, M. 2013. „Status Jevreja u osmanskom i habzburškom Beogradu (XVII-XVIII. vek): stranci, manjine ili saradnici?“. *LIMES plus: časopis za društvene i humanističke nauke* 2: 85–103.
- Ђорђевић, М. 2018. *Краљевство Србија 1718–1739*. Ниш: Филозофски факултет.
- Ђорђевић, М. 2023. *Немачки поглед на Србију у 18. веку*. Ниш: Филозофски факултет.
- Eichler, A. K. 1789. *Vollständige Geschichte von der Belagerung und Einnahme der Festung Belgrad durch den k. k. Feldmarschall, Ernst Gideon Freyherrn von Loudon ... im Jahre 1789*, Prag: Normalschul-Buchdruckerey.
- Ellenberger, H. 1882. *Die Leiden und Verfolgungen der Juden und ihre Beschützer in chronologischer Reihenfolge*. Von Pharao 1650 vor Christi Geburt bis zur Gegenwart. Budapest: Verlag von Samuel Zilahy.
- Храбак, Б. 1991. „Јевреји у северној Србији 1688–1739. године.“ *Зборник Народној музеја XXI*: 49–97.
- KA ZSt TerrAdmin Belgrad, Elenchus der Belgräder Administrations- Acten vom Jahr 1721. bis 1722. = Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Zentralstellen, TerrAdmin Belgrad, Elenchus der Belgräder Administrations-akten vom Jahr 1721–1722.

- Kaufmann, David: *Die letzte Vertreibung der Juden aus Wien und Niederösterreich, ihre Vorgeschichte und ihre Opfer 1625–1670*.
- Kirn, Hans-Martin. 1989. *Das Bild vom Juden im Deutschland des frühen 16. Jahrhunderts dargestellt an den Schriften Johannes Pfefferkorns*. Tübingen: J.C.B. Mohr.
- Lukše, J. 1825. *Besondere Rechte der Personen Mährens und Schlesiens vorzüglich in politischer Hinsicht*, Bd. 2. Brünn: Joseph Georg Trakler.
- Moses, L. Judaica - Steines, P. 1994. *Spaziergänge. Studien und Skizzen zur Geschichte der Juden in Österreich*, Wien: Löcker Verlag.
- Schmettau, d. C. 1786. *Mémoires secrets de la Guerre de Hongrie, pendant les campagnes de 1737, 1738. et 1739. Avec du réflexions critique*, Francfort: Aux depens de la Compagnie des Libraires.
- Schubert, K. 1999. *Jüdische Geschichte*, München: Verlag C.H. Beck oHG.
- Schubert, K. 2008. *Die Geschichte des österreichischen Judentums*. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag.
- Schwarz, I. 2013. *Das Wiener Ghetto. Seine Häuser und seine Bewohner*. Bremen: Dogma Verlag.
- Stern, S. 2001. *Der Hofjude im Zeitalter des Absolutismus. Ein Beitrag zur europäischen Geschichte im 17. und 18. Jahrhundert*, Tübingen: Mohr Siebeck.
- Stobbe, O. 1866. *Die Juden in Deutschland während des mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher beziehung*. Braunschweig: C. A. Schwetschke und sohn.
- Wolf, G. 1876. *Geschichte der Juden in Wien (1156-1876)*, Wien: K. K. Univwersitäts-Buchhändler.

Life Conditions of Belgrade Jews in the 18th century: A Contribution to the History of the Jews in the Holy Roman Empire

Summary: The question of the legal position of the Jews in the Holy Roman Empire in the Middle Ages and Early Modern Centuries was imbued with numerous legal acts. Their discrimination and limited rights often led to their persecution in many provinces of the Empire. When part of Serbia fell under Austrian rule in the first half of the 18th Century, Jews, along with other peoples, had a legal framework within which they lived and did business. The adoption of legal solutions for the position of Jews in Belgrade was closely related to their material condition and the ability to pay specific taxes. At the request of the German population, the Chamber Council made a decision on the relocation of Jews, Armenians and Greeks from German (Danube) Belgrade to a closed location, as was the case with the Serbs in the Sava part of the city. Until the end of the 18th Century, there was no improvement in the position of the Jews in the Holy Roman Empire, taking into account the very important edict of Emperor Joseph II from 1782 for Lower Austria. The first patent that would fundamentally provide rights to Jews in Austria was issued by Emperor Franz Joseph in 1860, enabling property rights and lifting the prohibition of activities in brewing, pharmacy and milling.

Keywords: Jews, 18th century, Holy Roman Empire, Belgrade, discrimination.

5. Položaj Jevreja u Srbiji i Rumuniji 1867. prema britanskim diplomatskim izvorima¹

Haris Dajč i Maja Vasiljević²

Odeljenje za istoriju

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

Apstrakt: U ovom radu se komparativno posmatraju okolnosti života jevrejske zajednice u Rumuniji i Srbiji. Uprkos nesrazmernomj veličini jevrejske zajednice, autori prate povezanost ovih kneževina po pitanju rešavanja jevrejskog pitanja, odnosno intenzivne aktivnosti britanske diplomatije da bude medijator u rešavanju ovog pitanja. Osnov za komparaciju autori vide u povezanosti odnosa britanskih diplomata prema Srbiji i Rumuniji, odnosno smanjenju pritiska na srpsku vladu i kneza Mihaila nakon što su se u Rumuniji intenzivirali progoni Jevreja u toku leta 1867. godine. Autori posebnu pažnju posvećuju društvenopolitičkom kontestu budući da su obe države u periodu 1866–1867 prolazile kroz turbulentan period: u Bukureštu je 1866. godine donet ustav koji je imao diskriminatorne odredbe prema Jevrejima, dok su u Srbiji i dalje važili zakoni prema Jevrejima koji su im ograničavali privredne aktivnosti, u Srbiji je početkom 1867. došlo do predaje gradova srpskim vlastima. Sudeći po britanskim izvorima iz *The National Archives* (TNA) Ujedinjenog Kraljevstva koji su korišćeni kao osnova ovog rada, događaji koji su se odigrali u Srbiji i Rumuniji bili su važni Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, kao i najvažnijim jevrejskim organizacijama i pojedincima. Udruženim snagama oni su pokušali da ublaže diskriminisući položaj Jevreja u Srbiji i Rumuniji što je fokus ovog rada.

Cljučne reči: Jevreji, Srbija, Rumunija, Beograd, Jaši, Galac, *Alliance Israélite Universelle*, Ser Moses Montefiore

Jevreji u Srbiji i Rumuniji do 1867. godine

Kneževina Srbija, kao autonomna država Osmanskog carstva, je u periodu do 1867. godine bila jedna od najslabije naseljenih Jevrejima koji

¹ Istraživanje za potrebe ovog rada sprovedeno je uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-137/2025-03/200163).

² ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0446-3830> ; <https://orcid.org/0000-0002-5478-8871>

Kontakt: haris.dajc@f.bg.ac.rs ; maja.vasiljevic@f.bg.ac.rs

su živeli u nekoliko najvažnijih gradova. Beograd je bio najvažniji centar njihovih aktivnosti u kojem je po cenzusu iz 1834. Godine živelo 2000 Jevreja (Barišić 2006, 73.), broj Jevreja u Beogradu se polako povećavao usled povoljnih uslova za život (Vasiljević i Dajč 2021, 11). U periodu nakon uspostavljanje vlade Ustavobranitelja za vreme kneza Aleksandra Karađorđevića položaj Jevreja u Srbiji se pogoršava usled donošenja zakona 1844. i 1846. godine, koji su im ograničavali boravak na Beograd i Kragujevac, kao i zabranjivali da žive i rade van svojih zajednica i obavljanje poslova nedeljom (Vasiljević i Dajč 2021, 10). Jevrejima Nakon Svetoandrejske skupštine - restauracije dinastije Obrenović I povratka kneza Miloša septembra 1859. Vraćaju im se potpuna građanska prava i kretanje (Lebl 2002, 100–101). Promena je bila kratkog trajanja obzirom da je nakon što je knez Mihailo nasledio oca, pod pritiskom trgovačke klase, privatio zaključke Malogospojinske skupštine, koja je Jevrejima onemogućavala naseljavanje po unutrašnjosti kneževine (Vasiljević and Dajč 2021, 11). Period sedme decenije 19. veka je bio važan za modernizacijske procese u Srbiji, budući da je tada knez Mihailo nastojao da omogući emnicipaciju države i državno osamostaljenje.

Događaji iz juna 1862. godine, od incidenta kod Čukur česme koji je doveo do sukoba u Beogradu između turskih i srpskih vlasti, te na završetku bombardovanja grada sa turskih pozicija u beogradskoj tvrđavi imali su značajne posledice po Jevreje Beograda. Centar jevrejskog Beograda – Jaliya, pored toga što je pretpela bombardovanje, bila je i temeljno opljačkana što je dovelo do potpunog osiromašenja zajednice. Najveći deo beogradskih Jevreja ostavši bez ičeg prešao u Zemun (Vasiljević i Dajč 2024, 123). Ovaj događaj je bio značajan sa internacionalizaciju položaja Jevreja u Srbiji imajući u vidu značajnu prepisku koja je usledila između predstavnika jevrejske zajednice i međunarodnog zaštitnika Jevreja Mozesa Montefiore,³ koja je imala za cilj da utiče na položaj beogradskih i srpskih Jevreja (123). U istom periodu, po prvi put je porodica Rotšild pomogla Jevreje koji su pokušavali da ožive zajednicu u Beogradu nakon što se deo vratio iz Zemuna (Lebl 2002, 111).

U tom periodu, menjaju se okolnosti za jevrejsku zajednicu Srbije i usled pojave prvih antisemitskih članaka koji su izlazili u novinama *Svetovid* i *Vidovdan* (Vasiljević i Dajč 2024, 125–126). Vlasti u Kneževini imale su mogućnost cenzure, ali je nisu primenjivale u odnosu na antisemitske tekstove koji su postali česti nakon 1866. godine (Lebl 2002,

³ Mozes Montefiore (Sir Moses Haim Montefiore, 1784–1885) britanski Jevrejin, rođen je u Livornu i bio je značajan kao jedan od najvećih jevrejskih filantropa koji se borio posebno za prava Jevreja u Osmanskom carstvu. Smatra se i jednim od prvih protociionista. Upor. <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/10960-montefiore#anchor14>

117). Ubistvo dva Jevrejina u Šapcu u januaru 1865. godine, a među njima jednog od najuglednijih jevrejskih trgovaca u Kneževini Srbiji, Jakova Alkalaja, i drugog siromašnog Jevrejina iz Bosne koji se zatekao u Šapcu, predstavljalo je dva jedina zabeležena antisemitska napada koji su se završili smrtnim ishodom u Srbiji.

Posmatrajući van lokalnog konteksta i odnosa srpskih i turskih vlasti prema Jevrejima u Beogradu, značajno je da su u periodu do 1867. predstavnici jevrejske zajednice ostvarili kontakte sa najvažnijim pojedincima i organizacijama koje su se borile za prava Jevreja u Evropi, Ruskom i Osmanskom carstvu, kao što je ranije navedeni Mozes Montefiore, ali i najvažnija jevrejska organizacija osnovana Sveopšta jevrejska alijansa (*The Alliance Israélite Universelle/AIU*) u Parizu.⁴ Ti kontakti zajedno sa uključivanjem britanske diplomatije biće ključni u ostvarivanju koordinacije i zajedničkog pritiska na kneza Mihaila i političare u Srbiji prilikom pregovora o predaji gradova.

Okolnosti po jevrejsku zajednicu u Rumuniji, odnosno današnju Moldaviju gde je živela brojna jevrejska populacija, bile su značajno drugačije u odnosu na Srbiju. Jevreji Vlaške i Moldavije, koje su se 1859. ujedinile pod Aleksandrom Joanom Kuzom, predstavljali su daleko brojniju manjinu. Ukupni broj Jevreja, samo u Moldaviji 1859. godine bio je 195.000 što je predstavljalo skoro 12% ukupne populacije (Ornea 1995, 387). U Vlaškoj je taj broj bio značajno manji i iznosio je nešto manje od 10.000 stanovnika.⁵ Njihova zanimanja nisu bila samo trgovačka ili zanatlijska, već je među njima bilo i Jevreja koji su se bavili zemljoradničkim aktivnostima. Takođe, u jevrejskoj zajednici Moldavije i Vlaške bilo je daleko više ortodoksnih Jevreja. Naime, za razliku od Jevreja u Srbiji koji su bili prvenstveno Sefardi, rumunski Jevreji su bili specifični i zbog položaja Vlaške i Moldavije u kojima su bili ravnopravno prisutni i Aškenazi i Sefardi. Aškenaza je bilo više i zahvaljujući pogromima u Rusiji prelazili su iz Besarabije u Moldaviju,⁶ dok su se iz Osmanskog carstva još za vreme fanariota, ali naročito nakon Jedrenskog mira 1829. godine, sefardski Jevreji doseljavali u Vlašku iz Otomanske carevine.⁷ Kao rezultat revolucije 1848. godine, koja je u Vlaškoj imala snažnije posledice nego u Moldaviji, dolazi do prvih zahteva za emancipaciju Jevreja u okviru koje bi dobili puna građanska

⁴ The Alliance Israélite Universelle je osnovana u Parizu 1860. godine. Jedan od osnovnih ciljeva organizacije je bila zaštita različitih ugroženih jevrejskih zajednica. Upor. detaljnije u: <https://www.jewishvirtuallibrary.org/alliance-israelite-universelle>

⁵ <https://encyclopedia.yivo.org/article/53>

⁶ <https://www.jewishencyclopedia.com/articles/12939-rumania>

⁷ <http://www.sephardicstudies.org/romania.html>

prava (Iancu 1996, 52–54). To se, međutim, nije dogodilo i naredni pritisak koje su evropske sile iskoristile jeste prilikom ujedinjenja Dunavskih kneževina Vlaške i Moldavije 1859. Tada je preporuka Pariske konvencije glasila da bi i ostale verske grupe osim hrišćana trebalo da dobiju kroz legislature ista prava kao hrišćani Vlaške i Moldavije, te da sa potpunim građanskim pravima i mogućnostima budu birani u javne funkcije.⁸ U toku sedam godina koliko je Aleksandar Kuza bio knez (1859–1866) očekivanja Jevreja Vlaške i Moldavije su porasla, naročito iz legislature iz 1864. koja je u okviru novog civilnog zakona omogućavala Jevrejima da dobiju državljanstvo i puna građanska prava. Međutim usled restriktivnih uslova do kraja vladavine kneza Kuze ni jedan Jevrjin nije ostvario tu mogućnost (Iancu 1996, 57–65). Kuzine reforme bile su inspirisane francuskim uticajem, ali i autoritarnim stilom vladanja po uzoru na Napoleona III, i izazvale su strah kod konzervativaca i boljara, kao i kod najvažnijeg predstavnika liberalne partije u Rumuniji Jona Bratianua (Ion Constantin Brătianu, 1821–1891) koji je bio deo vlade koja je podržavala princa Kuzu.

Najvažnije tekuće društveno i političko pitanje u Rumuniji u toku druge polovine 19. veka, kao i početkom 20. veka odnosilo se na agrarnu reformu i podelu zemlje koju su u najvećoj meri kontrolisale boljarske porodice. Veliki broj osiromašenog seoskog stanovništva koji se sli-vao u gradove postaće jedan od najvažnijih katalizatora anitsemitskih napada u istom periodu. Nakon puča u februaru 1866. godine Kuza je primoran na abdikaciju posle koje je bio prognan u Beč, dok je za novog rumunskog kneza u maju 1866. godine izabran Karolj iz nemačke dinastije Hoencolern. Iste godine Rumunija donosi ustav koji je predstavljao veliko razočarenje za njenu brojnu rumunsku populaciju. Rumunski ustav iz 1866. je u članu 7 onemogućavao građanima Rumunije koji nisu hrišćani da učestvuju u političkom životu (Aberbach 2012, 108–109). Ovaj ustav u čijem donošenju učestvovala i Liberalna partija Bratianua je sa manjim izmenama ostao na snazi sve do Drugog svet-skog rata (Marton 2012, 35).

Za temu ovog rada je značajno da je Liberalna partija Bratianua bila najvažnija u podstrekivanju antisemitizma u Rumuniji. Motivi za takav stav imaju osnova u antisemitizmu kao rezultatu rumunskog nacionalizma koji je Jevreje i nehrišćane video kao “društvenu pošast” koju je bilo neophodno onemogućiti da „okupira našu zemlju“.⁹ “Jevrejsko pitanje” kako su u parlamentu u Bukureštu antisemitski nastrojani poslanici na-

⁸ <https://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/ark:/12148/bpt6k9770889z.texteImage>

⁹ *Monitorul Oficial*, 19. juni 1866.

zvali ono što su smatrali problemom značajne jevrejske manjine u zemlji nije bilo versko, već nacionalno pitanje (Marton 2012, 40). Bratianu je 1866. bio ministar finansija, da bi u narednoj godini u kojoj su se napadi na rumunske Jevreje dodatno intenzivirali, postao minister unutrašnjih poslova. Jaka antisemitska klima u Rumuniji bila je karakteristična ne samo za političku i ekonomsku elitu, već i za intelektualnu elitu takođe. Tako je jedan od najznačajnijih rumunskih filologa Bogdan Haşdea (Bogdan Petriceicu Haşdeu, 1838–1907) dao objašnjenje zbog čega je nemoguće imati simpatije prema Jevrejima i zašto njihovo prisustvo dovodi do privrednog osiromašenja većinskog naroda: Prvo, imaju tendenciju da stiču bez truda i uz malo rada; Drugo, nemaju društveni ponos; i najzad, mrze sve ostale ljude koji nisu Jevreji (Yad Vashem report).

Dakle, kada uporedimo položaj Jevreja u Srbiji i Rumuniji sredinom 19. veka, Jevreji u Srbiji su imali izvesno ograničenje slobode kretanja i poslovanja, ali osim dva nedovoljno rasvetljena slučaja ubistva u Šapcu, zajednica se uvećavala i nije imala značajnih egzistencijalnih izazova kao što je to bio slučaj u Rumuniji.

Britanska diplomatski uticaj na Srbiju i Rumuniju 1867. godine

Najvažniji izvori sa praćenje britanskog pritiska na srpske i rumunske političare predstavljaju izvori iz fonda britanskog Ministarstva spoljnih poslova (Foreign Office) FO 424/347 i FO 424/2735. Zahvaljujući širokoj primeni telegrafa od pedesetih godina 19. veka, i time daleko bržem širenju vesti i komunikaciji koja se time odvijala neuporedivo brže nego pre samo nekoliko decenija, britanske diplomate su imale visoka očekivanja u vezi sa diplomatskim pritiskom na srpske i rumunske predstavnike. U okviru prepiske nastale u navedenim fondovima moguće je pratiti korespondenciju između britanskih zvaničnika i diplomata sa jevrejskom zajednicom, zatim sa najvažnijim jevrejskim filantropima, kao što su bili baron Rotšild i Mozes Montefjore, AIU, kao i političarima i monarsima kneževina Srbije i Rumunije. Pritom, britanske diplomate su kao najvažniji pravni osnov vršenja pritiska na zvaničnike dve autonomne kneževine koristile Pariski mirovni sporazum iz 1856. prema kojem su se, kao autonomne države u sastavu Osmanskog carstva, obavezale na poštovanje verskih manjina (Lebl 2002, 129).

Britansko ministarstvo spoljnih poslova je bilo prilično dobro upoznato sa situacijom u kojoj su se nalazili Jevreji u Srbiji zahvaljujući izveštaju Sveopšte jevrejske alijanse koji je predstavljen u Donjem domu

britanskog parlamenta marta 1867. godine.¹⁰ U Izveštaju se detaljno navode okolnosti pod kojim su se beogradski Jevreji iselili iz Beograda nakon bombardovanja Beograda 1862. godine, kao i nedoslednost u kritici srpskih državnika prilikom kritikovanja osmanskih vlasti u odnosu prema hrišćanima, dok su sami imali diskriminatorne mere spram nehrišćanskih stanovnika kneževine. Političar u čiji uticaj su se diplomate najviše pouzdale u rešavanju položaja Jevreja u Srbiji bio je predsednik vlade Ilija Garašanin.¹¹ Trenutak za pritisak kako na srpsku vladu, tako i na kneza Mihaila Obrenovića je bio povoljan s obzirom na to da se znalo da knez planira put u Carigrad na proleće radi rešavanja statusa gradova, odnosno prelaska graničnih gradova pod kontrolu kneževine Srbije i odlaska turskih vojnih posada. U toku aprila 1867. i posete kneza Mihaila Carigradu britanske diplomatske aktivnosti su se pojačale. Naime, bilo im je nesumnjivo važno da se u koordinaciji sa ambasadorima drugih evropskih zemalja napravi dovoljan pritisak na kneza Mihaila kako bi došlo do željenog rezultata. Preko diplomatske prepiske zaključuje se da su pozicije Velike Britanije i Francuske bile u potpunosti koordinisane po pitanju jevrejskog pitanja u Srbiji i da je Francuska dala svoju punu podršku britanskim zahtevima spram srpskih vlasti. Od ostalih velikih sila Austrija je delila stav Francuske, izrazila je i svoju podršku Velikoj Britaniji. Od ruskog ambasadora grofa Nikolaja Ignjatijeva dobili su odgovor da će izneti stav svoje vlade nakon konsultacija sa premijerom grofom Aleksandrom Gorčakovim. I naknadno su saznali da je stav Rusa bio da ne učestvuje u zajedničkom pritisku ambasadora evropskih sila, već da sami istraže položaj Jevreja u Srbiji.¹² Prilika kojoj su se nadali britanski zvaničnici tokom kneževog boravka u Carigradu nije nažalost iskorišćena, tako da je generalni konzul Velike Britanije u Beogradu, Džon Longvort (John Longworth), nastavio da u ime svoje vlade traći promene u vezi sa položajem Jevreja u Srbiji i Beogradu.¹³ Okolnosti u Srbiji se za jevrejsku manjinu nisu pogoršale u tom periodu, a očekivanja od kneza koji je radio na modernizaciji zemlje su pružale nadu Britancima da je dobar trenutak da se utiče na proces emancipacije ove manjinske zajednice. Ipak, nove okolnosti u kojima su se nalazili Jevreji nizvodno, u Dunavskim kneževinama, primorale su ministar-

¹⁰ TNA, PRO FO, 424/347, Sir F. Goldsmid to Mr. Hammond, London 5th April 1867.

¹¹ TNA, PRO FO, 78/2735, Consul-General Longworth to Lord Stanley, Belgrade 14th March 1867. Detaljnije o političkoj ličnosti ovog državnika videti u: Rajić, 2024.

¹² TNA, PRO FO, 424/347, Sir Buchanan to Lord Stanley, St. Petersburg 10th April 1867.

¹³ TNA, PRO FO, 424/347, Consul-General Longworth to Lord Stanley, Belgrade 10th May 1867.

stvo spoljnih poslova Velike Britanije da prebaci sve svoje diplomatske resurse na pomaganju ugroženim rumunskim Jevrejima.

Dakle, u Rumuniji, zapravo prostoru današnje Moldavije, uslovi života jevrejske zajednice bili posebno loši nakon što je Bratianu kao novi ministar unutrašnjih poslova od 1867. godine poslao direktive prefektima po Rumuniji, da onemogućavaju život Jevreja u ruralnim sredinama, ali i da ih iseljavaju van Rumunije. Najvažniji dokument koji je pokrenuo pogrome nad Jevrejima u Rumuniji, a naročito u nekadašnjoj dunavskoj kneževini Moldaviji, bio je cirkular koji je Bratianu poslao 21. marta u kojem se predstavnici vlasti u Moldaviji pozivaju na različite mere protiv „stranog elementa“ što je uključivalo proterivanje Jevreja sa sela ukoliko nisu stalno boravili u istim, zatim, nemogućnost izdavanja gostionica jevrejskim trgovcima. S tim u vezi, važno je napomenuti da je 14 konzervativnih političara iz Moldavije tražilo da se taj cirkular povuče, do čega nije došlo (Marton 2012, 403). Ministar spoljnih poslova lord Henri Stenli je dobijao preko AIU, ali i iz drugih evropskih prestonica vesti o pogoršanju položaja Jevreja u Rumuniji sa posebnom ulogom Bratianua. Za prvi ozbiljan progon u Jašiju saznajemo iz pisma koje je ser Mozes Montefiore poslao Francisu Goldsmitu (Sir Francis Goldsmid), predstavniku AIU u Londonu, koji je bio osoba sa vezu sa Ministarstvom spoljnih poslova.¹⁴ U pismu koje je Montefiore dobio od predstavnika jevrejske zajednice u Jašiju saznajemo za raciju u kojoj je policija nasumično hapsila i prebijala Jevreje u tom gradu pod izgovorom mera protiv skitnica.¹⁵ Ovakvi neredi imali su za cilj da Jevreje u Jašiju nateraju da napuste grad o čemu su predstavnici zajednice obavestili Montefiorea. Iz naknadne prepiske saznajemo iz pisma rabina Jašija da je već 300 porodica uništeno, bez preciziranja na koji način.¹⁶ Nakon pritiska na ministra Bratianua da obrazloži svoje postupke, odgovor je bio da su mere bile „čisto higijenske prirode“.¹⁷

U toku juna 1867. progoni Jevreja Jašija su se nastavili, da bi se početkom jula proširili i na Brailu i Galac, dva najvažnija trgovačka grada u delti Dunava. Iz prepiske Lionela Rotšilda i Hamonda saznajemo da je britanski generalni konzul imao satsanak sa predstavnicima rumunske vlade, ali da to nije uticalo na smanjenje progona nad Jevrejima Molda-

¹⁴ I u vezi sa vestima iz Srbije vesti od kojih je strahovalo Ministarstvo bile su prenete ili preko konzula Longvorta ili preko Goldsmita.

¹⁵ TNA, PRO FO, 424/347, Telegram from the Jewish Community at Jassy to Sir Moses Montefiore, 23rd May 1867.

¹⁶ Najverovatnije se u ovom slučaju mislilo na materijalno uništenje usled aktivnosti policije. Upor: TNA, PRO FO, 424/347, Telegram communicated to Lord Stanly by the Chief Rabbi, 23rd May 1867.

¹⁷ TNA, PRO FO, 424/347, Sir F. Goldmsit to Mr. Hammond, 4th June 1867.

vije. Britanski pritisak se usmerio od polovine jula na kneza Karolja uz očekivanje da će odlazak Montefjorea i planirani sastanak sa knezom u Bukureštu uticati na popravljjanje položaja Jevreja.¹⁸ Progon koji je policija sprovodila imao je za svrhu da natera jevrejske stanovnike da pređu Dunav i presele se u severnu Dobrudžu, takve aktivnosti su se završavale davljenjem Jevreja za koje izvori navode da su često bili fizički gurani u Dunav u Galacu.¹⁹ Nakon pogibije četvoro Jevreja koji su se udavili u Dunavu, lord Stenli je tražio od generalnog konzula u Bukureštu Grina da se sastane sa knezom Karoljem kako bi preneo ličnu poruku lorda Stenlija o zabrinutosti britanske vlade za položaj Jevreja i želji da se istraži kontekst koji je doveo do pogibije Jevreja u Galacu. Knez je predložio generalnom konzulu da prvo bude primljen od nadležnih institucija i predstavnika vlade, dok je u listu *Monitorul* od 25. jula 1867. godine izašao zvanični izveštaj o nesreći za okrivljeni Turci, i pored toga što je na osnovu izveštaja svedoka koje su imali britanski predstavnici bilo jasno da je odgovornost ležala na rumunskoj policiji.²⁰

Nakon sastanka generalnog konzula Grina i ministra spoljnih poslova Rumunije Stefana Goleska (Ștephan Golesco, 1809–1874) od 30. jula 1867. godine, potvrđuje se stav rumunskih vlasti da su jevrejske skitnice bile bezbedno sprovedeno na drugu stranu Dunava, ali da su turski vojnici odgovorni za to što su se isti udavili. To bi značilo da su vesti koje su dobili od britanskog konzula iz Galaca, kao i predstavnika jevrejske zajednice koje tvrde drugačije u potpunosti netačne i rezultat zlonamernih glasina.²¹

U toku avgusta te godine saznajemo za rezultate misije Montefjorea koga je knez lično uverio da i ukoliko ima bilo kakvih progona koji su usmereni prema Jevrejima oni predstavljaju samo sporadične istupe i da nema organizovanih aktivnosti koje bi bile usmerene protiv Jevreja u Rumuniji.²² Međutim, u toku avgusta Bratianu je dao ostavku na mesto predstavnika saveta ministara što se može smatrati delimično i rezultatom britanskog pritiska (Marton 2012, 44).²³ Iz britanskih izvora iz leta 1867. godine zaključuje se da knez Karolj nije bio odgovoran za progo-

¹⁸ TNA, PRO FO, 424/347, Lord Stanly to Mr. Green, Foreign Office 19th July 1867.

¹⁹ TNA, PRO FO, 424/347, Baron L. de Rothchild to Lord Stanly 22nd July 1867.

²⁰ TNA, PRO FO, 424/347, Consul-General Green to Lord Stanly, Bucharest 29th July 1867.

²¹ TNA, PRO FO, 424/347, Consul-General Green to Lord Stanly, Bucharest 2nd August 1867.

²² TNA, PRO FO, 424/347, The Prince of Roumania to Sir Moses Montefiore, Cotroceni 30th August 1867.

²³ Verovatno je veći uticaj u smeni Bratianua bila veza ministra sa Mancinijem i drugim revolucionarnim nacionalističkim organizacijama tog vremena.

ne, ali jeste deo političara koji je vodio zemlju, a i pored ostavke Bratianu nije došlo do ukidanja problematičnog cirkulara o tretmanu jevrejske zajednice u Rumuniji. Bratianu je iskoristio pritiske koje je imao od strane predstavnika evropskih država u vezi sa tretmanom Jevreja da poveća antisemitsku klimu u zemlji uz obrazloženje da Jevreji imaju poseban status, te da je „njihov moral veći“ i kad oni načine zločin ili prestupe zakon konzuli će da se brinu o njima i čak da kritikuju vlasti što su uhvatile Jevreje u zločinu. Takvim govorima on zaključuje da rumunski Jevreji zapravo postaju instrument spoljnog, neprijateljskog pritiska na Rumuniju (Parliamentary Speech of April 30, 1868).

Zaključak

Položaj Jevreja u Srbiji i Rumuniji u ovom periodu je uporediv jedino usled pritiska koji su trpeli od predstavnika vlasti. Situacija u kojoj su se nalazile dve zajednice, međutim, nije uporediva. Dok je u Srbiji položaj bio pogoršan najviše usled bombardovanja Beograda i kalkulisanja kneza Mihaila u vezi sa vraćanjem na politiku svoga oca koja je omogućavala procvat jevrejske zajednice u Srbiji, u Rumuniji je jedan od najuticajnijih političara, Jon Bratianu i njegova Liberalna partija smatrala Jevreje za jednu od najvažnijih prepreka ostvarivanja ciljeva rumunskog nacionalizma. Ono što spaja ove dve države jeste da su u isto vreme bile u fokusu Velike Britanije koja je zajedno sa najvažnijim jevrejskim organizacijama i pojedincima pokušavala da utiče na popravljjanje njihovog položaja. U tom smislu, značajno je pratiti njihovu komparaciju za istoriju i evropske diplomatije povodom jevrejskog pitanja i složenosti rešavanja pitanja jevrejske manjine u Evropi.

I pored toga što u toku 1867. godine, britanski državnici i diplomate nisu ostvarili uspeh uprkos velikoj diplomatskoj inicijativi prema političkim predstavnicima obe države, dugoročni pritisak koji je Velika Britanija pokrenula bio je značajan jer je i druge evropske države upoznao sa problemima tretmana verskih manjina u autonomnim turskim kneževinama, odnosno o međunarodnim odredbama kojih su se obe države selektivno pridržavale. Početak pritiska koji je Velika Britanija ostvarila u 1867. godini doveo je do interesovanja evropskog javnog mnjenja za položaj Jevreja u istočnoj Evropi, ali i jednim od uslova nezavisnosti za obe države na Berlinskom kongresu 1879. u okviru kojeg je bila predviđena potpuna emancipacija Jevreja Srbije i Rumunije.

Reference:

Aberbach, David. 2012. *The European Jews, Patriotism and the Liberal State 1789–1939: A Study of Literature and Social Psychology*. Routledge.

- Iancu, Carol. 1996. *Evreii din România, 1866–1919: De la excludere la emancipare*. Bucharest: Hasefer.
- Jelavich, Barbara. 1984. *Russia and the Formation of the Romanian National State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lebl, Ženi. 2002. *Do 'konačnog rešenja': Jevreji u Beogradu od 1521. do 1942*. Beograd: Čigoja.
- Marton, Silvia. 2012. „Designing Citizenship. The 'Jewish Question' in the Debates of the Romanian Parliament (1866–1869).“ In *The Making of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History (1879–1914)*, edited by Werner Bergman and Ulrich Wyrwa, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of the Fondazione CDEC.
- Monitorul Oficial*, June 19 and 20, 1866.
- Ornea, Zigu. 1995. *Anii treizeci. Extrema dreaptă românească*. Bucharest: Editura Fundației Culturale Române.
- „Parliamentary Speech of April 30, 1868.“ In *Din Scrierile și Cuvîntările lui Ion C. Brătianu*, vol. 1. Bucharest: Carol Gobl, 1903, 441, 445–446.
- Rajić, Suzana. 2024. *Ilija Garašanin (1812–1874): velikan srpske zemlje*. Arandelovac, Narodni muzej „Arandelovac“.
- Yad Vashem report. *Background And Precursors To The Holocaust Roots of Romanian Antisemitism. The League of National Christian Defense and Iron Guard Antisemitism. The Antisemitic Policies of the Goga Government and of the Royal Dictatorship*. <https://www.yadvashem.org/yv/pdf-drupal/en/report/english/1.1-roots-of-romanian-antisemitism.pdf>
- Vasiljević, Maja, & Haris Dajc. 2021. “The Construction of Jewish Identity in Nineteenth-Century Serbia: The Case of the Musician Josif Schlesinger.“ *Musicologica Austriaca: Journal for Austrian Music Studies* 4 Special issue “Exploring Music Life in the Late Habsburg Monarchy and Successor States,” ed. Tatjana Marković and Fritz Trümpi.
- Vasiljević, Maja, and Haris Dajč. 2017. „Between courtly, civil and military service: military musicians in the principality and Kingdom of Serbia.“ *Istraživanja* 28: 118–133.
- Vasiljević, Maja, i Haris Dajč. 2024. „Položaj Jevreja trgovaca tokom druge vladavine kneza Mihaila.“ u: *Knez Mihailo Obrenović – Vladar, ličnost i delo. Tematski zbornik radova, 1. tom*, uredili Danko Leovac i Nina Kršljanin, 117–130. Beograd: Centar za srbistiku, Filozofski fakultet i Pravni fakultet.

The position of Jews in Serbia and Romania in 1867. according to British diplomatic sources

Summary: This paper compares the life circumstances of the Jewish community in Romania and Serbia. Despite the disproportionate size of the Jewish community, the authors follow the connection of these principalities in terms of solving the Jewish question, that is, the intensive activities of British diplomacy to mediate in solving this issue. The authors see the basis for the comparison in the connection between the relations of British diplomats towards Serbia and Romania, that is, the reduction of pressure on the Serbian government and Prince Mihailo after the persecution of

Jews intensified in Romania in the summer of 1867. The authors pay special attention to the socio-political context since both countries were going through a turbulent period in the period 1866-1867: in Bucharest, in 1866, a constitution was passed that had discriminatory provisions against Jews, while in Serbia, laws against Jews that restricted their economic activities were still valid, in Serbia, in early 1867, cities were handed over to the Serbian authorities. Judging by the British sources from The National Archives (TNA) of the United Kingdom used as the basis of this work, the events that took place in Serbia and Romania were important to the Foreign Office of Great Britain, as well as to the most important Jewish organizations and individuals. With joint forces, they tried to alleviate the discriminatory position of Jews in Serbia and Romania, which is the focus of this work.

Keywords: Jews, Serbia, Romania, Belgrade, Iași, Galați, Alliance Israélite Universelle, Sir Moses Montefiore

6. Integralno jugoslovenstvo: Od pseudoistorije do pseudonaučnog biološkog rasizma

Vasilije Dragosavljević¹

Istorijski institut, Beograd

Apstrakt: Cilj ovog rada je da se kroz analizu programskih tekstova i brošura jugointegralističkih političkih organizacija rekonstruiše proces nastanka i razvoja teorije integralnog jugoslovenstva u periodu između dva svetska rata. Posebna pažnja biće posvećena argumentaciji i teoretskim pristupima njenih kreatora koji su se kretali u širokom dijapazonu od istorijskih konstrukcija preko mitologizacije do spekulacija iz domena pseudonaučnog biološkog rasizma.

Ključne reči: integralno jugoslovenstvo, pseudoistorija, rasizam, Organizacija jugoslovenskih nacionalista – ORJUNA, Milan Marjanović, Jugoslovenska akcija, Svetislav Stefanović, Jugoslovenski narodni pokret Zbor, Dimitrije Ljotić

Teorija integralnog jugoslovenstva – oblik jugoslovenske ideje koji odbacuje postojanje etničkih, državno pravnih i kulturnih osobenosti južnoslovenskih naroda naroda, nastala je tokom 19. veka kao odgovor pojedinih južnoslovenskih intelektualaca na pritisak kome su bili izloženi Srbi, Hrvati i Slovenci unutar Habzburške monarhije. Osnove ove ideje koncipirali su intelektualci okupljeni oko Jugoslovenske nacionalističke omladine (JNO) – Svetozar Pribičević, Jovan Skerlić i Jovan Cvijić ali su glavni doprinos njenom razvoju u ideološki sistem dali politički mislioci iz redova pokreta vanparlamentarne radikalne desnice tokom dvadesetih i tridesetih godina 20. veka. Služeći se pseudonaučnim istorijskim konstrukcijama orjunaški ideolozi Milan Marjanović, Prvislav Grisogono i Franjo Malin kreirali su nacionalni mit – teoriju o postojanju jedinstvenog jugoslovenskog naroda visokih psiho-fizičkih kvaliteta koji po doseljavanju na Balkan stvorio društvo autohtone demokratije i socijalne pravde. Strani osvajači (u početku Germani i Vizantinci a kasnije Mađari, Habzburzi i Osmanlije) pokoravaju jugoslovenski narod i nameću mu sopstvene kulturne, ekonomske i političke obrasce sa namerom da razbiju svest o njegovom jedinstvu i olakšaju njegovu ekonomsku ekplotaciju i asimilaciju. Kreirajući jugoslovenski identitet kao progresivan ali politički i ekonomski obespravljen jugointegralisti su borbu za emancipaciju jugoslo-

¹ ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9496-4203>

Kontakt: v.dragosavljevic@yahoo.com

venskog naroda u osmanskoj i habzburškoj imperiji predstavili kao nacionalnu i socijalnu revoluciju koja je stala na put verskom fantantizmu i neprosvećenosti uništavajući anahrone političke i ekonomske forme oličene u osmanskoj i habzburškoj imperiji (Dragosavljević 2020, 91–116).

Na početne korake u konstrukciji teorije integralnog jugoslovenstva nailazimo u publicističkom radu Milana Marjanovića koji je 1913. godine u Rijeci objavio brošuru pod naslovom *Narod koji nastaje : Zašto nastaje i kako se formira jedinstveni Srpsko-Hrvatski narod* (Bošković 2006, 24–27). Priznajući uspostavljanje dva različita etnička i državna entiteta u doba Srednjeg veka Marjanović je postavio smelu konstrukciju da je Otomansko osvajanje, koje je uništilo srpske i hrvatske srednjevekovne države i izazvalo masivne migracione pokrete na balkanskom području, rezultiralo stvaranjem jedinstvenog srpsko-hrvatskog naroda (Marjanović 1913, 30–50). U svom daljem razvoju novostvoreni jedinstveni narod našao se podeljen između Habzburške i Otomanske imperije – izložen na taj način tuđinskim kulturnim uticajima koji su doveli do stvaranja različitih kulturnih identiteta koji ipak nisu ugrozili njegovo etničko jedinstvo. Kao glavnu kohezionu silu koja pruža preduslove za konačnu unifikaciju Srpsko-Hrvatskog naroda, Marjanović je označio imperijalističke ambicije Nemačke i Austro-Ugarske. On je dalekovido ocenjivao da je germansko ugarski pritisak najači na potezu Slavonija-BiH-Južna Dalmacija i da će se na tom koridoru stvoriti glavno jezgro srpsko-hrvatskog otpora (Marjanović 1913, 46). Dalji razvoj teorije integralnog jugoslovenstva presekao je atentat omladinskog aktiviste Gavrila Principa na naslednika Habzburškog prestola Franca Ferdinanda izvršen na Vidovdan 1914. godine i izbijanje Prvog svetskog rata (Ekmečić 1989b, 542–543). Nakon završetka Prvog svetskog rata deo članstva JNO obnovio je ovu organizaciju 1921. godine pod imenom Jugoslovenska napredna nacionalistička omladina – JNNO (nakon 1922. godine preimenovana u Organizaciju jugoslovenskih nacionalista – ORJUNA) zadržavši njen program i ideologiju. Nastala u periodu kada se nova jugoslovenska država našla pred mnogim izazovima – teritorijalnim pretenzijama suseda, separatističkim pokretima i sukobima između pristalica centralizma i federalizma ORJUNA je bila osmišljena kao branik nacionalnog i državnog unitarizma, čuvar teritorijalnog integriteta i zastupnik jugoslovenskog etničkog elementa koji se nakon Versajskog mira našao van granica Kraljevine SHS (Đorđević 2006, 188–193). Ideolozi ORJUNE nastavili su da razvijaju mit o jedinstvenom jugoslovenskom narodu. Marjanovićevu teoriju o srpsko-hrvatskom narodu prihvatio je i razradio prvak Jugoslovenske demokratske stranke Prvislav Grisogono u svojoj brošuri pod naslovom *Savremena nacionalna pitanja* koja je izašla u Splitu 1923. godine pod pokroviteljstvom ORJUNE. Za razliku od Marjanovića koji je govorio o Srpsko-Hrvatskom narodu Grisogono uvodi termin Jugoslovenski narod u čiji korpus

je uključio i etničke Slovence. Grisogono je tvrdio da su razlike između Srba i Hrvata postojale samo do njihovog dolaska na Balkan (Grisogono 1923, 3). Srodnost jezika i narodnih običaja omogućili su početak procesa unifikacije dva plemena u jedinstveni narod (Grisogono 1923, 5–7). Ovaj proces usporilo je primanje hrišćanstva, tj podela do koje je došlo prilikom rascepa Crkve na pravoslavnu i katoličku (Grisogono 1923, 12–14). Osmansku invaziju autor je tumačio kao podsticajni faktor u procesu unifikacije jer je pretnja islamskih osvajača dovela do približavanja balkanskih hrišćana bez obzira na njihove konfesionalne razlike. (Grisogono 1923, 22–24).

Grisogono je naglašavao da je pravoslavna crkva igrala ulogu čuvara srpske narodne i državne tradicije, dok se katolička crkva stavila u službu Habzburga i Mađara i tako olakšala prodor negativnih tuđinskih uticaja u zapadnom korpusu jugoslovenskog naroda (Grisogono 1923, 13, 18). Za razliku od Marjanovića, koji je kao glavnu prepreku u uspostavljanju jugoslovenskog jedinstva video strane sile Austrougarsku i Nemačku, Grisogono kao glavnu prepreku apostrofira negativni uticaj katoličke crkve i pojedinaca unutar srpskog korpusa koji su ostali vezani za plemensku svest (Grisogono 1923, 12–13). Kao glavni preduslov za dovršenje procesa unifikacije Grisogono navodi delovanje državnih institucija i stvaranje zajedničkog – jugoslovenskog kulturnog obrasca koji će srušiti veštačke prepreke koje su strani faktori izgradili među jugoslovenskim plemenima (Grisogono 1923, 24). Konačni oblik teorija o postojanju jedinstvenog jugoslovenskog naroda dobila je u brošuri Franje Malina Jugoslovenstvo kroz istoriju koja je objavljena 1925. godine u okviru izdavačke kuće ORJUNA. Dok su Marianović i Grisogono u svojim teorijama uvažavali određene istorijske činjenice priznavajući postojanje srpskog i hrvatskog kulturnog identiteta, kulturnih i državnih tradicija, Malin je u svom delu negirao da je ikada postojala etnička, politička ili kulturna podvojenost između jugoslovenskim plemenima. Svi elementi koji su razdvajali Srbe, Hrvate, Slovence i Bugare su od strane Malina kvalifikovani kao proizvod sticaja istorijskih okolnosti i zavojevačkih ambicija okolnih naroda (Malin 1925, 8, 20). Kao krunski dokaz svoje teze o postojanju jedinstvenog jugoslovenskog naroda Malin je navodio primere srednjevekovnih državnih tvorovina Južnih Slovena koje su obuhvatale i srpsko i hrvatsko stanovništvo. Po Malinovim teorijama, koje su se nalazile u direktnoj koliziji sa osnovnim principima istorijske nauke hrvatski vladar Ljudevit Posavski, makedonski car Samuil, srpski car Dušan Silni, bosanski kralj Tvrtko Kotromanić i bugarski car Simeon dobili su laskavu titulu prvih jugoslovenskih vladara čija je napredna nacionalna vizija trasirala razvoj jugoslovenstva (Malin 1925, 19). Pozivajući se na istorijsku nauku (Malin 1925, 12) Malin je zapravo vršio njeno prekrajanje u cilju dokazivanja sopstvenih hipoteza. Tvrdnje da su srednjevekovni vladari poput Ljudevita Posavskog (810–823) bazirali svoje političke pla-

nove na konceptu nacije (koji je nastao punih hiljadu godina kasnije u doba Francuske revolucije) rečito su oslikavale beskrupuloznost orjunaških ideologa u stvaranju istorijskih konstrukcija.

Nastupajući sa pozicija ekskluzivnih poznavaoaca istorijskih istina ideolozi ORJUNE su svoje fantazmagorične konstrukcije propagirali kao aksiome moderne istorijske nauke dok su stavove svojih protivnika “reakcionara”² и “simbola anarhizma”³ и “plemenskih separatista” proglašavali za naučno opovrgnute zablude⁴ tj. kao “borbu protiv prirodnih zakona”⁵ koju podržavaju samo “neprosvećene mase.”⁶ Svako negiranje teorije orjunaških ideologa o jedinstvenom jugoslovenskom narodu bilo je od strane ORJUNE okarakterisano kao čin veleizdaje što je bilo eksplicitno izraženo u zaglavlju svih zvaničnih dokumenata ORJUNE u kojima je stajao odštampan tekst “U boj za Veliku Jugoslaviju, ko nije sa nama taj je protiv nas, ko je protiv nas taj je protiv države (Zgodovinski arhiv Slovenije (ZAS), SI AS 641/I/52/117 – dokument: Pismo ljubljanske ORJUNE lokalnoj sokolskoj organizaciji - 15. 12. 1922).” U skladu sa tim ORJUNA je 1922 g. formirala sopstvene oružane formacije pod nazivom Akcioni čiji su članovi bili uniformisani i naoružani hladnim i vatrenim oružijem kupljenim na crnoj berzi (IAS, SI AS 1931, 935-600-12). Orjunaški odredi bili su organizovani u čete i bataljone na velikom orjunaškom skupu u Beogradu 1925. godine lansiran podatak da ORJUNA na raspolaganju ima 21. bataljon sa ukupno 10 hiljada boraca.⁷ Glavne mete Akcionih odreda bili su tzv. plemenski separatisti tj. pristalice stranaka koje su negirale ideju integralnog jugoslovenstva kao što su Narodna radikalna stranka, Hrvatska republikanska seljačka stranka, Hrvatska pučka stranka, Hrvatska stranka prava, Slovenska ljudska stranka, Jugoslovenska muslimanska organizacija i Džemijet. Akcioni odredi napadali su političke skupove gorenavedenih stranaka, spaljivali njihova središta dizali u vazduh redakcije partijskih glasila i fizičkim terorom sprečavali njihove članove da glasaju na izborima. (Dragosavljević 2021,133–134).

Terorističke metode kojima su se ideolozi ORJUNE služili u obračunu sa političkim neistomišljenicima umnogome su kompromitovale ovu organizaciju što je dovelo do zabrane njenog daljeg rada po uvođenju ličnog režima Kralja Aleksandra Krađorđevića 6. januara 1929. godine. Osnovna zamisao monarha bila je da nagomilane probleme jugoslovenskog društva (nacionalni sukobi, ekonomska zaostalost, nestabilan spoljnopolitički položaj) prevazi-

² Аноним, Националисти, *Предсјиража*, год I бр. 4, 15. 10. 1922.

³ Аноним, За диктатуру, *Будућносй*, год II бр. 10, 10. 3. 1923.

⁴ Аноним, Школа и политика, *Будућносй* год II бр. 13, 31. 3. 1923.

⁵ Аноним, Са временом *Предсјиража*, год I бр. 4, 15. 10. 1922.

⁶ Аноним, Сепаратизам и унитаризам, *Победа*, год I бр. 5, 6. 9. 1921.

⁷ Аноним, Оријне у Југославији, *Видовдан* год. IV бр. 21, 30. 5. 1925.

đe politikom nacionalnog unitarizma tj. nivelacijom na jugoslovenskoj ravni čiji je ideološki izraz bila teorija integralnog jugoslovenstva (Petranović 1991, 243). U skladu sa tim deo orjunaša je prišao režimu monarhodiktature formirajući intelektualni i organizacioni kostur režimske Jugoslovenske nacionalne stranke (Dragosavljević 2018, 247–248). Predstavljajući jugoslovenski nacionalizam kao “Božije pravo” i uzdižući narodno jedinstvo u rang “zakona kosmosa” bivši orjunaši su preko državnih institucija nastavili propagiranje beskompromisnog jugoslovenstva (Dimić 1996, 279). Prisustvo velikog broja političara iz predšestojanuarske ere u aparatu monarhodiktature odbio je deo orjunaša od režima i usmerio ih u pravcu formiranja samostalnih političkih organizacija – Jugoslovenske akcije, Boračke organizacije Jugoslavije i političkih kružooka okupljenih oko listova Otadžbina, Buđenje i Mali Zbor. Sve ove organizacije baštinile su ideološki legat raspuštene ORJUNE – u prvom redu teoriju integralnog jugoslovenstva i pretendovale su da se nametnu kao ekskluzivni nastavljači njenog političkog rada.

Posle raspuštanja ORJUNE 1929 g. izvestan broj bivših funkcionera pokreta prilazi organizaciji Jugoslovenska akcija (JA) dajući trajni pečat ideologiji pokreta u formiranju. Prisustvo velikog broja bivših orjunaša u JA usloviло je recepciju značajnog dela idejnih koncepcija raspuštene ORJUNE. Poput ORJUNE ideolozi JA su smatrali da je “jugoslovenstvo kategorički imperativ istorije Slovenskog Juga” (Kostrenčić 1933) a državno inarodno jedinstvo “činjenice i aksiomi politike ove države (Kostrenčić 1932).” Poput ideologa ORJUNE vođstvo JA je kao začetnike integralno jugoslovenske misli označavalo istorijske velikane srpskog i hrvatskog naroda Svetog Savu, biskupa Štrosmajera, Petra Zrinskog, Petra Petrovića Njegoša i Jovana Cvijića (Defrančeski 1932). Poput svojih predhodnika iz ORJUNE ideolozi JA su branili istorijske konstrukcije na kojima je počivala teorija integralnog jugoslovenstva kao “apsolutnu istorijsku i naučnu istinu” koja usled neprosvećenosti i loše državne politike još uvek nije prodrła u šire narodne mase čijom političkom svešću još uvek dominiraju “plemenske zablude” (Jeremić 1932). Ova teorija koja je pre 6. januara 1929. godine imala karakter ideje političke avangarde kanonizovana od strane režima monarhodiktature kao aksiom državne politike. Ova nova (zvanična) pozicija sa koje su delovale snage jugoslovenskog integralizma ohrabrila pojedince iz redova JA da sa više racionalne kritike i iskrenosti govore postojanju jedinstvenog jugoslovenskog naroda. Tako Vladimir Velmar Janković u članku Duhovna kriza sadašnjosti (Velmar Janković 1932) navodi da su Jugosloveni “budući narod” tj. narod u nastajanju koji još uvek nema tradiciju (neophodnu komponentu u dovršenju procesa unifikacije) na koju bi se oslonio. Primer ovog racionalističkog pristupa najviše dolazi do izražaja u članku Antuna Milinkovića Stvaranje jugoslovenskog mitosa (Milinković 1934). Rekapitulirajući rezultate promocije ideje integralnog ju-

goslovenstva na petogodišnjicu uvođenja monarhodiktature autor daje jedan kritički osvrt i predlaže nove puteve. Prema mišljenju autora, i ako je postojanje jedinstvenog jugoslovenskog naroda nepobitna činjenica, stvaranjem jugoslovenske države 1918. godine ostvareno je samo političko ali ne i duhovno jedinstvo. Prvih deset godina postojanja zajedničke države usled destruktivne partijske borbe ništa nije urađeno po pitanju postizanja duhovnog jedinstva, čak je i samo političko jedinstvo dovedeno u pitanje. Od 1929. godine i ako je postojala dobra volja državnog vrha malo je urađeno na stvaranju jedinstvenog moralnog i kulturnog obrasca jugoslovenskog naroda. Da bi se to promenilo, autor predlaže da se u procesu stvaranja duhovnog jedinstva moraju upotrebiti iracionalni elementi mistika i mitologija. Navodeći kao primer Kosovski mit koji je održao srpski narod tokom vekovnog ropstva i pružio intelektualni podsticaj za njegovu političku i kulturnu emancipaciju tokom 19. veka, autor poziva na stvaranje jugoslovenskog nacionalnog mita koji će svojom snagom ubrzati istorijski proces sinteze jedinstvenog jugoslovenskog naroda. Da bi se ovaj mit izgradio Milinković poziva stručnu javnost na zauzimanje novog stava prema istoriji jugoslovenskih plemena apelujući da se u proučavanju istorije naglasak stavi na unitarističke momente a da se negativni primeri međusobnih sukoba stave u drugi plan. Autor hvali naučni rad Viktora Novaka i Vladimira Ćorovića čija su dela pisana u duhu ovog apela postavila temelje za stvaranje jugoslovenskog nacionalnog mita. Milinković je naglašavao da se u stvaranju ovog mita ne treba slepo držati istine i istorijskih činjenica već da se treba fokusirati na simbole koji će pokrenuti mase u pravcu jugoslovenske sinteze. Kao jedan od poželjnih simbola jugoslovenskog nacionalnog mita autor predlaže predratnu Jugoslovensku nacionalističku omladinu (JNO). Idealizam, požrtvovanost i stradanje članova JNO u predratnom i ratnom periodu treba iskoristiti u cilju stvaranja kulta heroja čije dostignuća i vrednosti treba prezentovati kao pozitivni model savremenom jugoslovenskom društvu. Tek sa stvaranjem jugoslovenskog nacionalnog mita jugoslovenska ideja će izaći iz uskog okvira idejnog konstrukta inteligencije i postati osećanje širih slojeva stanovništva Kraljevine Jugoslavije.

Usled rigidne unutrašnje politike režima monarhodiktature i obnove aktivnosti predšestojanuarskih političkih partija JA nije uspela da omasovi svoje članstvo tako da su njeni pozivi na stvaranje jedinstvenog jugoslovenskog obrasca i nacionalnog mita ostali na nivou teoretskih spekulacija koje nisu imale većeg uticaja na političku scenu Kraljevine Jugoslavije (Dragosavljević 2018, 312–313).

Ubistvo karalja Aleksandra u Marseju 1934 i smena režima JNS nakon izbora 1935 g. doveli su do radiklane promene političkog kursa u zemlji. Delimična liberalizacija političkog života, obnova parlamentarizma i rada stranaکا zasnovanih na etničkim, konfesionalnim i regionalnim identitetima izazva-

li su odijum nezadovoljstva unutar redova pristalica integralnog jugoslovenstva. Unutar ovih grupacija odbacivanje politike Šestojanuarskog manifesta i obnova rada političkih stranaka sa klasnim regionalnim i konfesionalnim prefiksom tumačeni su kao političko samoubistvo jugoslovenske države i preludijum za njenu dezintegraciju. Pod tim utiskom u oktobru 1934 g. dolazi do ujedinjenja manjih političkih organizacija – Jugoslovenske akcije, Boračke organizacije Jugoslavije i političkih kružooka okupljenih oko listova Otadžbina (Dimitrije Ljotić), Buđenje (Milorad Mojić) i Mali Zbor (Ratko Parežanin) u jedinstveni Jugoslovenski narodni pokret (JNP) Zbora pod predvodništvom Dimitrija Ljotića.

Iako se u programskim člancima JNP Zbor mogu pronaći istorijske konstrukcije o „trinaestovekovnoj istoriji jugoslovenskog naroda“ i njegovom „sudbinskom jedinstvu“ (Dragosavljević 2018, 370–371) u idejnom konstruktumu ove političke organizacije po prvi put možemo zapaziti nastojanje da se za teoriju integralnog jugoslovenstva obezbedi racionalna podloga u vidu kreiranja konstrukcije o Dinarskoj rasi tj. da se ova teorija argumentuje u ključu pseudonaučnih rasnih teorija koje su nakon dolaska na vlast Nemačke nacionalsocijalističke radničke partije (NSDAP) stekle veliku popularnost u krugovima evropske ekstremne desnice. Zanimljivo je zapaziti da je učenje o „Arijevske rasi“ koje je propagirao NSDAP u prvo vreme nailazio na podsmeh i negaciju u glasilima JNP Zbor.

Kao primer za to može se navesti članak „Rasno biološko odabiranje“⁸ u kome anonimni autor kaže „Politička rasna higijena Hitlerova naterala je i nauku da se upregne u kola nacional-socijalističkog vođe (...) Nažalost nemački stručni listovi svaki čas donose ‘naučne’ članke u smislu Hitlerove rasne politike“ Ovakav stav jasno upućuje da je JNP Zbor isprva u potpunosti odbacivao nacističko učenje o potrebi očuvanja čistote krvi kao nenaučnu spekulaciju i kritikovao Hitlera koji hoće na silu da upregne nauku u svoje političke kombinacije.⁹ Međutim, samo nekoliko meseci kasnije dolazi do fundamentalne promene u stavu JNP Zbor prema rasnom pitanju. Uzrok ove promene jeste kolektivno prispupanje članova Jugoslovenske akcije Ljotićevom pokretu 1935 g. kada na stranicama štampanih glasila JNP Zbor počinju da

⁸ Аноним, Расно биолошко одабирање, *Отаџбина* бр .4, 18. mart 1934.

⁹ Negativan stav ideologa JNP Zbor prema rasističkim teorijama ideologa NSDAP nesumljivo je bio uslovljen odnosom nemačkih rasnih teoretičara prema stanovništvu Balkana i slovenskim narodima uopšte. Prema nemačkim rasnim teoretičarima Balkan je bio područije Evrope na kome je došlo do mešanja superiorne evropske i inferiorne azijsko-afričke rase i koji je kao takav osuđen da bude stalni izvor političkih nemira u Evropi. I ako su pojedini nemački rasni teoretičari (poput H. Gintera) stajali na stanovištu da Sloveni pripadaju arijevskom rasnom korpusu oni su istovremeno ocenjivali da su usled mešanja sa azijsko-afričkim elementima Sloveni u velikoj meri izgubili superiorne psihofizičke karakteristike vezane za arijevske rasne korpus (Boaz 2009, 245).

se oglašavaju lekari Svetislav Stefanović i Branimir Maleš kao otvoreni zagovornici rasističkih teorija bliskih stavovima NSDAP. Ova dvojica lekara upoznala su se tokom Prvog svetskog rata kada su zajedno sa još jednim članom JNP Zbor lekarom Stevanom Ivanićem i poljskim imunologom i mikrobiologom Ludvigom Hiršfeldom na Solunskom frontu osnovali prvu bakteriološku laboratoriju Srpske vojske (Stefanović 1926a). Pored bakterioloških ispitivanja u cilju suzbijanja širenja malarije među savezničkim trupama, ova grupa se, inspirisana činjenicom da se na malom prostoru solunskog zaleđa u Savezničkoj armiji nalaze pripadnici više od dvadeset nacija, bavila i Landštajnerovom metodom ispitivanja krvnih grupa. Sprovedeno istraživanje dovelo je ove naučnike do zaključka da evropski narodi u velikoj većini imaju A krvnu grupu, dok kod naroda iz Azije i Afrike dominira B krvna grupa (Stefanović 1934c). Kao glavni zagovornik rasizma u JNP Zbor isticao se Svetislav Stefanović lekar prevodilac i publicista. Pozivajući se na rezultate istraživanja sa Hiršfeldom Svetislav Stefanović je u članku „Zapadnoevropski čovek arijevske rase postoji“ (Stefanović 1934c) izneo tvrdnju da se ustanovljavanjem biohemijskog indeksa (procentualne prisutnosti A ili B krvne grupe u okviru jednog naroda) došlo do neoborivog naučnog dokaza da postoji zapadnoevropska tj. arijevska rasa. Pod očiglednim uticajem Rozenbergovog Mita dvadesetog veka Stefanović je u evropski-arijevski rasni korpus ubrajao nordijsku, dinarsku i mediteransku rasu označavajući ih kao tvotrcu zapadnoevropske kulture i nosioce progressa (Stefanović 1935g). Isprva je Stefanović odbijao podelu na superiorne i inferiorne rase,¹⁰ tj. kvalifikaciju da su narodi u čijem biohemijskom indeksu preovlađuje krvna grupa A u bilo kom pogledu superiorniji od naroda u čijem biohemijskom indeksu preovlađuje krvna grupa B, već da su znatno drugačiji. Ta različitost je po Stefanoviću značila da su narodi u kojima preovlađuje A krvna grupa državotvorci, osvajači i pronalazači, dok su oni kod kojih preovlađuje B krvna grupa kontemplativni i mistični sa osobinama osnivača religija (Stefanović 1934d). Po Stefanoviću superiornost jedne rase nad drugom je relativna tj uslovljena prilikama i potrebama istorijske epohe u kojoj deluje. U modernom vremenu rase sklone kontemplaciji i misticizmu biće inferiorne u odnosu na rase čiji je intelekt usmeren ka inovaciji na polju tehničkih pronalazaka (i ako je u prošlosti to nije bio slučaj). Na osnovu te superiornosti bela rasa je zavladała svetom, ali nije isključeno da žuta rasa asimiluje tehnička dostignuća bele rase i tako postane superiornija od nje (Stefanović 1935f). U člancima poput „O krvnim grupama i rasnom problemu“ (Stefanović 1934b) i „Rasa i kultura I“ (Stefanović 1935e) Stefa-

¹⁰ U ovom pitanju Stefanović je odstupio od originalnih zaključaka Hiršfeldovog istraživanja. Paradoksalno, Hiršfeld Jevrejini obrazovan u Nemačkoj – kasnije naturalizovani Poljak i panslavista verovao je u psihofizičku superiornost evropskih naroda nad domicijalnim stanovništvom Azije i Afrike (Boaz 2009, 212–213).

nović je kritikovao one koji su poricali naučnu podlogu rasizma i apostrofiraju rasni faktor kao nazadnjaštvo i mračnjaštvo oslanjajući se na kritiku pionira rasne teorije Lapuža i Gobinoa a pritom zanemaruju nova saznanja nemačkih naučnika (poput nacističkog rasnog ideologa Hansa Gintera)¹¹ u toj oblasti. Potpuno usvajajući Rozenbergovo i Hitlerovo stanovište o ključnom uticaju rasnog faktora na razvoj ljudske civilizacije, Stefanović je tvrdio da je uspon antičkih civilizacija Egipta, Grčke i Rima bio uslovljen rasnim osobinama njenih tvoraca, a da je njihov pad bio prouzrokovan infiltracijom robovskih slojeva u više društvene krugove (Stefanović 1935e). Po Stefanoviću, većina stanovnika Jugoslavije pripada čistokrvnom dinarskom,¹² tj. arijevskom tipu. Najviši rasni krvni ideks tj. procentualno najveće prisustvo krvne grupe A imaju stanovnici Beograda, Dunavske, Moravske, Zetske, Vardarske i Primorke banovine (Stefanović 1934c) – to su teritorije naseljene pretežno srpskim stanovništvom, tu su najače državotvorne snage (Stefanović 1926a), dok se nešto niži krvni indeks stanovništva Drinske, Vrbaske, Savske i Dravske banovine može objasniti infiltracijom krvi azijskih naroda Turaka i Mađara (Stefanović 1934d). Simptomatično, Stefanović je iz svog izlaganja isključio Hiršfeldov zaključak da se na osnovu biohemijskog rasnog indeksa južnoslovenski narodi – u prvom redu Srbi i Bugari nalaze „na samoj ivici evropskog rasnog tipa“ a da istočni Sloveni u prvom redu Rusi pripadaju azijsko-afričkom rasnom tipu zbog visokog procenta prisustva nosilaca krvne grupe B (Boaz 2009, 45). I ako je u određenoj meri pokazivao naklonost ka rasističkim teorijama nemačkih nacionalsocijalista, Stefanović je u razradi njihovih postulata otišao korak dalje i razvio teoriju o postojanju i specijalnoj ulozi dinarske rase u budućnosti Evrope. Stefanović je smatrao da jugoslovenski narod ima istorijsku misiju da slavizira Balkan i definiše novi rasni tip - dinarski tip čoveka koji se očituje kao tvorac, junak i svetitelj (Stefanović 1926a). I ako je nordijsku rasu smatrao integralnim delom arijevske rasne grupe Stefanović je osporavao tvrdnje nacističkih ideologa da samo njihovi pripadnici imaju državotvorne i vladarske osobine navodeći kao kontraargument primere Aleksan-

¹¹ Stefanović je propustio da napomene da se Hans Ginter još 1933 g. ogradio od seroantropoloških istraživanja izjavljujući da krvne grupe ne mogu biti smatrane za pouzdani indikator rasnog identiteta. Nasuprot tome Ginter je preporučivao da je utvrđivanje anatomskih i psiholoških karakteristika pojedinca jedina pouzdana metoda rasne klasifikacije (Boaz 2009, 232).

¹² Pojam Dinarske rase prvi su lansirali nemački rasni teoretičari tokom 19 v. U formiranju teorijskih okvira za svoja istraživanja nemački seroantropolozi iz dvadesetih godina 20. veka su kao Dinarsku rasu označavali nemačko stanovništvo naseljeno na prostorima Bavorske, Baden-Vitemberga i Austrije. Zbog visokog procenta prisustva krvne grupe B prema standardima nemačkih seroantropologa nemačko stanovništvo ovih oblasti nije moglo biti ubrojano u Arijevske rasne korpus već je definisano kao poseban rasni (pod)entitet koji je nastao u procesu mešanja čistokrvnih Arijevaca sa azijskim, romanskim i slovenskim stanovništvom (Boaz 2009, 84–85, 233–234, 250–251).

dra Makedonskog, Konstantina Velikog i Justinijana koji su po njemu bili autohtoni dinarci (Stefanović 1935g). Uzimajući u obzir nepovoljnu demografsku sliku nordijske rase Stefanović nije isključivao mogućnost da je ona završila svoju istorijsku misiju, da će predvodništvo od nje preuzeti dinarska rasa i da budućnost Evrope neće više oblikovati nordijski "vladarski" tip, već dinarski "čojstveni" tip čoveka (Stefanović 1935f).

Pored Svetislava Stefanovića najistaknutiji zagovornik rasizma u redovima JNP Zbor bio je dr Branimir Maleš antropolog i lekar, docent Beogradskog univerziteta i član Italijanskog društva za antropologiju i Rimskog društva za eksperimentalnu biologiju. U beogradskim intelektualnim krugovima tridesetih godina isticao se kao ekstremni zagovornik rasizma na naučnoj osnovi i za razliku od Stefanovića nije dovodio u pitanje primat nordijske rase u Evropi. U svom delu *O ljudskim rasama* Maleš je na istim osnovama kao i Stefanović razvio teoriju o postojanju Dinarske rase¹³ kojoj pripada većina stanovnika Kraljevine Jugoslavije¹⁴ i koja pogledu svojih psihofizičkih kvaliteta¹⁵ parira nordijskoj rasi u kojoj nacistički naučnici nalaze direktne potomke mitskih Arijevaca. Zanimljivo je napomenuti da je Maleš tvrdio da u pojedinim delovima Jugoslavije (Slovenija i Šumadija) postoji poseban rasni tip (podrasa) tzv. "plava dinarska rasa" koja je nastala ukrštanjem Dinarača i Nordijaca (tj. Dinaroida i germanskih Tračana) i koja po svojim psihofizičkim kvalitetima odgovara Fenonordijskom podrasnom tipu (Maleš 1936, 36–37). Pored nastojanja da konstruiše direktnu vezu između Nordijske i Dinarske rase, Maleš je usvojio i eugenički aspekt nacističkih rasnih teorija što dolazi do izražaja u sledećem odlomku: "Pre svega dakle treba sačuvati psihičke odlike, jer one su u stvari bitno narodne, A zatim treba odstraniti nesposobno za život, proizvod bolesti i degeneracije, neizlečivo bolesno, pa ma kojoj rasi pripadale takve nasledno opterećene osobe. Treba omogućiti potom-

¹³ „Dinaridi - Poslednja rasna grupa, grupa koja je za nas od najveće važnosti, grupa koju smatramo isto tako izrazito evropskom kao i Nordiska što je, to je – Dinarska rasa. Po nekim autorima Dinaridi nastavaju ne samo bezmalo celu Jugoslaviju i celu Albaniju, već i najveći deo Bugarske (osim južnog i severoistočnog primorja), zatim Karpate, Ukrajinu do Dnjepra, Slovačku, Austriju i Dolomite.“ (Maleš 1936, 35).

¹⁴ „Za nas je važno da su Srbi i Hrvati u glavnom i većem svom delu antropološki jednoga tipa. Rasna slika Jugoslovena mnogo je homogenija od slike drugih naroda, Italijana, Francuza, Nemaca, Engleza, Rusa. Dok su drugi narodi rasno pocepani vidimo da je veliki deo našega naroda, bez razlike imena, vere i ranije administrativne i državne podele, pripadnik jedne rasne skupine. Ono što druge cepa nas veže. Znači da smo zajednički došli pod iste biološke uticaje, da smo i u prastaro doba bili jedno, kao što smo i danas jedno“ (Maleš 1936, 39–40).

¹⁵ „Snažnoj pojavi dinarskog čoveka, njegovom smelom licu, atletskom i u isti mah vitkom izgledu, odgovaraju naročite duševne odlike (Venzmer): prirodnost, odsustvo veštačke ugladenosti, hrabrost, smelost, visoki stepen samosvesti, ratobornost i istrajnost u borbi za život, individualnost, a u isti mah osećanje zajednice (zadruga), sklonost ka šali i muzička odbarenost. Ovo su osobine Dinarske rase po sudu nemačkih autora.“ (Maleš 1936, 41).

stvo zdravih roditelja i telesno i duševno, naročito potomstvo rasno čistih tipova i sa većom telesnom i duševnom harmonijom. I ne dozvoliti da se razvijaju pojedinci i generacije biološki i karakterno slabije vrednosti. To mora da je najsvetiji cilj jednog svesnog naroda. Jer je u tome neprekidna biološka borba koju vodi svaki narod, svaka nacija, bio toga svestan ili ne“ (Maleš 1936, 43). U seriji članaka pod zajedničkim naslovom „Rasna teorija“ objavljenim u *Otadžbini* tokom maja 1936. g. Maleš je iznosio svoje teorije o Dinarskoj rasi i njenoj kompatibilnosti sa Arijevskom rasom i napadao sve one koji negiraju rasno učenje koje su promovisali nacistički rasni teoretičari. Kao primer nesumnjive podrške nacističkim rasnim teorijama može se navesti članak „Rasna teorija i njena antidemokratska uloga“ (Maleš 1936a) u kome Maleš polemišući sa neistomišljenicima ironično primećuje: „U ime nauke serviraju nam se najneverovatnije stvari! (...) Glavno je da nemački naučnici ‘rasisti’ lažu i da izvrću naučne rezultate (...) Sve ovo liči na neke momente borbe klerikalaca protiv teorije o evoluciji vrsta.“

Budući da se posle gorespomenute serije Stefanovićevih¹⁶ i Maleševih članaka zbornička glasila više nikada nisu dotakla rasnog pitanja, očigledno je da teorija o Dinarskoj rasi nije naišla na odobravanje članstva pokreta jer je podržavanje (socijal-darvinističkih) nacističkih pseudo-naučnih teorija bilo u koliziji sa hrišćanskim učenjem koje je predstavljalo jedan od ideoloških fundamenata JNP Zbor. Ovaj stav članstva najbolje je ilustrovan u članku „Raskrsnica“ (Mudrovčić 1937) u kome autor kritikujući materijalističke koncepcije savremene nauke, napada idejne osnove pseudonaučnog rasizma navodeći: „Dolazi Darwin i kaže: Čovek se razvio od životinje. Majmun mu je deda ili po nekima stric. (Hekel) Njegovo je poreklo životinjsko a ne božije i nema bratstva i ljubavi nego je sve borba za opstanak. Ko je jači taj tlači!“ O koliziji između rasizma i ideologije JNP Zbor govori Ljotićev stav iznesen u članku „Da li smo fašisti“ (Ljotić 1936) u kome navodi: „Mi smo ubeđeni da sve rase imaju neku misiju u svetu. Pa iako smo ubeđeni da naša slovenska rasa ima svoje ogromne vrednosti, mi ne smatramo da je ona jedini izraz božanskog da ona predstavlja “izabrani narod“ u smislu isključivom (...) Mi dakle ne možemo uzeti svoju rasu za božanstvo.“ Još eksplicitnije odbacivanje rasizma приметно je u brošuri *Ideali savremene omladine* (Ljotić 2001, 191–211) u kojoj Ljotić navodi: „Ja nisam rasista: kao Sloven nisam to. Rasisti su Germani (...) Germani vele: Moramo biti jaki krvlju, rasom! Latini kažu: Moramo biti jaki umom! Sloveni kažu: Moramo biti jaki duhom! Svakako snaga kojoj teže Slo-

¹⁶ Krajem 1938. g. Svetislav Stefanović je zajedno sa grupom saboraca iz bivše Jugoslovenske akcije (Gregorić-Jonić-Perić-Vulović) napustio JNP Zbor i približio se režimu Jugoslovenske radikalne zajednice. Okolnost da se nakon 1938 g. u štampi JNP Zbor više ne pojavljuju članci koji govore u prilog rasističkim teorijama nacionalsocijalizma navode na zaključak da su glavni promoteri ovih ideja u JNP Zbor bili upravo isključeni članovi Jugoslovenske akcije.

veni najveća je (...) Kao Sloveni i hrišćani, nismo mogli da se zaustavimo na onim štacijama na kojima su zastali Musolini i Hitler.“ Hitlerovu težnju da do najviše vrednosti (koju u ideologiji Zbora predstavlja Bog) dođe kroz stvaranje (biološki) savršenog čoveka tj. kroz krv, Ljotić u nastavku teksta ocenjuje kao fundamentalno naivnu i pogrešnu jer „Bog može i kroz kamen da govori.“

Bitno je napomenuti da tokom kratkotrajnog promovisanja teorije Dinarske rase u glasilima JNP Zbor nije bilo pozivanja uvođenje tzv “negativnih“ eugeničkih mera (prisilna segregacija i sterilizacija rasno stranih elemenata i psihički i fizički hendikepiranih pojedinaca) već da je program JNP Zbor predviđao tzv. pozitivne eugeničke mere – unapređenje medicinskih i socijalnih službi (Boaz 2009, 15).

Na posletku postavlja se pitanje koji je bio cilj glavnih promotera nacističkih rasnih teorija u redovima ideologa JNP Zbor. Očigledan odgovor na ovo pitanje bio bi da su Stefanović, Maleš i Ivanić poput ideologa NSDAP nastojali da za teoriju integralnog jugoslovenstva obezbede racionalnu naučnu podlogu u vidu kreiranja konstrukcije o Dinarskoj rasi. Drugim rečima, izmaštana Dinarska rasa je (poput podjednako imaginarnih Arijevaca) trebalo da predstavlja integrativni faktor jedne multietničke i multikonfensionalne državne tvorevine. Međutim, kao i u nemačkom slučaju seroantropološka istraživanja koje je sproveo Stefanović (viši biohemijski indeks u pokrainama koje naseljavaju Srbi i niži u oblastima koje naseljavaju Hrvati i Slovenci) pre su mogla da izazovu dodatne sukobe među “plemenima“ jugoslovenskog naroda nego li da ojačaju njihovu koheziju. Budući da su se rasističke teorije koje su propagirali Stefanović, Maleš i Ivanić nalazile u oštroj koliziji sa fundamentalnim ideološkim postavkama JNP Zbor – hrišćanskim moralom i teorijom o jedinstvenom jugoslovenskom narodu nameće se zaključak da je ovaj pokušaj recepcije i promocije nacističkih rasnih teorija¹⁷ bio lični poduhvat trojice gorespomenutih zboraških ideologa koji nije oslikavao stavove većine vođstva pokreta.

Kroz propagandni rad ORJUNE, JA i JNP Zbor tokom međuratnog perioda možemo zaključiti da je teorija integralnog jugoslovenstva prošla kroz tri faze razvoja. U prvoj fazi – tokom 20-ih godina 20. v. članovi JNO (kasnije vođe i ideolozi ORJUNE) su, služeći se istorijskim konstrukcijama i tendencioznim tumačenjem izvora, kreirali mit o postojanju jedinstvenog jugoslovenskog naroda koji je negiranjem kulturno-istorijskih identiteta jugoslovenskih naroda trebao da posluži kao kohezioni faktor novostvorene Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca. U drugoj fazi, tokom prve polovine 30-ih godina, ideolo-

¹⁷ Pitanje je da li su zagovornici rasističkih teorija unutar JNP Zbor bili informisani o stavu ideologa nacističke Nemačke koji su Balkan tretirali kao područje intenzivnog prodora tursko-tatarske i prednje-azijske krvi, usled čega balkansko stanovništvo predstavljalo veliku opasnost za održanje ‘čistote’ Arijevske rase (Ristović 1991, 76–78, 81).

zi JA su usvajajući istorijske konstrukcije orjunaša kao idejni aksiom nastojali da ovaj koncept dodatno argumentuju kreiranjem jedinstvenog jugoslovenskog kulturnog obrasca U poslednjoj fazi, u drugoj polovini 30-ih godina, grupa istaknutih funkcionera JNP Zbor pokušala je da „modernizuje“ teoriju integralnog jugoslovenstva prevodeći istorijske konstrukcije orjunaša u domen rasnih teorija (pseudo-naučnog biološkog rasizma) koje su pod utiskom uspona nacionalsocijalističke Nemačke stekle veliku popularnost u krugovima evropske ekstremne desnice. Nasuprot nastojanjima jugointegralista teorija integralnog jugoslovenstva ostala je, tokom najvećeg dela međuratnog perioda, na marginama političkog života. Ponikla u uskom krugu visokoobrazovane gradske inteligencije ona je predstavljala previše apstraktan i avangardan koncept koji se teško probijao u redove agrarnog stanovništva koje je ostalo verno političkim organizacijama baziranim na etničkim, konfesionalnim i klasnim identitetima. Dvodecenijsko nastojanje jugointegralista da putem plasiranja mioloških konstrukcija, terora i demagoške retorike suspregnu tri postojeća nacionalizma unutar izmaštane jugoslovenske nacije zaoštrili su međunacionalnu netrpeljivost, ojačali separatističke snage i doveli do unutrašnje dezintegracije jugoslovenske države. Pokušaj da se teorija integralnog jugoslovenstva ojača putem usvajanja nacističkih rasnih teorija iz korpusa pseudo-naučnog biološkog rasizma degradirao je jugoslovensku ideju na nivo anahronog tribalizma i otvorio mogućnost novih unutrašnjih sukoba.

Zgodovinski arhiv Slovenije Ljubljana [Historical Archive of Slovenia Ljubljana]:

Fond Republiški sekretariat za notrasnje zadeve SRS [The Archival fund Republican Secretariat for Internal Affairs of the SRS]. (SI AS 1931)

Fond Telovadno društvo Sokol V Ljubljani [The Archival fund Soko sports club in Ljubljana]. (SI AS 641)

Reference:

- Anonim. 1921. „Separatizam i unitarizam.“ *Pobeda*, Split, 5 (6. 9. 1921).
- Anonim. 1922. „Nacionalisti.“ *Predstraža*, Vršac, 4 (15. 10. 1922).
- Anonim. 1922. „Sa vremenom.“ *Predstraža*, 4 (15. 10. 1922).
- Anonim. 1923. „Škola i politika.“ *Budućnost*, Osijek, 13 (31. 3. 1923).
- Anonim. 1923. „Za diktaturu.“ *Budućnost*, 10 (10. 3. 1923).
- Anonim. 1925. „Orjune u Jugoslaviji.“ *Vidovdan*, 21 (30. 5. 1925).
- Boaz, R. 2009. *The Search for “Aryan Blood:” Seroanthropology in Weimar and National Socialist Germany*. (Doctoral dissertation)
- Bošković, I. 2006. *ORJUNA: Ideologija i književnost* [ORJUNA: Ideology and literature]. Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada.
- Defrančeski, A. 1932. „Jugoslovenski odgoj omladine.“ *Jugoslovenska reč*, (Zagreb), 3 (20. 8. 1933)

- Dimić, Lj. 1996. *Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije: I Društvo i država*. Beograd, Stubovi kulture.
- Dragosavljević, V. 2018. *Ideološki uticaji evropskog fašizma na jugoslovenske integralističke pokrete radikalne desnice u međuratnom periodu (1921-1941)*. (Doctoral dissertation). Retrieved from <https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/9349>
- Dragosavljević, V. 2020. *Ideje fašizma u Kraljevini SHS Organizacija jugoslovenskih nacionalista (1921-1929)*. Beograd, Medija centar Odbrana.
- Dragosavljević, V. 2021. „Teror jugointegralističkih snaga kao faktor destabilizacije i dekompozicije prve jugoslovenske države.“ *Leskovački zbornik* 61: 129-144.
- Ekmečić, M. 1989a. *Stvaranje Jugoslavije 1790 -1918 I*. Beograd, Prosveta.
- Ekmečić, M. 1989b. *Stvaranje Jugoslavije 1790 -1918 II*. Beograd, Prosveta.
- Grisogno, P. 1923. *Savremena nacionalna pitanja*. Split, ORJUNA.
- Jeremić, S. 1932. „Narodno i državno jedinstvo.“ *Jugoslovenska reč*, 18 (3. 12. 1932).
- Kostrenčić, L. 1933. „O jugoslovenstvu i Jugoslaviji.“ *Jugoslovenska reč*, 52/53 (23. 9. 1933). Kostrenčić, L. 1932. „Naša reč o jugoslovenstvu i Jugoslaviji.“ *Jugoslovenska reč*, 1 (6. 8. 1932).
- Ljotić, D. 1936. „Da li smo fašisti.“ *Otadžbina*, Beograd, 138 (5. 11. 1936).
- Ljotić, D. 2011. *Sabrana dela VI*. ur. Subotić, D. Beograd, Nova iskra.
- Maleš, B. 1936. *O ljudskim rasama*. Beograd Бранимир Малеш, *O њудским расама*, Београд 1936
- Maleš, B. 1936a. „Rasna teorija i njena antidemokratska uloga.“ *Otadžbina*, 112 (3. 5. 1936).
- Malin, F. 1925. *Jugoslovenstvo kroz istoriju:Fragmenti*. Split, ORJUNA.
- Marjanović M. 1913. *Narod koji nastaje: Zašto nastaje i kako se formira jedinstveni Srpsko-Hrvatski narod*. Rijeka, Izd. knjižare G. Trbojević.
- Milinković, A. 1934. „Stvaranje jugoslovenskog mitosa.“ *Jugoslovenska reč*, 60 (5. 2. 1934).
- Mudrovčić, I. 1937. „Raskrsnica.“ *Otadžbina*, 63 (19. 6. 1937).
- Petranović, B. 1991. „Nacionalni odnosi u Kraljevini Jugoslaviji i stvaranje Banovine Hrvatske.“ *Vojno-istorijski glasnik*, 3, 237-254.
- Ristović, M. 1991. *Nemački novi poredak i Jugoistočna Evropa 1940/41 – 1944/45: Planovi o budućnosti i praksa*. Beograd: Vojno delo.
- Stefanović, S. 1926. „O rasnom pitanju kao kulturnom i nacionalnom problemu u Jugoslaviji.“ *Letopis Matice Srpske* 1 (1926a).
- Stefanović, S. 1934b. „O krvnim grupama i rasnom problemu.“ *Ideje*, Beograd (24. 11. 1934).
- Stefanović, S. 1934c. „Zapadnoevropski čovek arijevske rase postoji.“ *Vreme* (25. 8. 1934).
- Stefanović, S. 1934d. „Još dve reči o rasnom problemu.“ *Vreme* (3. 9. 1934).
- Stefanović, S. 1935e. „Rasa i kultura I.“ *Ideje* (13. 4. 1935).
- Stefanović, S. 1935f. „Rasa i kultura II.“ *Ideje* (20. 4. 1935).
- Stefanović, S. 1935g. „Rasizam i ekonomska struktura društva.“ *Ideje* (18. 5. 1935).

Velmar Janković, V. 1932. „Duhovna kriza sadašnjosti.“ *Jugoslovenska reč*, 20 (17. 12. 1932).

Integral Yugoslavism:

From pseudo-history to pseudo-scientific biological racism

Summary: The aim of this paper is to reconstruct the process of the origin and development of the theory of integral Yugoslavia in the period between the two world wars through the analysis of program texts and brochures of Yugoslav-integralist political organizations. Special attention will be paid to the argumentation and theoretical approaches of its creators, which ranged from historical constructions to mythologizing to speculations from the domain of pseudoscientific biological racism.

Key words: Yugoslav integrationism, pseudo-history, racism, Organization of Yugoslav Nationalists - ORJUNA, Milan Marjanović, Yugoslav Action, Svetislav Stefanović, Yugoslav People's Movement Zbor, Dimitrije Ljotić

7. Eugenika i prosvetna politika Vlade Milana Nedića 1941–1944.

Dr Ljubinka Škodrić¹

Institut za savremenu istoriju, Beograd

Apstrakt: U radu su proučeni eugenički aspekti prosvetne politike vlade Milana Nedića tokom nemačke okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu. Razmotreni su politički i ideološki stavovi kreatora prosvetne politike, kao i eugeničke mere koje su usvajali i primenjivali tokom rukovođenja prosvetnim resorom. U tom pogledu sagledano je razmatranje i planiranje uvođenja eugeničkih mera u okviru Srpskog civilnog plana, kao i pokušaji njihove primene putem školskih evidencija koje su obuhvatale medicinska i antropološka merenja i pedagoške evaluacije učenika.

Gljučne reči: eugenika, Drugi svetski rat, okupacija, kolaboracija, Ministarstvo prosvete i vera, obrazovanje, Srpski civilni plan, List podataka o učeniku, Velibor Jonić, Vladimir Velmar-Janković.

Okupacija i kolaboracija u Drugom svetskom ratu

Evropska istorija u periodu od 1937. do 1942. bila je obeležena uspesima i pobedama nacizma (Požepić 2002, 580). Već u leto 1940. nemačka ratna pobeđa izgledala je kao neizbežna i neupitna, a većina Evropljana, kao i svet, videli su nemačke uspehe kao potpune i nepromenjive (Deak 2015, 27). Zato je kolaboracija na okupiranim evropskim teritorijama uglavnom prihvaćena kao prilagođavanje novoj realnosti u kojoj je Nemačka dominirala Evropom. Uprkos razlikama u režimima okupacije na različitim evropskim teritorijama, nacističku okupacionu upravu odlikovale su određene forme kontinuiteta i diskontinuiteta sa pređašnjim stanjem. Diskontinuiteti su se ogledali u promeni vrha državne uprave i vlasti, kao i u odstranjivanju iz upravnog aparata rasno nepoželjnih osoba, pre svega Jevreja. Kontinuiteti se mogu sagledati u zadržavanju sistema lokalne administracije, što je okupacionim vlastima bilo mnogo lakše nego da izgrađuju sopstvenu upravu za koju bi im bili potrebni dodatni napori i ljudstvo. To bi nemačku okupacionu upravu na ogromnim zauzetim teritorijama učinilo gotovo nemogućom (Liberman 1996, 36).

¹ ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-1015-0785>

Kontakt: ljubinka.skodric@isi.ac.rs

Kolaboracionističke režime u manjoj meri su činile lokalne fašističke snage koje nisu posedovale jaku političku moć, niti uživale popularnost, a nisu imale ni iskustva u administrativnim poslovima. Zbog toga je okupator prednost davao ličnostima koje su se već nalazile u okviru sistema vlasti, ali bile desničarskih sklonosti, antikomunistički i konzervativno orijentisane. Njima je okupacija otvorila prostor za delovanje i predstavljala priliku da realizuju svoje planove i ideje putem saradnje sa okupacionim vlastima (Bennett 1999, 43). Taj prostor bio je ograničen pošto se okupaciona vlast neprestano mešala u rad kolaboracionista, kontrolisala ih i podsećala na njihovu podređenu ulogu. Uprkos tome, kolaboracionisti su gajili nadu da će sprovođenjem naredbi okupatora obezbediti veću autonomiju u budućnosti i povoljniji status u nemačkom sistemu vlasti (Deak 2015, 7).

Ove osobenosti mogu se sagledati i na teritoriji okupirane Srbije koja je nakon vojnog sloma Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu 1941. godine formirana području centralne Srbije, Banata i severnog Kosova. Ova teritorija podvrgnuta je nemačkoj vojnoj upravi pod rukovodstvom Vojnog komandanta Srbije koji je postavio domaću civilnu upravu (Kreso 1979, 70). Formiran je Savet komesara na čelu sa Milanom Aćimovićem sa ograničenim uticajem i vlašću što je dodatno podstaklo razvoj pokreta otpora i uspon ustanka tokom leta i jeseni 1941. godine. U cilju učvršćenja autoriteta kolaboracionističkih vlasti formirana je u avgustu vlada generala Milana Nedića koja je ostala na dužnosti do samog kraja okupacije. Pristalice i rukovodeće ličnosti ove vlade bile su antikomunistički orijentisane i opterećene strahom za nacionalnu egzistenciju usled stradanja srpskog stanovništva kako na području Nezavisne države Hrvatske (NDH), tako i u odmazdama i represalijama zbog ustanka na samoj teritoriji Srbije. Pojedini među njima poput Stevana Ivanića, Velibora Jonića, Svetislava Stefanovića i Branimira Maleša bili su još u međuratnom periodu afirmisani kao pobornici eugeničkih mera (Petrović 2015, 479).

Pristalice i članovi vlade Milana Nedića bili su uvereni u nemačku ratnu pobedu usled čega su nastojali da za Srbiju izbore povoljniji status u nemačkom „novom poretku“ i nacističkoj Novoj Evropi (Павловић 2009, 72). U tom cilju, tokom 1942. godine, vlada Milana Nedića ohrabrena slomom ustanka i privremenim suzbijanjem pokreta otpora, ali i držanjem nemačkih snaga na frontovima, počinje da osmišljava planove i programe nacionalnog preporoda i obnove putem kojih bi ostvarila priključivanje Srbije u nemački „novi poredak“. Početkom 1943. pošto je doživela neuspeh da od nemačkih vlasti dobije odobrenje za organizovanje srpske seljačke staleške države (Janjetović 2018, 441), još više je dobilo na važnosti iznalaženje drugih načina kojima bi se ovaj program ostvario. Predstavnici Ministarstva prosvete i vera bili su aktivni u saradnji na izradi vladinih projekata. Vodeće ličnosti

ovog resora radile su na reformi prosvetnog sistema i izradi Srpskog civilnog plana koji je trebao da predstavlja plan razvoja srpskog društva i države, ali i da usmeri život svakog pojedinca i odredi njegovu ulogu u društvu (Стојановић 2015a, 330).

Prosvetna politika vlade Milana Nedića

Treći Rajh je na okupiranim evropskim teritorijama težio upotrebi školstva kao instrumenta za sprovođenje ekonomske nadmoći i političke dominacije, ali i radi realizacije ideja o rasnoj superiornosti nemačke nacije (Vošahlíková, Rochet, Weiss 2009, 129). Na području okupirane Srbije ove ideje sprovedene su uz pomoć kolaboracionističkog Ministarstva prosvete i vera koje je, između ostalog, imalo glavnu ulogu u organizovanju rada školskog sistema, upravljalo radom škola i kontrolisalo rad prosvetnih radnika i učenika. Pokušaji da se na čelu ovog ministarstva nađu ugledne ličnosti, umerenijih stavova, ali značajnog antikomunističkog opredeljenja doživeli su neuspeh usled njihovog blagog nastupa u obračunu prema komunizmu i jugoslovenskom nasleđu u školama. Najistaknutiju ulogu u oblikovanju prosvetne politike pod okupacijom imao je Velibor Jonić koji je jedno vreme delovao kao komesar Ministarstva prosvete u Savetu komesara, a od oktobra 1941. bio je na dužnosti ministra prosvete u vladi Milana Nedića. Veliki uticaj na prosvetnu politiku ostvario je i pomoćnik ministra prosvete Vladimir Velmar-Janković (Шкодрић 2009, 168–175).

I Velibor Jonić i Vladimir Velmar-Janković, već su u predratnom periodu bili zaposleni i aktivni u institucijama prosvetnog resora, a u političkom i javnom životu bili su naklonjeni političkim ekstremima koji su se završavali na političkoj desnici i fašizmu. Obojica su u početku pripadali ekstremno desničarskom pokretu naklonjenom fašizmu - Jugoslovenskom narodnom pokretu Zbor, sa kojim su se razišli, ali su zadržali iste ideološke stavove. Oni su tokom okupacije rukovodili prosvetnom reformom čija su osnovna načela bila bazirana na antikomunističkim, konzervativnim i patrijarhalnim stavovima. Zalagali su se za nacionalni i moralni preobražaj zasnovan na narodnoj tradiciji i odbacivanju stranih, pre svega zapadnoevropskih kulturnih uticaja (Шкодрић, Бонџић 2015a, 218). Velibor Jonić, kao i Branimir Maleš, jedan od načelnika Ministarstva prosvete i vera još u međuratnom periodu, a i tokom okupacije, iznosili su stavove koji su propagirali uvođenje i primenu rane politike i odabira (Bondžić 2015, 502).

Rad škola i nastavni sadržaji morali su da budu prilagođeni zahtevima i očekivanjima okupatora, ali i nastojanjima kolaboracionista da izgrade dobre odnose sa nemačkim vlastima i promovišu sopstvene političke poglede. Velibor Jonić je smatrao da su individualistička i materijalistička shvatanja 19. veka unela pometnju u srpski narod i dovela do zanemarivanja dužnosti, a isti-

canja ličnih prava, kao i do potiskivanja i omalovažavanja narodne kulture i tradicije. Prosvetna reforma trebalo je da donese duhovno ozdravljenje skoncentrisano na podređivanju jedinke celini i interesima zajednice i povratku narodnoj patrijarhalnoj kulturi (Шкодрић, Бонџић 2015a, 220). Ovakvi stavovi lako su utirali put primeni eugenike čija je intelektualna tradicija u Jugoslovenskoj i Centralnoistočnoj Evropi uglavnom bila zasnovana na ruralnom idealizmu i uzdizanju seoskih zajednica (Turda 2015, xiv).

Osim što su stavovi ministra prosvete bili pogodni za uvođenje i primenu eugeničkih ideja, njihova praktična osnova počivala je na zamisli da je neophodno da se omladina kao budućnost nacije preoblikuje i vaspita u duhu kolaboracionističkih stavova. U tom cilju, iako su se nalazile pod budnim okom okupatora, kolaboracionističke vlasti su imale veliku slobodu delovanja u pogledu rukovođenja prosvetnom politikom (Janjetović 2018, 217).

Među prvim merama preduzetim u cilju reforme prosvetne politike bila je reforma Beogradskog univerziteta. Uprkos otporu koji su pružili profesori univerziteta, reforma je do kraja 1941. sprovedena i njome je ukinuta autonomija Univerziteta. Obustavljeno je dotadašnje zaposlenje svih univerzitetskih profesora i o njihovom ponovnom angažovanju odlučivao je ministar prosvete na osnovu političke podobnosti univerzitetskih profesora i njihove podrške novim vlastima (Шкодрић, Бонџић 2015b, 243).

Reorganizacija Glavnog prosvetnog saveta kao vrhovnog savetodavnog tela u domenu prosvetne politike izvršena je na osnovu ideja o korporativnom sistemu i organizovanju staleške države. Uredbom o Glavnom prosvetnom savetu, maja 1942. godine, predviđeno je da ovo telo čine Veliko prosvetno veće i radni odbori koji bi bili zaduženi za detaljniju razradu načelnih smernica koje je donosilo Veliko prosvetno veće.² Predstavnici prosvetne struke postali su manjina u sastavu Velikog prosvetnog veća pošto su u njega uvršteni i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, trgovačkih, zanatskih, radničkih i zadružnih komora, zavoda, saveza i organizacija, kao i predstavnici vlade i Nacionalne službe za obnovu Srbije (Škodrić 2023, 167).

Reformom Univerziteta i Glavnog prosvetnog saveta promenjeno je ustrojstvo ovih tela i ona su potčinjena vrhovnim prosvetnim vlastima čime je zatim otvoren put za izradu i usvajanje Opšteg državnog prosvetnog plana sa ciljem izbora i određivanja broja i tipova škola i njihovog rasporeda po pojedinim mestima. Veliko prosvetno veće Glavnog prosvetnog saveta usvojilo je u novembru 1943. Opšti državni prosvetni plan. Ovim planom težila se preoblikovati prosvetna politika u cilju školovanja za rad u privredi, uz smanjenje broja gimnazija, ograničenje upisa na fakultet i podsticanje stručnog srednjoškolskog obrazovanja u oblasti privrede, pre svega poljoprivrede. Umesto gimnazija, prednost je data uvođenju građanskih škola sa ciljem stručnog ob-

² „Уредба о Главном просветном савету“, *Службене новине*, 15. мај 1942, 6.

razovanja. Iza forsiranja stručnog školstva mogli su se nazreti interesi okupatora i sagledavanje područja Srbije kao sirovinskog izvora i poljoprivredne teritorije u skladu sa čim je trebalo urediti i prosvetnu politiku (Шкодрић 2014, 510).

Srpski civilni plan

Izradom Srpskog civilnog plana rukovodio je pomoćnik ministra prosvete Vladimir Velmar-Janković koji je osnovne ideje o potrebi izrade ovakvog plana razvoja društva i njegovih ustanova izneo još u svojim radovima nastalim u međuratnom periodu i delovao je u tom pravcu od početka okupacije (Велмар-Јанковић 2002, 130). Ove ideje izneo je u decembru 1942. godine na sastanku sa predstavnicima Beogradskog univerziteta, Srpske kraljevske akademije i kulturnih i književnih ustanova obrazlažući potrebu da se sagleda stanje u pojedinim oblastima društva i na osnovu toga izradi plan rešavanja problema koji se pri tome utvrde.³ Tim povodom formiran je Radni odbor sa ciljem da započne rad na Srpskom civilnom planu.

Radni odbor je na proleće 1943. izradio prvu i drugu redakciju Srpskog civilnog plana na osnovu referata o pojedinim oblastima koje su sastavili profesori Univerziteta. Na osnovu ovog materijala Vladimir Velmar-Janković je izradio *Predradnje za Srpski civilni plan* i obrazloženje plana u okviru dva elaborata: *Polazne tačke za državni prosvetni plan u okviru Srpskog civilnog plana* i *Putevi srpskog samosnalaženja. Razmatranja uz Srpski civilni plan*. Prema shvatanjima Vladimira Velmar-Jankovića iznetim u ovim spisima, srpski život je podeljen na dva „potencijala“ - ratni i civilni. Civilni potencijal želeo se organizovati u okviru Srpskog civilnog plana, a njegovi problemi svrstani su u četiri nacionalne grupe - biološku, duhovnu, ekonomsku i tehničku (Стојановић 2015a, 334).

Motivi za izradu Srpskog civilnog plana mogu se sagledati kao vid reakcije na međuratnu krizu i ratni poraz jugoslovenske države i kao pokušaj da se na tim osnovama preispita dotadašnje jugoslovenskog iskustvo. Vladimir Velmar-Janković je isticao da je srpski narod pokazivao jak ratni potencijal u prošlosti, ali da nije ispoljio organizacione sposobnosti i razvio svoj civilni potencijal. Zbog toga je tekovine zadobijene ratovanjem gubio u vreme mira usled neorganizovanosti i dezorijentacije. Na osnovu toga želeo je da izradi plan koji bi obezbedio nacionalni razvoj u okolnostima nepovoljnog geopolitičkog položaja što se u trenutnim okolnostima moglo odnositi na pokušaj prilagođavanja nemačkoj okupaciji i uključivanja u nacističku Novu Evropu. Prednost koju je davao planiranju mogla se sagledati i kao posledica nedostatka direktne podrške kako stanovništva tako i okupacionih vlasti, usled čega je

³ Vojni arhiv (VA), Nedićeva arhiva (Nda), 35-2-31.

na posredan način, planiranjem pokušavao da otvori prostor za svoje stavove. U tom smislu izbegavao je direktne političke metode, već izgradnju različitih ustanova i službi uz očekivanje podređivanja potreba pojedinaca tom cilju (Škodrić 2023, 170). Međutim, Srpski civilni plan nije imao samo za cilj izgradnju različitih sistema i službi koji omogućavaju funkcionisanje ekonomije i društva, već i uspostavljanje društvene kontrole nad stanovništvom i što uspešnije uklapanje u nemački „novi poredak“.

U okviru četiri sektora koja je obuhvatao Srpski civilni plan definisani su problemi koje je bilo potrebno rešiti i formirani su odobri koji su izradili referate o navedenim problemima i analizirali načine i metode njihovog rešavanja. U izlaganju *Putevi srpskog samosnalaženja. Razmatranja uz Srpski civilni plan* Velmar-Janković je izneo, u novembru 1943. godine, dotadašnji rad na Srpskom civilnom planu pred Veliko prosvetno veće i širu javnost.⁴ On tom prilikom nije izašao sa celokupnim spiskom problema koje je Plan trebalo da obuhvati, već je procenio da ih može biti ukupno 200. Smatrao je da bi njihovo rešavanje ujedinilo i usmerilo rad čitavih generacija. Predloženi Srpski civilni plan Veliko prosvetno veće je u završnoj rezoluciji prihvatilo i podržalo nastavak na njegovom radu.⁵

Referati o problemima obuhvaćenim Planom sa spiskom članova odbora, zadataka i smernicama predati su pomoćniku ministra prosvete najvećim delom početkom decembra 1943. godine.⁶ Za većinu problema bila je navedena i ustanova koja će biti zadužena za njihovo rešavanje. Fakulteti Beogradskog univerziteta, odnosno univerzitetski profesori, nosili su celokupan rad na planu izuzev u pojedinim oblastima gde je bilo predviđeno i angažovanje i Srpske kraljevske akademije ili pojedinih naučnih zavoda i instituta.⁷

U biološkom sektoru bilo je navedeno 17 problema i za njihovo rešavanje bio je zadužen većinom Medicinski fakultet. Uglavnom je reč bila o zdravstvenom staranju i zaštiti, kako od pojedinih bolesti poput tuberkuloze, malarije i veneričnih bolesti, ali i organizovanju preventivnih službi koje su uključivale osnivanje zdravstvenih savetovališta i zdravstvenu zaštitu majki, dece, učenika i nastavnika, kao i pravilnu raspodelu lekara i bolnica i drugih zdravstvenih ustanova u zemlji. Osim ovih praktičnih problema, ovaj sektor obuhvatao je i rešavanje problema unapređenja medicinske struke i stručnog usavršavanja medicinskog, veterinarskog i farmaceutskog osoblja (Стојановић 2015, 339).

⁴ VA, Nda, 35-2-5.

⁵ „Дискусија са радне седнице и резолуција“, *Просветни гласник*, 11–12 (1943), 489.

⁶ Arhiv Jugoslavije (AJ), Državna komisija za ispitivanje zločina okupatora i njihovih pomagača (110), inv. br. 1776.

⁷ VA, Nda, 35-2-7.

Najobimniji deo Srpskog civilnog plana bio je duhovni i obuhvatao je predloge za rešavanje 85 problema koji su se odnosili na različite oblasti humanističkih nauka, prosvetu, kulturu, pravo i administraciju. Osim toga, u Ekonomskom sektoru grupisano je 37 problema koji su se uglavnom ticali pitanja snabdevanja stanovništva, poljoprivredne proizvodnje i administrativnog i finansijskog uređenja (Stojanović 2012, 315). Tehnički sektor Srpskog civilnog plana obuhvatao je 30 pitanja koja su se najvećim delom bavila problemima rudarstva, melioracije, saobraćaja, elektrifikacije, industrijalizacije, urbanizma, geodetske službe, vodovoda i kanalizacije, građevinarstva, železnice, kao i statistike i istraživanja u ovim oblastima (Stojanović 2010, 61).

Konačni spisak problema obuhvaćenih Srpskim civilnim planom iznosio je 178 (Stojanović 2015, 349). Kada se posmatraju oblasti koje je uključivao može se utvrditi da je on bio baziran na profesionalnim procenama stručnjaka o neophodnim poslovima za dalji razvoj pojedinačnih struka i unapređenje postojeće infrastrukture. Međutim, i pored realnih procena potreba, ne može se zanemariti ideološka obojenost plana koji je bio usmeren kao postizanju društvene kontrole u svim oblastima života u cilju prilagođavanja okupaciji i u tim uslovima nacionalnog razvoja. Istovremeno, iako su procene potreba bile realne i praktične, njihovu realizaciju teško je bilo ostvariti u ratnim okolnostima, već su one ostajale na nivou ambicioznih zamisli kolaboracionističke politike u zadnjim godinama rata kada je nemački ratni poraz postajao sve izvesniji.

Eugenika u Srpskom civilnom planu

Kako se može smatrati da eugenika obuhvata širok spektar teorija društvenog i biološkog poboljšanja (Turda 2015, xii), sam Srpski civilni plan može se u potpunosti sagledati u tom pogledu, a zatim isto učiniti i za pojedine njegove aspekte. Dok su pojedine teme i problemi u Srpskom civilnom planu bili samo nabrojani i nedovoljno razrađeni, drugi su bili detaljno obrazloženi i o njima su napisani obimni referati. U ovu drugu grupu spadala je oblast iz biološkog sektora „Zaštita srpske krvi i srpskog potomstva“. Bio je to jedan od spornih delova Srpskog civilnog plana pošto je u velikoj meri bio usmeren ka ostvarivanju društvene kontrole nad stanovništvom i odnosio se na eugeniku, rasno odabiranje potomstva i projektovanje demografije. U okviru ove problematike bilo je između ostalog predloženo osnivanje Eugeničkog zavoda pri Univerzitetu i u okviru njega ispitivanje populacionih problema sredine, kao i genetičkih ispitivanja srpskog čoveka.⁸ Osim toga, članovi odbora zaduženi za rešavanje ovog problema isticali su i potrebu osnivanja eugeničkih savetova lišta, Srpskog eugeničkog društva, donošenje Eugeničkog zakona i vaspitanje

⁸ VA, Nda, 35-2- 43; VA, Nda, 35-2a-40.

javnog mnjenja u tom pravcu. Kao osnovne smernice u radu, pored osnivanja navedenih ustanova, ubrajali su utvrđivanje mera za održavanje i popravku srpskog „somatičkog i psihičkog rasnog tipa“. Zaključak ovog odbora, između ostalog bio je da se razvijanje eugeničke svesti „svuda u svetu smatra kao najvažnije oružje protiv rasnih zala“.⁹

Podizanje kvaliteta i obima zdravstvene zaštite, pre svega porodilja, novorođenčadi i dece predviđeno u biološkom sektoru Srpskog civilnog plana bilo je zasnovano na ideji da su deca budućnost nacije i da opstanak i zdravlje naroda zavisi od rasta populacije i zdravlja dece.¹⁰ Na osnovu toga opravdana je ideja državne intervencije i sprovođenje rasne politike. Kao primer navođena je praksa razvijenih država, ali je i kritički sagledavana eugenička sterilizacija u Trećem Rajhu za koju je isticano nije dovela da rasnog poboljšanja celokupne nacije (Стојановић 2012, 177). Usled toga, predlagane su umerenije, ali sistematične mere koje su pre svega uključivale veći obim zdravstvene zaštite i primene higijenskih mera, pre svega kod majki i dece. Među radikalne mere koje su se našle u biološkom sektoru Srpskog civilnog plana spadao je i stav da „kao što se u privredi kod svakog sparivanja pazi da se spare samo zdravi, rasni i čistokrvni stvorovi, tako i kod ljudi treba težiti tome“. Odatle je proisticalo da državnom inicijativom treba strogo urediti bračnu zajednicu, starati se da dođe do zdravog braka ne samo obaveštenjima i savetovanjem, već i obaveznim pregledom budućih supružnika pre stupanja u brak. Intervencija se nije na ovom mestu zaustavljala, već je predlagana zakonska regulativa kojom bi svaki zdrav muškarac bio obavezan da se oženi i osnuje porodicu, čime bi bilo uslovljeno i njegovo zaposlenje i državna služba. Ženama je trebalo ograničiti mogućnost zaposlenja i usmeriti ih isključivo na kuću i porodicu (Шкодрин 2020, 267).

Pitanja eugenike delom su bila zastupljena i u duhovnom sektoru problema, pre svega sa temom „Izrada rasne karte Srbije i srpskih oblasti“, u okviru koje je bilo predviđeno ispitivanje morfoloških i fizioloških osobina srpskih rasnih tipova i njihove zavisnosti od nasleđa i spoljašnjih uticaja (Стојановић 2012, 247).

O merama koje je u pogledu eugenike predviđao Srpski civilni plan izjavio se dr Stevan Ivanić koji se, kao pripadnik pokreta Zbor, među kolaboracionistima najviše se zalagao za sprovođenje rasne politike. Takve stavove javno je iznosio još u međuratnom periodu kada je predlagao brojne mere socijalne i higijenske zaštite i rasno-biološko odabiranje (Petrović, Bondžić 2015, 495). Kao komesar Ministarstva socijalne politike i narodnog zdravlja tokom 1941. u javnosti je istupao sa predlozima primene eugeničkih mera (Јовановић Симић, Бонџић 2021, 24). U pismu upućenom Vladimiru Vel-

⁹ VA, Nda, 165-3-13.

¹⁰ VA, Nda, 165-14-3.

mar-Jankoviću, povodom mera predviđenih Srpskim civilnim planom, Stevan Ivanić je izneo gledište da su one nedovoljne i detaljno ih u tom pogledu razmotrio i izneo svoje sugestije. Smatrao je da je zbog biološke i demografske ugroženosti srpskog naroda i opadanja nataliteta, u svim problemima koje obuhvata Srpski civilni plan potrebno radikalnije i opsežnije, kao i izrazitije isticanje određenog rasnog i etničkog principa i njegovo objedinjenje sa iskustvima nacionalne istorije i narodnog života. Zaključivao je da je neophodna veća ideološka obojenost plana i njegovo jasnije definisanje u tom smislu i ocenio da je dotadašnji rad samo putokaz, a ne put za samosnalaženje (Petrović, Bondžić 2015, 498).

Pregledi, merenja i evaluacije učenika

Još u međuratnom periodu pristalice eugenike pokušavale su u Jugoslaviji primenu pojedinih rasnih ispitivanja poput merenja obima lobanje i dužine pojedinih kostiju (Stojanović 2015b, 22), a okupacija im je dala šansu da ove metode primene u većem obimu. Ministarstvo prosvete i vera je, tokom 1942. i 1943. godine, pokušalo da sprovede deo težnji iskazanih u biološkom sektoru Srpskog civilnog plana. U tom pogledu izvršeno je prikupljanje podataka o učenicima u cilju uvida u njihovo zdravstveno stanje, socijalni i psihički život i poreklo. Za učenike poslednja dva razreda srednjih škola krajem 1942. uveden je List podataka o učeniku. Ova evidencija obuhvatala je socijalno-antropometrijska merenja i sastojala se od više grupa podataka.¹¹ U prvoj grupi bili su podaci o uslovima u kojima učenik živi, materijalnom stanju porodice i porodičnim odnosima. Drugi deo podataka popunjavao je uz pomoć lekara i pored osnovnih informacija o zdravlju u njemu je trebalo navesti podatke koji se odnose na fizičku konstituciju, osobine, oblik lobanje (najveća dužina i širina), boju kose, očiju, jačinu nerava, oblik lica (najveća dužina i širina), konstitucionalni tip (dugolinijski, kratkolinijski).

Poslednji deo Lista odnosio se na intelektualne sposobnosti i karakterne osobine učenika i na ovom mestu je očekivano da nastavnici daju sud o celokupnoj ličnosti učenika. Trebalo je odrediti kom tipu ličnosti učenik pripada (receptivni, aktivno stvaralački, pasivni), kakva mu je sposobnost sklapanja prijateljstva i da li se lako zbunjuje (od straha, stida, neznanja), da li se povlači u samoću i beži od drugova, podleže li sugestijama, da li ima naročite sposobnosti. Među pitanjima koja je trebalo odgovoriti nalazila su se: Poznaje li našu narodnu umetnost i voli li je?; Ima li razvijeno nacionalno osećanje ili je pod uticajem stranih doktrina?; Kakavo mu je religiozno osećanje i kult tradicije

¹¹ Državni arhiv Srbije (DAS), Ministarstvo prosvete i vera 1941-1944 (G-3), f.1017, II br. 20186.

svetosavlja?; Je li spreman da podnosi žrtve za dobro svoje otadžbine?; Kakvo je njegovo gledanje na svet i na poredak u svetu?.¹²

List podataka o učeniku nazivan je još i psihografskim listom, a posebno je hvaljen i propagiran od Ministarstva prosvete i vera. Pomoćnik ministra u martu 1943. naročito je upozorio nastavnike da strogo vode računa o načinu popunjavanja Lista podataka o učeniku i da izbegnu, već primećeno šablon-sko i olako ispunjavanje usled njegove dalje primene i uticaja na školovanje učenika.¹³ U septembru 1943. doneta je odluka da se pri svakoj srednjoj školi oformi savetovalište za roditelje, u kome bi na osnovu podataka iz Lista podataka o učeniku članovi savetovališta pozivali roditelje na razgovor i upućivali ih na najuspešniji pravac budućeg školovanja učenika. Osim toga, u školska svedočanstva učenika srednjih škola na kraju školske godine bilo je naređeno da se unese posebna napomena i preporuka za roditelje sa sledećim sadržajem: „S obzirom na pokazane sklonosti i sposobnosti roditeljima (stareteljima) je preporučeno: učenik treba: a) da produži školovanje u gimnaziji (građanskoj školi) ili b) da pređe u stručnu školu (odrediti koju) ili v) da ide na zanat ili g) učenik pokazuje naročite sposobnosti za...“.¹⁴

Uvođenje evidencije opravdavano je potrebom da je obnovljenoj zemlji potreban svaki čovek, ali na mestu za njega odgovarajućem i usklađenom njegovim sposobnostima. Upravo za to trebalo je da posluži prikupljanje podataka o učeniku da bi kasnije moglo da se odredi mesto učenika i njegova buduća uloga i očekivanja u društvu. Ovim putem želelo se strogo ucrtati i odrediti mesto svake osobe u društvu i ono strogo hijerarhijski urediti. Međutim, usled razvoja ratnih zbivanja od primene ovih preporuka se odustalo. Usled neredovne nastave i nemogućnosti da se u potpunosti nastavnici upoznaju sa učenicima, oni su 1944. bili oslobođeni da krajem školske godine unose napomenu o sklonostima i sposobnostima učenika.¹⁵

Ovu meru pratio je, krajem 1942. i tokom 1943. pokušaj Ministarstva prosvete da u saradnji sa Crvenim krstom sprovede lekarski pregled celokupne učeničke populacije i na osnovu toga popuni za sve formular pod nazivom „Brojno stanje obolelih i oboljenjima naklonjenih učenika“.¹⁶ Međutim, prikupljanje ovih podataka teklo je sporo usled teškoća organizovanja lekarskog pregleda velikog broja đaka, posebno van velikih gradskih centara. Najdetajniji pregled bio je sproveden u Beogradu, ali su i rezultati bili najlošiji za ovaj grad, posebno u ženskim školama.¹⁷ Prikupljanje podataka na kraju ni u

¹² DAS, G-3, f. 798.

¹³ DAS, G-3, f. 636, 23-39-42.

¹⁴ „Извештај о раду Просветног одбора и преглед рада Министарства просвете и вера“, *Просвешћени власник*, 11-12 (1943), 425.

¹⁵ DAS, G-3, f. 1051.

¹⁶ DAS, G-3, f. 585, 104-56-42.

¹⁷ DAS, G-3, f.163.

ovom pogledu nije u potpunosti sprovedeno. Na ovaj način su se pokušaji realizovanja dela zadataka predviđenih Srpskim civilnim planom suočili sa neuspelom još u vreme njegove izrade.

Zaključak

Među saradnicima nemačkih vlasti tokom okupacije Srbije u Drugom svetskom ratu našli su se i zagovornici primene eugeničkih mera kojima je kolaboracionizam pružio okvir za pokušaj realizacije ovih zamisli. Međutim, ratne okolnosti i pozicija kolaboracionističkih vlasti nisu bili povoljni za primenu radikalnih mera, već se u okviru prosvetne politike pristupilo putem Srpskog civilnog plana izradi obimnih i ambicioznih projekata njihove potencijalne primene u budućnosti, dok je u praksi pokušano da se sprovede obavezno medicinsko, antropološko i pedagoško merenje i vrednovanje učenika. Na taj način prosvetna politika je pretvarana u instrument društvene kontrole roditelja i učenika, uz pokušaj da se obezbedi politička nadmoć, osnova vlasti i dominacija sopstvenih stavova. Uz to su Srpskim civilnim planom prosvetne vlasti težile dirigovanom upravljanju svim sferama života i njihovom prožimanju sa stavovima kolaboracionističkih vlasti koje nisu uspevale da ih realizuju jednostavnijim i direktnijim metodama. Iako su zamišljene i sprovedene mere bile su zamišljene dugoročno i detaljno, u praksi im je nedostajalo mogućnosti i sredstava, kao i šire podrške za realizaciju.

Reference:

- Bennett, R. 1999. *Under the Shadow of the Swastika. The Moral Dilemmas of Resistance and Collaboration in Hitler's Europe*. London: Palgrave Macmillan.
- Bondžić, D. 2015. "Branimir Maleš". In *The History of East-Central European Eugenics, 1900–1945*, 502–503. Edited by Marius Turda. London: Bloomsbury.
- Janjetović, Z. 2018. *Collaboration and Fascism Under the Nedić Regime*. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
- Јовановић Симић, Ј., Бонџић, Д. 2021. „Стеван Иванић (1884–1948). Прилог за биографију“. *Токови историје* 2, 11–37.
- Kreso, M. 1979. *Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941–1942. Sa osvrtom na centralne okupacione komande i ustanove za Srbiju, Jugoslaviju i Balkan*. Beograd: Istorijski arhiv Beograda.
- Lieberman, P. 1996. *Does conquest pay? The exploitation of occupied industrial societies*. Princeton: Princeton University Press.
- Павловић, С. 2009. *Хитлеров нови антијидејативски пројекат. Друштво свештеника у Југославији*. Београд: Клио.
- Petrović, V. 2015. "Overview". In *The History of East-Central European Eugenics, 1900–1945*, 474–483. Edited by Marius Turda. London: Bloomsbury.

- Petrović Vladimir, Dragomir Bondžić, 2015. „Stevan Z. Ivanić“. In *The History of East-Central European Eugenics, 1900-1945*. Edited by Marius Turda, 495-496. London: Bloomsbury.
- Робертс, Ц. 2002. Европа 1880–1945. Београд: Клио.
- Стојановић, А. 2015а. *Идеје, њолиџички њројекџии њ њракса владе Милана Неџића*. Београд: Институт за новију историју Србије.
- Stojanović, A. 2015b. „Eugenics and racial hygiene in theory and political thought of Serbian/Yugoslav extreme right 1918–1944“. *Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinariae* 34 (1):18–28.
- Стојановић, А. 2010. „Пројекат индустријализације земље по Српском цивилном/културном плану (1942–1944)“. *Токови историје* 3, 55–73.
- Стојановић, А. 2012. *Српски цивилни/културни њлан владе Милана Неџића*. Београд: Институт за новију историју Србије.
- Шкодрић, Љ. 2009. Министарство просвете и вера у Србији 1941–1944. Судбина институције под окупацијом. Београд: Архив Србије.
- Шкодрић, Љ. 2014. „Идеолошка начела просветне политике владе Милана Неџића“. У Срби и рат у Југославији 1941. године, Тематски зборник радова. Уредник Драган Алексић, 499–511. Београд: Институт за новију историју Србије, Музеј жртава геноцида, Институт за славистику Руске академије наука.
- Шкодрић, Љ., Бонџић Д., 2015а. „`Стварање идеалног типа српског младића и српске девојке`. Просветна политика у колаборационистичкој штампи 1941–1944“. У: Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944. Приредио Александар Стојановић, 215–236. Београд: Филип Вишњић.
- Шкодрић, Љ., Бонџић Д., 2015б. „`Света кућа васколиког српског народа` или `храм наше националне просвете`. Београдски универзитет у колаборационистичкој штампи 1941–1944“. У: Колаборационистичка штампа у Србији 1941–1944. Приредио Александар Стојановић, 237–254. Београд: Филип Вишњић.
- Шкодрић, Љ. 2020. *Жена у окупираној Србији 1941–1944*. Београд: Архипелаг, Институт за савремену историју.
- Škodrić, Lj. 2023. “War, Occupation and Infrastructure Planning. The Serbian Civil Plan 1941–1944”. In: *Taming the Yugoslav Space Continuities and Discontinuities in Coping with the Infrastructural Challenges of the 20th Century*. Edited by: Danijel Kežić, Vladimir Petrović, Edvin Pezo, 163–184. Belgrade: Institute for Contemporary History, Regensburg: Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung.
- Turda, M. 2015. “Introduction”. In *The History of East-Central European Eugenics, 1900–1945*, xi–xxii. Edited by Marius Turda. London: Bloomsbury.
- Велмар-Јанковић, Владимир. 2002. *По њлег с Калемеџдана. О њлег о беоџрадском човеку*. Београд: Дерета, Библиотека града Београда.
- Vošahlíková, P., Rochet B., Weiss, F. 2006. „Schooling as a Cultural Interface“. In *Surviving Hitler and Mussolini. Daily Life in Occupied Europe*, 129–152. Edited by Robert Gildea, Olivier Wieviorka and Anett Warring. Oxford, New York: Berg,

Eugenics And Education Policy of the Government of Milan Nedić 1941–1944.

Summary: Among the collaborators with the German authorities during the occupation of Serbia in the Second World War, there were proponents of eugenic measures. For them, the policy of collaborationism provided a framework for the attempt to realize these ideas. However, the circumstances of the war and the position of the collaborationist authorities were not favourable for the implementation of radical measures. Instead, within the framework of educational policy, they prepared extensive and ambitious projects for their potential application in the future through the Serbian Civil Plan. Simultaneously, in practice they attempted to implement mandatory medical, anthropological and pedagogical measurements and evaluations of students. In this manner, educational policy was transformed into an instrument of social control over parents and students, with the aim of ensuring political supremacy, establishing the basis of government and the dominance of their own views. Additionally, through the Serbian Civil Plan, the educational authorities sought to direct the management of all aspects of life and their permeation with the views of the collaborationist authorities, who had failed to implement them with simpler and more direct methods. Although the measures were designed in a long-term manner, in practice they lacked possibilities and resources, as well as broader support for effective implementation.

Key words: eugenics, Second World War, occupation, collaboration, Ministry of Education and Religion, education, Serbian Civil Plan, Student Data Sheet, Velibor Jonić, Vladimir Velmar-Janković.

8. Antisemitizam i rasni stereotipi u propagandi upravnika okupiranog Beograda (1941-1944)

dr Radosav Tucović¹

Institut za savremenu istoriju, Beograd

Apstrakt: Članak za cilj ima da analizira i predstavi antisemitsko i rasno propagandno delovanje Dragomira Jovanovića, upravnika Beograda i predsednika beogradske opštine tokom nacističke okupacije u Drugom svetskom ratu. U fokusu su pre svega njegovi javni istupi koji su uglavnom prenošeni preko novina i time sačuvani do danas. U skladu sa tim, osnovni metod analize jeste analiza propagande, prevashodno štampe, ali i govora na radiju, prenošenih preko štampe. Teorijsko utemeljenje pružila je obimna literatura koja se bavi definicijom i analizom propagande. Kao finalni rezultat, u članku se daje ocena kako je izgledalo propagandno delovanje jednog istaknutog kolaboracionističkog funkcionera, kao i gde je bila njegova uloga u sveopštvoj propagandi Trećeg rajha.

Cljučne reči: Drugi svetski rat, Okupirana Srbija, Propaganda, Antisemitizam, Rasizam, Dragomir Jovanović.

Sam termin „propaganda“ u teoriji nauke više puta je definisan. Čuveni američki politikolog Harold Lasvel ovaj fenomen definisao je kao „izražavanje mišljenja ili radnje od strane pojedinca ili grupe, sa ciljem da putem psiholoških manipulacija utiče na razmišljanja ili radnje drugih pojedinaca ili grupa, a sve u svrhu unapred određenih ciljeva.“ (Ellul 2006, XI–XII) Međutim, neophodno je shvatiti da propaganda u svojim začecima i različitim formama postoji vekovima. Ipak, zbog velikog tehnološkog napretka u 19. veku, ali i izmene ljudskog društva, neslućene razmere dostigla je u 20. veku, o čemu govori i raznovrsnost njenih formi, ali i definicija nakon Prvog svetskog rata. (Cull, Culbert, Welch 2003, 317–321)

Konkretno, u periodu između dva svetska rata državna propaganda razvijana je u najvećim i najmoćnijim državama Evrope. Fašistička Italija imala je, u skladu sa radikalnom promenom političkog sistema osoben razvoj državne propagande, pre svega usled Musolinijevog shvatanja njene važnosti, ali i snažnog oslonca na tekovine Rimskog carstva i snove o njegovom obnavljanju u savremenom svetu. (Welch 2017, 39; Antonelli 2023, 1–17) Sa dru-

¹ ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7129-0434>

Kontakt: radosav.tucovic@gmail.com

ge strane Sovjetski savez razvio je potpuno drugačiju formu propagande, baziranu na boljševičkoj ideologiji i usmerenu na izgradnju besklasnog društva. (Welch 2017, 42–45) Ove tendencije nisu mimoišle ni druge države Evrope. Tako paralelno sa značajnom autoritarizacijom i skretanjem u desno većine međuratnih političkih režima zapažamo i razvoj propagande u drugim državama Starog kontinenta. (Simić, 2013, 28–42) Naravno, izuzetak nije bila ni Kraljevina Jugoslavija, koja je posebno u periodu vlade Milana Stojadinovića (1935-1939) razvila mehanizme brzog prenosa informacija, ali i vrlo angažovane i rasprostranjene propagande. (Simić, 2007)

Svoj tadašnji vrhunac državna propaganda je dostigla u nacističkoj Nemačkoj. Birokratski aparat ove totalitarne države svojim propagandnim mehanizmima je prekrpio sve glavne segmente društva, direktno utičući na kontrolu stanovništva, ali i konstantno gradeći sopstveni narativ i obrazujući nove generacije u potpunosti u duhu nacionalsocijalizma. Propagandom se upravljalo direktno iz državnog sistema, odnosno Ministarstva za narodno prosvetljenje i propagandu, dok su glavni kanali i instrumenti širenja propagande bili radio, štampa i film. (Welch 2002, 28–57)

U kasnijoj fazi, nakon što je izbio Drugi svetski rat i nacistička Nemačka na različite načine podređivala i pokoravala države širom Evrope, propagandni birokratski aparat je na podređenim ili okupiranim prostorima momentalno primenjivao svoj već oprobani sistem rada. U tom smislu opšti pristupi su bili drugačiji, u zavisnosti od „rasne vrednosti“, istorijskog razvoja ili tradicionalnog prijateljstva ili neprijateljstva Nemačke sa konkretnim narodom. Međutim, obrazac je bio isti – apsolutna kontrola i cenzura sredstava informisanja, prvenstveno štampe, radija i filma. (Cull, Culbert, Welch 2003, 70–73; Мраовић, 2019, 176–179) U njima su komunizam i Jevreji predstavljani kao najveća opasnost čitavom svetu, a Nemačka kao apsolutna pobednica i država koja jedina može da spase Evropu i svet od potpune propasti. (Welch 2002, 117–156) Tako se u okolnostima potpune dominacije nacističke Nemačke, širom okupirane Evrope pojavio veliki broj ličnosti koje su na različite načine stupile u kolaboraciju, koja je imala mnoge i raznovrsne forme. (Milićević 2013, 309–322) U tom smislu, mnoge od ovih ličnosti u okviru svojih položaja pod okupacijom razvile su raznovrsnu, a neretko i veoma agresivnu propagandu, koja je zapravo predstavljala produžetak opšte propagande nacističke Nemačke, ali i bila diktirana konkretnom situacijom na lokalnom prostoru.

Položaji i uloga Dragomira Jovanovića

Jedna od ličnosti koja je ubrzo nakon pokoravanja sopstvene države stupila u kolaboraciju sa okupatorom bio je predratni beogradski policijski činovnik Dragomir Jovanović – Dragi. Naime, on je još pre Drugog svetskog rata imao određene kontakte sa policijskim i obaveštajnim aparatom nacističke

Nemačke. Međutim, nakon što se dogodio puč 27. marta, odluka vrha Trećeg rajha bila je da uništi Jugoslaviju, a njenu teritoriju izdela na manje entitete. (Čulinović 1970, 49–73; Milošević 1992, 125–143) Tako je od jezgra srpskog etničkog prostora formirana politička teritorija pod nazivom okupirana Srbija. U njoj je etnički sastav, sa izuzetkom Banata, bio uglavnom homogen, a radi snažnije kontrole uspostavljena je vojno-okupaciona vlast. To je podrazumevalo razgranat vojni, upravni, policijski, obaveštajni, privredni i propagandni aparat, čiji je zadatak bila snažna kontrola ovog prostora, kao i omogućavanje ekonomske eksploatacije. Međutim, usled prostranih teritorija koje je Treći rajh u tom trenutku kontrolisao, kao i operacije „Barbarosa“, koja se uveliko pripremala, okupacioni aparat se u Srbiji, kao i na drugim prostorima, oslonio na ličnosti lokalnog porekla, čiji je zadatak bio da izvršavaju zadatke i štite interese okupatora na lokalnom prostoru.

U takvim okolnostima, jedna od prvih ličnosti koja je pronašla svoje mesto u kolaboracionističkoj organizaciji bio je upravo Dragomir Jovanović. Svoje predratne kontakte iskoristio je da se ponudi i nametne kao šef beogradske policije pod okupacijom. Tako je već 21. aprila 1941. godine postavljen na mesto izvanrednog komesara Beograda, što je predstavljalo poziciju koja je objedinjavala položaje upravnika Beograda i predsednika beogradske opštine. (Borković 1979, 29; Božović 1998, 64) Jovanović je veoma brzo obnovio policijsku vlast, dajući time podršku okupatoru u uspostavljanju snažne kontrole nad beogradskim građanstvom.²

Već 7. maja iste godine, Milan Aćimović, komesar Ministarstva unutrašnjih poslova, obnovio je predratnu upravu grada Beograda, razdvojivši time položaje na čelu Uprave i Opštine.³ Međutim, Jovanović je nastavio da obavlja obe funkcije, sve do 21. juna 1941. godine, kada je pod pritiskom nekoliko lokalnih pronemački opredeljenih ličnosti, smenjen sa položaja na čelu Opštine Beograda.⁴ Međutim, tokom leta prve godine okupacije situacija u glavnom gradu po okupacioni aparat značajno se pogoršala, a Miloslav Stojadinović koji je zamenio Jovanovića na ovom položaju nije se pokazao dovoljno sposobno. Zbog toga je već 11. septembra 1941. godine Dragomir Jovanović vraćen na čelo Opštine.⁵ Oba položaja Jovanović je zadržao do kraja okupacije, objedinjujući tako praktično sve ingerencije domaće uprave u glavnom gradu.

² Збирка наредаба и упуцстава бр. 1, Општина града Београда 1941, 9-11.

³ „Изванредни комесар града Београда, који је постављен и за управника града, отпращаће и послове претседника општине“, *Ойшійинске новине*, 9. 5. 1941, 3.

⁴ „За новог претседника Београдске општине постављен је др Милослав Стојадиновић“, *Ново време*, 22.6.1941, 1.

⁵ „Управник града Београда г. Драгомир Јовановић постављен за претседника Београдске општине“, *Ново време*, 12.9.1941, 2.

Vrhunac svog uticaja ovaj policijski činovnik dostigao je godinu dana kasnije. Naime, SS-general August Majsner je od svog naimenovanja za višeg SS i policijskog vođu u Srbiji, početkom 1942. godine, nastojao da objedini sve ingerencije nad upravljanjem i kontrolom policijske vlasti, pa je izgradio dve paralelne policijske strukture i na čelo ovih ustanova postavio ljude od poverenja. Tako je u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova kolaboracionističke vlade uspostavio ustanovu pod nazivom Srpska državna bezbednost, koja je objedinjavala upravu nad javnom bezbednošću, kao i čitavom kolaboracionističkom policijskom vlašću u zemlji. Na čelo ove ustanove postavljen je upravo Dragomir Jovanović. (Туцовић 2022, 195–250)

Tako je Jovanović tokom čitavog trajanja okupacije zauzimaо две кључне и најзначајније позисије на челу Београда, а од августа 1942. године, па све до октобра 1943. и најважнију полицијско-безбедносну функцију у колорационистичкој управи. Ова три положаја гарантовала су разгранат утицај, али и читав низ протоколарних функција. То је Јовановићу омогућило да се често појављује и обраћа јавности. Међутим, он је овакво стање ствари искористио да се временом и идеолошки легитимише, даље разрађујући многе сегменте пропаганде, али и користећи различите канале комуникације.

Hronologija i osnovna obeležja Jovanovićeve propagande

Kao jedan od prvih i najznačajnijih funkcionera kolaboracionističke uprave, Jovanović je od samog početka okupacije imao javne istupe. Oni su uglavnom bili vezani za naredbe u pogledu sređivanja situacije u bombardovanjem porušenom gradu, kao i druge upravne i organizacione dužnosti.⁶ Međutim, već 9. maja 1941. godine u dnevnim novinama pojavio se govor Dragomira Jovanovića, u kome zapažamo začetke njegove buduće propagande u korist okupatora.⁷

Napred navedeni medijski istupi uglavnom su bili lišeni antisemitskih i rasnih stereotipa. Međutim, već krajem maja iste godine, delovanje Jovanovića dobilo je agresivniji ton. Prvo je 26. maja izašla objava o zabrani prikrivanja jevrejske imovine, potpisana upravo od strane upravnika Beograda.⁸ Već četiri dana kasnije slava beogradske opštine bila je povod za prvi pravi propagandni istup Dragomira Jovanovića, koji je u sebi sadržao tragove rasizma.⁹ Nakon toga, gubitak položaja na čelu opštine Beograda, kao i početak ope-

⁶ „Наредба о устројству и делокругу полиције у Београду“, *Ойшійинске новине*, 25.4.1941, 2; „Апел Београђанима“, *Ойшійинске новине*, 6.5.1941, 3.

⁷ „Рад, и само рад, поштени, несегични, то је она служба којом ћете најбоље послужити нашем Београду“, *Ойшійинске новине*, 9.5.1941, 3.

⁸ „Строго је забрањено прикривати јеврејске ствари“, *Ойшійинске новине*, 26.5.1941, 3.

⁹ „Београдска општина је скромно прославила своју славу Спасовдан“, *Ново време*, 30.5.1941, 4.

racije „Barbarosa“ značajno su izmenili dinamiku i ton Jovanovićevih istupa. Odnosno, novi antikomunistički ton nacističke ideologije dao je mogućnost upravniku Beograda i šefu beogradske policije da se po ovim pitanjima sve češće obraća javnosti.¹⁰

Nekoliko istupa Jovanovića u medijima tokom leta 1941. godine očigledno je rukovodiocima okupacionog propagandnog aparata otkrilo ličnost na vrlo važnom položaju koja je sposobna da kombinuje pronemačke i srpske nacionalne stavove, time dajući prilog izgradnji ideologije kolaboracionističke vlade. To je poseban zamah dobilo nakon 12. septembra 1941. godine, kada je Jovanović vraćen i na položaj predsednika beogradske opštine. Tako je u jesen prve godine okupacije često istupao u javnosti vezano za pitanja snabdevanja i rešavanja komunalnih problema Beograda, kao i na raznim drugim protokolarnim svečanostima.¹¹

Međutim, krajem 1941. godine zapaža se značajna radikalizacija političkih stavova Dragomira Jovanovića. Naime, on je prvo 22. oktobra 1941. godine prisustvovao otvaranju Antimasonske izložbe, koja je pored masona uglavnom optuživala Jevreje za sve nedaće koje su snašle Evropu, ali i srpski narod.¹² Zatim se 5. novembra obratio građanima preko Radio Beograda, povezujući pritom srpsku nacionalnu ideologiju sa ideologijom nemačkog nacionalsocijalizma. Isticao je stavove Leopolda fon Rankea i Johana Volfganga Getea o srpskoj kulturi i istoriji, kao i dostojanstven naklon Hermana Geringa nad odrom ubijenog kralja Aleksandra I Karađorđevića. Takođe, Srpske ustanke protiv turske vlasti nazvao je odbranom zapadne civilizacije „protivu najezde azijskih zavojevača“, što je trebalo u narodu dalje da hrani agresivni rasni sentiment protiv azijskih naroda Sovjetskog Saveza, kao glavnog protivnika Trećeg rajha. Takođe, upravnik Beograda je istakao da je na delu odsudna borba protiv „engleskog robovlasništva“ i „jevrejske bankokratije“, pozivajući javno srpski narod da pronade svoje mesto u nemačkom „Novom poretku“.¹³

¹⁰ „Обзнана управника Града о одржавању реда и о сузбијању неистинитих гласова“, *Ново време*, 25.6.1941, 3; „Јуче је на свечан начин и уз огромно учешће грађанства сачрањен жандармеријски наредник Аранђел Јовановић“, *Ново време*, 31.7.1941, 3; „Говор управника града Београда, г. Д. Јовановића“, *Ново време*, 31.7.1941, 3.

¹¹ „Председник општине г. Драг. Јовановић настоји да у сарадњи са продавцима ммирница реши исхрану Београда“, *Ново време*, 19.9.1941, 3; „Председник Општине г. Драг. Јовановић одржао је конференцију са трговцима стоке и са пиљарима“, *Ново време*, 23.9.1941, 3; „Председник општине г. Драг. Јовановић изјављује да ће бити уређено и питање исхране и огрева на задовољство широких слојева“, *Ново време*, 28.9.1941, 5; „За мале паре добра и јевтина храна“, *Ново време*, 7.10.1941, 5; „Данас се у Београду отвара градски дом културе“, *Понедељак*, 22.12.1941, 3.

¹² „Јуче је свечано отворена антимасонска изложба“, *Ново време*, 23.10.1941, 3.

¹³ „Српски народ је одувек био протагониста националне свести и социјалне једнакости“, *Ново време*, 6.11.1941, 3.

Svega mesec dana kasnije, početkom decembra 1941. godine, Dragomir Jovanović je razgovarao sa urednicima najtiražnijih listova pod okupacijom. Međutim, ton ovog govora bio je nešto drugačiji. Naime, Jovanović se u njemu značajno više ustremio na partizane, jasno napadajući njihovu borbu protiv okupacionog i kolaboracionističkog političkog sistema na teritoriji Srbije.¹⁴

Ovi medijski istupi u poslednja dva meseca 1941. godine predstavljali su formulaciju Jovanovićevih ideoloških stavova, koji su u javnosti propagirani putem propagandnih glasila. Kako je Jovanović bio deo tzv. Vlade narodnog spasa, njegovi stavovi su se u potpunosti poklapali sa propagandnom matricom kolaboracionističke vlade. (Стојановић, Мраовић, 2015, 61-88) Kako je paralelno sa svetskim trajao i građanski rat, kolaboracionistička vlada konzistentno je vršila propagande udare na globalne i lokalne protivnike Trećeg rajha. (Ристановић 2015, 159) Pored toga, u propagandi je korišćen i čitav niz antisemitskih i drugih rasnih diskvalifikacija. (Стојановић, Зеџ, 2015, 257-287) Kao što smo već istakli, one su predstavljale produžetak međuratne antisemitske propagande, koja je u okupaciji dostigla mnogo jače razmere, pod veoma snažnim uticajem nacističke ideologije. U takvu konstelaciju, Jovanović se savršeno uklapao, kao ličnost spremna da novu, pronemačku, antikomunističku i antisemitsku ideologiju potpuno prihvati, u mnogim slučajevima pružajući i direktan sopstveni doprinos njenoj daljoj formulaciji i širenju na lokalnom prostoru.

U naredne dve godine paralelno su rasli Jovanovićev politički i medijski uticaj. Tako je tokom 1942. godine Jovanovićeva propaganda pre svega bila usredsređena na antikomunistički i antiboljševički pravac, u skladu sa odsudnom borbom Trećeg rajha na istoku, kao i lokalnom borbom protiv komunističke vlasti u okupiranoj Srbiji.¹⁵ Međutim, od početka 1943. godine zapaža se sve češća i agresivnija upotreba antisemitizma i različitih stereotipa vezanih za ovu formu rasizma.¹⁶ Ipak, sa porazima nacističke Nemačke na Istočnom frontu, kao i sa promenom opšte ideološke osnove odnosa prema evropskim narodima, Jovanovićeva propaganda se izmenila. Tome je značajno doprineo i poraz Musolinijeve fašističke Italije, koji je direktno doveo do izmena u nemač-

¹⁴ „Лежи ми на срцу да грађанима Београда загарантујем да и у будуће могу бити мирни и спокојни“, *Ново време*, 10.12.1941, 5.

¹⁵ „Покажете се достојни свуда на сваком месту“, *Ново време*, 19.2.1942, 3; „Београд је био и остао најмирнији град!“, *Ново време*, 3.3.1942, 3; „Морамо обезбедити себи место у Новој Европи“, *Ново време*, 4.3.1942, 3; „Ми смо ти батаљони који могу српском народу да врате његово име!“, *Ново време*, 5.3.1942, 3; „Свечана сахрана антикомунистичких бораца“, *Ново време*, 8.3.1942, 3; „Напори на сређивању прилика у Београду после рата“, *Ново време*, 23.4.1942, 5, и др.

¹⁶ „Борба против комунизма заповед наше будућности“, *Ново време*, 23.2.1943, 3; „Због туге за изгубљеном земљом“, *Ново време*, 28.3.1943, 3, и др.

kom sistemu komandovanja. To se dalje prelilo u izmene kolaboracionističkog upravnog sistema, a samim tim i rezultiralo Jovanovićevim gubitkom položaja na čelu Srpske državne bezbednosti. Na taj način, njegov politički uticaj značajno je oslabio od jeseni 1943. godine. Za razliku od toga, Jovanović je po već oprobanim metodama nastavio svoju propagandu, ali se njen obim vremenom smanjivao. Posebna dezorganizacija u kolaboracionističkom sistemu upravljanja, a samim tim i u propagandi, usledila je sa anglo-američkim bombardovanjem i sve težim položajem lokalne kolaboracionističke uprave. Nakon ovih događaja, Jovanovićeva propaganda poprimala je drugačiju formu, pa se vremenom, pred oslobođenje, u potpunosti ugasila.

Delegitimizacija protivnika i propagandna borba „dobra i zla“

U Jovanovićevoj propagandi zapažamo dva jasno suprotstavljena arhetipa, koji kroz njegove govore vode odsudnu borbu dobra i zla. Sa jedne strane to su pre svega Jevreji, Britanci i boljševici, kao oličjenje negativnih političkih težnji u svetu, ali i nosioci negativnih osobina, kao i direktni protivnici pozitivnog arhetipa. Upravo taj pozitivan arhetip predstavljaju Srbi, kao stradalnički, mučenički narod, na koga su se ustremile svetske sile, a koji, prema Jovanovićevoj ideološkoj mantri, jedini spas od potpunog uništenja može pronaći u bliskoj ideološkoj i političkoj saradnji sa Trećim rajhom.

Tako je Jovanović u govoru na radiju 5. novembra 1941. godine istakao da je „engleska plutokratija, udružena sa jevrejskom bankokratijom, većitim eksploatatorom svijuju naroda, i naš narod poslala preko svojih agenata, na klanicu i u propast.“ U istom govoru Jovanović je Britance povezao sa novcem, robovlasništvom i Kominternom, koji svojim delovanjem uništavaju narode širom sveta. Ovako definisanom protivniku Jovanović je suprotstavio srpski narod kao „protagonistu nacionalne svesti i socijalne jednakosti“, podsećajući na viševjekovnu borbu za slobodu i personifikujući srpski narod i njegove pozitivne osobine kroz lik generala Milana Nedića.¹⁷ To je takođe predstavljalo i prilog izgradnji kulta ličnosti generala Nedića u okviru kolaboracionističke štampe. (Мраовић, 2015, 89–126)

Nadalje, u snažnom kontekstu pada Užičke republike, na udaru Jovanovićeve propagande, početkom decembra 1941. godine našli su se i komunisti. Tom prilikom upravnik Beograda partizane je nazvao komunističkim banditima i međunarodnim ološem, „koji je pokušao da svojim radom upropasti srpski narod i njegovu budućnost.“ Komuniste su prema Jovanoviću, uništili „hrabri srpski oružani odredi, sledujući zapovesti i naređenja predsedni-

¹⁷ „Српски народ је одувек био протагониста националне свести и социјалне једнакости“, *Ново време*, 6.11.1941, 3.

ka Srpske vlade, armijskog đenerala g. Milana Nedića.¹⁸ Zapravo, u pitanju je bio obrazac u kome je Jovanović ustanak u Srbiji 1941. godine predstavio kao borbu Kominterne i boljševika u Srbiji protiv oružanih odreda kolaboracionističke vlade, pritom ne pominjući ključnu i presudnu ulogu nemačkog vojnog faktora u praktičnom gušenju ustanka. Pored toga, svođenje komunističkog ustanka na delovanje „bandi“ ili „banditizam“, predstavljalo je propagandnu matricu kreiranu u Trećem rajhu, u svrhu delegitimizacije komunističkih ustanika širom Evrope i njihovo svođenje na kriminalitet. (Blood, 2006, 13, 138–147)

U istom maniru, Jovanović je nastavio da deluje i tokom naredne godine, usredsređujući se na antikomunističku i antiboljševičku propagandu. Tako je sredinom februara 1942. godine tokom svečanosti beogradske policije istakao da je „crvena aždaja komunistička htela prošle jeseni da uništi Srpstvo i svoje gnezdo svije u Beogradu“. Pozivajući organe beogradske policije na revnosno postupanje i borbu protiv svakog oblika otpora, naglasio je da su uz njih svi „div-precī“ koji su nabijani na kolac na Kalemegdanu, postradali kod Ćukur Ćesme, i junaci sa barikada na Vidin i Dunav kapiji.¹⁹

Međutim, imenovanje na čelo Srpske državne bezbednosti i dalje rasplamsavanje svetskog rata dodali su znatno agresivniji rasistički ton Jovanovićevoj ideologiji. Tako je 1943. godine njegova propaganda bila znatno jače obeležena antisemitizmom, odnosno praktičnom kombinacijom antikomunističke i antisemitske propagande. Primera radi, Jovanović je preko Radio Beograda 22. februara 1943. godine istakao da svi evropski narodi treba da ustanu u „samoodbranu protivu komunističko-boljševičke nemani (...) koja ide zatim da uništi vekovne tekovine kulture i civilizacije, a u ime ideala večnog gospodstva Jevreja nad ostalim narodima“.²⁰ Tu pre svega, pored ideološke diskvalifikacije, uočavamo i rasni stereotip, koji jasno srpsku kulturu prepoznaje kao deo raznovrsne i napredne sveopšte evropske kulture, nasuprot koje Jovanović očigledno kao negativne postavlja tekovine kulturnog razvoja boljševičkog (evro-azijskog) prostora. Pored toga, formulacija o večitom gospodstvu Jevreja ima jasnu analogiju sa jednim od najpoznatijih nacističkih antisemitskih filmova „Većiti Jevrejin“, (Niven, 2018, 163–183) koji je prikazivan u bioskopima, ali i putem štampе препричаван становништву окупиране Србије. (Мраовић, 2019, 314; Стојановић, Зец, 2015, 268) У питању је наравно био један део знатно ширег пропагандног програма који је кроз колаборационистичку штампу, радио и филм вршио антисемитску

¹⁸ „Лежи ми на срцу да грађанима Београда загарантујем да и у будуће могу бити мирни и спокојни“, *Ново време*, 10.12.1941, 5.

¹⁹ „Покажите се достојни свуда на сваком месту“, *Ново време*, 19.2.1942, 3;

²⁰ „Борба против комунизма заповед наше будућности“, *Ново време*, 23.2.1943, 3

пропаганду и на различите начине дисквалификовао Јевреје. (Мраовић, 2019, 303–316)

Nadalje Jovanović je u istom govoru istakao i da je srpski narod pod okupacijom mogao „da vidi i oseti jevrejsko-komunističko delovanje u svim fazama, plaćajući uvek skupo saznanje o pravoj istini koju ta ideologija nosi sa sobom.“ Jovanović je u istom govoru navodio i da komunističko-jevrejski internacionalizam želi da zatruje zdrav narodni srpski organizam, optužujući nadalje komuniste i Jevreje za sve nedaće u okupiranoj Srbiji, uključujući i izazivanje bratoubilačkog rata.²¹ Tu takođe zapažamo jasnu tendenciju Jovanovića da komuniste i Jevreje optuži za sve nedaće koje su Srbima nanete čak i od Nemaca, implicirajući da su Sovjetski Savez i Jevreji izazvali Aprilski rat, a takođe i građanski rat u Srbiji 1941.godine.

Iste 1943. godine, na drugu godišnjicu 27. marta, Jovanović je održao govor u kome je pored kritike svega što se dve godine ranije dogodilo izneo i svoja ideološka tumačenja. Tako je ovom prilikom za puč i kasniji rat okrivio od naroda odrodene jugoslovenske političke elite, koje su bile „eksponenti ove ili one internacionale, uz fatalni uticaj kapitalističkog faktora sveta – većitog Jevrejina“. Tome je dodao i neizostavnu kritiku engleskih, kao i sovjetskih političkih elita, još jednom navodeći imena njihovih vođa – Čerčila i Staljina. Naravno, ovim negativnim entitetima u svom govoru suprotstavio je Srbina i srpski narod koji pokušavaju da se spasu od uništenja, pominjući neizostavno i „majke i sestre, u crno zavijene, siročice i nejač, razorene egzistencije“.²²

Zaključak

Dragomir Jovanović bio je osoba koja je svojim delovanjem predstavljala samo jedan šraf u čitavoj mašineriji birokratskog i upravnog sistema Trećeg rajha u okupiranoj Evropi. On je zauzimao prevashodno policijske položaje, ali je sa njih nastojao da deluje i propagandno. Ono što se jasno zapaža jeste da je Jovanović preuzeo mnoge obrasce koji su nakon 1933. godine već izgrađeni u načinu funkcionisanja nacističke propagande. Tu pre svega mislimo na kanale komunikacije, odnosno vrlo široku i značajnu upotrebu novina, radija, pa i filma.

Pored toga, Dragomir Jovanović je preuzeo i glavne matrice nacističke propagande. U prvom redu kritiku komunizma, kao ideologije, a zatim i metoda komunističke borbe na putu izvođenja svetske revolucije. Tako je komunizam predstavljan kao potpuna anarhija, a građani Sovjetskog Saveza kao azijske horde, povezujući ih pritom sa srednjovekovnim najezdama agresivnih nomadskih naroda iz unutrašnjosti Azije. Takođe, komunizam je jasno

²¹ Isto.

²² „Због туге за изгубљеном земљом“, *Ново време*, 28.3.1943, 3.

u Jovanovićевој propagandi povezan i sa antisemitizmom, koristeći pritom uvrežene i tokom 1930-ih godina već u Evropi rasprostranjene stereotipe o Jevrejima kao zlim finansijskim moćnicima koji svetom vladaju iz senke i direktno uništavaju pojedine narode. Takođe, još jedan protivnik koji je imao značajno mesto u propagandi Dragomira Jovanovića jesu Britanci, označeni kao robovlasnici i porobljivači sveta i okrivljeni da su preko puča 27. marta uveli Jugoslaviju u Aprilski rat i samim tim bili krivi za ogromna stradanja srpskog naroda.

Sve ovo navodi nas na zaključak da je Jovanovićеva propaganda u stvari bila plod prilagođavanja srpske nacionalne misli klasičnoј nacističkoј propagandi. Odnosno ideologija kolaboracionističkog režima u okupiranoј Srbiji, kakvu je zastupao i popularizovao i Jovanović, bila je derivat tradicionalnih stavova srpskog društva i pojedinih segmenata nacističke ideologije. Otud u Jovanovićевој propagandnoј delatnosti zapažamo pojedinačne, ali i kombinovane napade pre svega na Sovjete i Jevreje, bazirane na uvreženim stereotipima koji su svoju radikalnu funkciju dobili upravo u godinama Drugog svetског rata.

Reference:

- Antonelli, V., Bigoni, M., Funnell, W., Cafaro, E. M., Gagliardo, E. D. „Popular culture and totalitarianism: Accounting for propaganda in Italy under the Fascist regime (1934-1945)“, *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 96 (2023): 1–17.
- Blood, P. W. 2006. *Hitler's Bandit Hunters: The SS and the Nazi Occupation of Europe*. Washington: POTOMAC BOOKS.
- Borković, M. 1979. *Kontrarevolucija u Srbiji: kvislinska uprava 1941-1944*. I. Beograd: Sloboda.
- Božović, B. 1998. *Beograd pod komesarskom upravom 1941*. Beograd: ISI.
- Cull, N.J., Culbert, D., Welch D. 2003. *Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present*. Santa Barbaca – Denver – Oxford: ABC Clio.
- Ellul, J. 1973. *Propaganda. The Formation of Men's Attitudes*, Vintage.
- Čulinović, F. 1970. *Okupatorska podjela Jugoslavije*. Beograd: Vojnoizdavački zavod.
- Milićević, N., 2013. „Opasne veze“ u Evropi pod nacističkom okupacijom ili razmatranja o kolaboraciji u Drugom svetskom ratu.“ *Tokovi istorije* 1: 309-322.
- Milošević, S. 1992. „Okupatorska podela Jugoslavije 1941-1945.“ *Istorija 20. veka* 1-2: 125–143.
- Мравовић М. 2015. „Драга браћо и сестре, говори вам ваш брат армијски генерал Милан недић ...“, у: *Колаборационистичка шћампа*, Београд: Филип Вишњић, 89–126.
- Мравовић М. 2019. *Ог сурове стварности до алтернативне реалности: Пропаганда владе Милана Недића 1941-1944*. Београд: Одбрана.
- Niven, B. 2018. *Hitler and Film: The Führer's Hidden Passion*. Yale University Press.

- Ристановић Р. 2015. „„Комунистичканеман“: извештавање колаборационистичке штампе о Народноослободилачком покрету“, у: *Колаборационистичка шtamпа*, Београд: Филип Вишњић, 159–190.
- Simić, B. 2013. *In the spirit of national ideology : organization of state propaganda in Eastern and Southeastern Europa in the 1930s, comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria*. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije.
- Симић, Б. 2007. *Пропаганда Милана Симојаговића*. Београд: Институт за новију историју Србије.
- Стојановић А., Мраовић М. 2015. „Информисање и пропаганда у европским тоталитарним државама у условима тоталног рата“, у: *Колаборационистичка шtamпа*, Београд: Филип Вишњић, 19–88.
- Стојановић А., Зеџ Д. 2015. „„Јазбина из које су потекла сва зла и све несреће“: антисемитска и антимасонска пропаганда на страницама колаборационистичке штампе у Србији 1941–1944“, у: *Колаборационистичка шtamпа*, Београд: Филип Вишњић, 255–287.
- Туцовић, Р. 2022. *Драји Јовановић и Генерал Мајснер на челу полиције у окупираној Србији: Анализа делатности Драјомира Јовановића и Аугуста Мајснера у окупираној Србији 1941-1944*. Београд: Институт за савремену историју – Чигоја штампа.
- Збирка наредаба и упутстава бр. 1, 1941. Београд: ОГБ.
- Welch D. 2002. *The Third Reich: Politics and Propaganda*. New York: Routledge.
- Welch D. 2017. *World War II Propaganda: Analyzing the Art of Persuasion during Wartime*. Santa Barbara – Denver: ABC-Clio.

Anti-Semitism and racial stereotypes in the warden's propaganda of occupied Belgrade (1941–1944)

Summary: After the Third Reich's victory over Yugoslavia, an entity under military rule was created called Occupied Serbia. In this predominantly Serbian ethnic area, various mechanisms of government were established, a significant part of which was composed of people of indigenous origin, who before the war had certain ties with Germany or pro-Nazi political affiliations. One such example is Dragomir Jovanović, who already in April 1941 took up the positions of mayor of Belgrade and president of the Belgrade municipality. He held these positions, with a short interruption, until the end of the occupation. During his wartime activities, Jovanović, in addition to administrative, organizational and police functions, also developed a very visible propaganda activity. His ideology had already experienced a clearly visible radicalization in the public during 1941. Over time, Jovanović mainly relied on a propaganda system based on a hypothetical struggle between “good and evil”, clearly drawing positive and negative characters. He focused mainly on political opponents - communists (Bolsheviks), often attacking all Asian peoples. Also, Jews were the subject of his aggressive political statements, clearly demonstrating the anti-Semitism inherent in Nazi propaganda. In addition, another political opponent that Jovanović often attacked was Great Britain, also marked with very negative epithets.

Keywords: World War Two, Occupied Serbia, Propaganda, Anti-Semitism, Racism, Dragomir Jovanović.

9. Zašto je važno učiti o eugenici i njenim istorijskim implikacijama u nastavi istorije?¹

Marko Šuica², Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Hana Šuica, NVO Edukacija za 21. vek

Apstrakt: U radu se traga za odgovorom da li je u nastavi istorije važno učiti o eugenici i različitim društvenim manifestacijama i devijacijama koje bi mogle da se povežu sa njenim nasleđem. Istorijske pojave poput rasne, intelektualne, etničke, kulturne diskriminacije, segregacije, kršenja ljudskih prava, na kraju genocida i holokausta koji su se odigrali u istoriji 20. veka imali su makar posredne veze i sa nasleđem eugenike. Propitivanje osetljive prošlosti uz osporavanje istorijskog nasleđa i memorijalizacije kolonijalne, rasističke, ili robovlasničke prošlosti postalo je globalni fenomen koji se otvoreno ispoljio kroz zahteve za uklanjanje spomenika posvećenih kontroverznim ličnostima iz javnog prostora. Istraživačka inicijativa i platforma *Osporene istorije* (*Contested histories*) iz koje je nastao obrazovni projekat *Monument(al) Challenges* predstavlja jedan od puteva na koji se kroz nastavu mogu kanalisati navedene teme, pa i pitanje nasleđa eugenike. U radu su navedeni primeri prisustva obeležja eugenike u kulturno-istorijskom nasleđu, ali i temeljnim evropskim dokumentima poput *Konvencije o ljudskim pravima Saveta Evrope*. Uočavanje anahronizama, nespojivih sa savremenim vrednostima demokratskih društava dovelo je do napora da se jezik i koncepti revidiraju i modernizuju kako bi bili u skladu sa poštovanjem ljudskih prava. Edukativni koncept *Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu* (2016), a koji se primenjuje i u Republici Srbiji, predstavlja jedan od načina kako da se poveća demokratski kapacitet učenika kroz obrazovni proces. Model kompetencija za demokratsku kulturu prilagođen je nastavi istorije kroz *Principe i smernice za kvalitetnu nastavu u 21. veku*, dokument koji u velikoj meri usmerava različite ciljne grupe u obrazovanju ka izgradnji demokratskih kompetencija. Smernice otvaraju prostor u nastavi istorije za suočavanje sa teškom, osetljivom prošlošću, uključujući različite vrste diskriminacija i kršenja ljudskih prava. Postojeći programi nastave i učenja istorije u Republici Srbiji u određenoj meri koreliraju sa smernicama i zbog svoje otvorene strukture ostavljaju mogućnost suočavanja sa istorijom i različitim nasleđem eugenike.

¹ Istraživanje za potrebe ovog rada sprovedeno je uz podršku Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-137/2025-03/200163).

² ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-9082-2010>
Kontakt: msuica@f.bg.ac.rs

Ključne reči: eugenika, diskriminacija, ljudska prava, kompetencije za demokratsku kulturu, *Osporene istorije*, nastava istorije, Konvencija o ljudskim pravima, programi nastave i učenja

U nedavno objavljenom članku (Cargill, 2020), Tomas Kargil, profesor ekonomije na više američkih univerziteta, analizirao je prisustvo teme eugenike i na njenim postulatima zasnovanih ili indukovanih društvenih fenomena u sadržajima programa i udžbenika školskog predmeta istorija u SAD. Tom prilikom Kargil je ukazao na izostanak ove važne teme, ističući izazove i probleme savremenog američkog obrazovanja u suočavanju sa istorijskim nasleđem rasne segregacije i diskriminacije koji počivaju na heterostereotipima o „drugom“. Jednim delom ove negativne društvene pojave, naglasio je, zasnovane su na anahronim načelima eugeničkih tumačenja razvoja ljudske vrste, biološke evolucije i genetike, kao i ekstremno negativnim, lokalnim i globalnim istorijskim iskustvima. Imajući u vidu višedecenijska nastojanja u ostvarivanju ljudskih prava afroameričkih kao i drugih građana SAD latinoameričkog ili azijskog porekla, problematizovanje pitanja eugenike u američkim školama ima refleksivnu obrazovnu dimenziju i jasnu emancipatorsku društvenu ulogu. U prilog tome govore neformalni kanali obrazovanja kojima se nastavnicima i učenicima, ne samo u SAD, nude različiti edukativni alati i materijali koji aktuelizuju političko-društvene implikacije prirode, kontrole upotrebe, ili modifikovanja genetičkog nasleđa sa ideološkom pozadinom. Ovakva, neformalna pomoćna nastavna sredstva imaju za cilj da u nastavi različitih predmeta (da navedemo samo neke: istorija, građansko vaspitanje, sociologija, filozofija, biologija) osvetle uticaj teorijskih postulata eugenike na formiranje grupnih i ličnih identiteta, u krajnjoj instanci i na kreiranje aktuelnih društvenih odnosa koji uslovljavaju rasnu/etničku nejednakost, ili kulturnu izolaciju.³

Ukoliko se eugenika posmatra ne samo iz ugla genetike, medicinske etike, već kao pokušaj da se za afektivni, stereotipima i predrasudama oblikovani doživljaj „drugog“ pruži naučno utemeljenje rasno determinisanih shvatanja sa ciljem „poboljšanja“ celokupnog društvenog bića, (Cargill, 2020) onda je pitanje značaja eugenike i njene istorijske (zlo)upotrebe tema koja bi svakako trebalo da bude sastavni deo nastave istorije u bilo kojoj državi.⁴ Argu-

³ Platforma neformalnog obrazovanja nevladine organizacije Facing history and Ourselves sadrži više korisnih pomoćnih nastavnih materijala od kojih se neki odnose na temu eugenike i njene veze sa holokaustom, kao i recentnim nasleđem vezanim za rasnu segregaciju, diskriminaciju i kršenje ljudskih prava. <https://www.facinghistory.org/search?keys=eugenics> (pristupljeno 01.02.2025.)

⁴ Ovom prilikom se nećemo upuštati u različite istorijske primere pokušaja implementacije konkretnih eksperimenata, genetičkog inženjeringa i medicinskih procedura zasnovanih na eugenici, već ćemo navesti samo neke ključne koji su imali dalekosežne posledice u istoriji čovečanstva.

ment više za ovakav stav predstavljaju pokušaji primene eugenike koji su ekstremna ideološka stanovišta i teorije, u više navrata tokom 20. veka, dovodili do duboke diskriminacije i segregacije. U pojedinim slučajevima postajali su sastavni deo pogroma i genocida čitavih naroda, kao što je bio holokaust u vreme nacizma (Burleigh, Wippermann, 1991; Kühl 1994). Ta veza sa rasno, etnički, ili identitetski zasnovanim nehumanim delovanjem iz prošlosti u velikoj meri i danas utiče na određene društvene pojave i procese koji prevazilaze usko shvaćene okvire eugenike.

Unazad nekoliko godina različiti građanski pokreti u više demokratskih država inicirali su preispitivanje i osporavanje dela istorijskog nasleđa u sferi ideja, pravnih normi, javnih politika i zvanične memorijalizacije ličnosti ili pojava iz prošlosti koje su povezivane sa drastičnim kršenjem ljudskih prava grupa i zajednica na rasnim, kulturnim, etničkim osnovama. U savremenom društvu, zasnovanom na inkluzivnim demokratskim načelima i poštovanju osnovnih ljudskih prava, razmatranje opravdanosti negovanja kulture sećanja na ličnosti koje pripadaju navedenom krugu dovelo je do otvaranja pitanja odnosa prema istorijskoj baštini i pokušaja izmeštanja osnovnih obeležja njihove memorijalizacije iz javnog prostora. Težište akademskih i debata na ovu temu vođenih u krugovima civilnog društva prebačeno je na delovanje ka materijalnom nasleđu – spomenicima na javnim površinama. Vrhunac revizije odnosa prema kontroverznoj i osetljivoj prošlosti u slučajevima rasne diskriminacije i kolonijalne subordinacije, koja je delom i u vezi sa eugeničkim teorijama, odigralo se u više država kroz otvoreno osporavanje memorijalnih praksi i negovanja kulture sećanja na glavne nosioce i protagoniste navedenih fenomena.

Ključni argument za dekonstrukciju navedene memorijalizacije bio je stav da spomenici i statue posvećene ličnostima iz epohe kolonizacije, robovlasništva i segregacije kod velikog dela stanovništva evociraju sećanja na *tešku i osetljivu* prošlost njihovih predaka. Zbog toga su izneseni stavovi da se određene memorijalne prakse moraju menjati/obustaviti i da kontroverzni spomenici ne treba da egzistiraju u javnom prostoru - na trgovima, parkovima, ispred važnih državnih i lokalnih institucija, jer se time narušavaju ljudska prava, dostojanstvo i građanska jednakost svih članova multikulturalnog društva. Na taj način, afirmativna kultura pamćenja vezana za kolonijalnu prošlost postala je društveno neprihvatljiva i nepoželjna u državama koje su nekada bile kolonijalne sile, ili u kojima je bila izražena segregacija poput aparthejda. U tom kontekstu se kultura sećanja transformisala u kulturu poništavanja, što se, u krajnjoj instanci, odrazilo i na pravce građanskog aktivizma. Inicirane su akcije koje su rezultirale uklanjanjem ili skrnavljenjem spomenika koji podsećaju na tešku prošlost, izazivajući osećaje neravnopravnosti, istorijske retraumatizacije i nepravde. (Božić Marojević, 2022)

Društveni pokret „Rouds mora pasti“ („Rhodes Must Fall“), započeo 2015. godine u Kejptaunu u Južnoafričkoj republici, podstakao je slične kampanje u drugim državama (Božić Marojević, 2022). Tako je u SAD u gradu Šarlotsvil zahtevano uklanjanje statue generala konfederacije Roberta Lija, učesnika američkog građanskog rata, dok je u Bristolu u Velikoj Britaniji nasilno srušena statua engleskog trgovca (između ostalog i robljem) i mecene Edvarda Kolstona. Slične inicijative širile su se i u drugim krajevima sveta (An International Bar Association 2021). Revizija heritoloških manifestacija tradicionalnih vrednosti inercijom preuzetih iz prošlosti, a koje su u neskladu sa savremenim demokratskim i etičkim principima, postala je ključan element u razvijanju svesti o neophodnosti transformacije etabliranih društvenih postulata i normi. Kao rezultat navedenih kampanja i inicijativa javila se potreba za naučnim pristupom temi, evidentiranja i kontekstualizacije različitih slučajeva koji se odnose na obustavljanje memorijalizacije i uklanjanja osporenog spomeničkog nasleđa širom planete. Rezultati tih istraživanja mogli bi da predstavljaju dalji putokaz u budućim interpretacijama osetljive prošlosti i njihove memorijalizacije u javnom prostoru. Na tragu navedenog, Međunarodni Institut za istorijsku pravdu i pomirenje iz Haga (IHJR) je započeo svoj rad od 2004. godine, u okviru koga je postavljen globalni istraživački projekat *Osporene istorije u javnim prostorima* (Contested Histories in public spaces). Cilj projekta je bio promovisanje razumevanja i inkluzivnosti u multietničkim, multikulturnim društvima u kojima postoje problemi vezani za recepciju kontroverznog bremenitog istorijskog nasleđa, kao i za dalju kontekstualizaciju u procesu formalnog i neformalnog obrazovanja.⁵

Prilagođavajući se novonastalim okolnostima, Institut za istorijsku pravdu i pomirenje je zajedno sa Evropskim udruženjem nastavnika i edukatora iz istorije - EuroClio nastavio započetu inicijativu pod skraćenim imenom *Osporene istorije*.⁶ U okviru nedavno istraživanih slučajeva osporenog nasleđa koji je obuhvaćen aktivnostima ove inicijative, objavljena je analiza jednog slučaja sa višestrukim obrazovnim značenjem, a koji je posvećen aktuelnom prisustvu i kulturi pamćenja na nasleđe eugenike u Velikoj Britaniji. Odnos prema kontroverznoj prošlosti i recepciji eugenike kao spona sa rasističkim teorijama i potom društvenom diskriminacijom, posmatran je u studiji *UCL eugenics investigation* kroz reakcije akademskih krugova, zvanično suočavanje sa nasleđem eugenike vezanim za podizanje društvene svesti, potom i preduzimanje konkretnih odluka koje su dovele do vidljivih promena u javnom prostoru (Contested Histories Initiative 2024). Reč je o uspomeni na Prvu međunarodnu konferenciju o eugenici održanoj 1912. godine u Londonu, a koja

⁵ Više o ovoj instituciji i inicijativama videti <https://ihjr.org/> (pristupljeno 01.02.2025.)

⁶ <https://contestedhistories.org/> (01.02.2025.); <https://euroclio.eu/projects/monumental-challenges/> (pristupljeno 01.02.2025.)

je bila posvećena naučniku i istraživaču Frensisu Galtonu. Fokus istraživanja se odnosio na aktivnosti koje su prethodile, ili pratile uklanjanje vizuelnih podsetnika, različitih simbola prisutnih u zgradama i objektima Londonskog univerzitetskog koledža (University college of London) vezanih za eugeniku (Contested Histories Initiative 2024).

Debata je započela krajem 2014. godine kada je jedan od univerzitetskih profesora podneo zahtev da se promeni naziv sale za predavanja koja je nosila Galtonovo ime, upravo zbog eugeničkih stavova koje je Galton zastupao i činjenice da univerzitet kao društveno inkluzivna ustanova ne bi trebalo da na bilo kakav način asocira ili favorizuje etničke, rasne ili kuturne različitosti. Nakon više inicijativa, 2018. godine započeta je istraga o istorijskoj ulozi ovog univerziteta u razvoju eugenike, tadašnjem statusu predavanja i proučavanja istorije eugenike uz ispitivanje finansijskih aranžmana koji podržavaju takvu vrstu istraživanja. (Contested Histories Initiative 2024). Iz tih razloga je pokrenuto više aktivnosti kojima je trebalo da se kompenzuje nepovoljna situacija, a donesene su i preporuke koje su se odnosile na stav univerziteta u vezi sa predavanjem eugenike, njenim širenjem i, posebno, istraživanjima (UCL 2021). Iako rasprave različitih organizacionih tela Londonskog univerzitetskog koledža još nisu okončane, uprava univerziteta je 2021. godine objavila formalno izvinjenje, navodeći da je istorijska veza UKL (UCL) sa izučavanjem eugenike „u direktnoj suprotnosti sa njenim temeljnim vrednostima jednakosti, otvorenosti i humanosti.“ (UCL 2021). Univerzitet je u potpunosti odbacio nasleđe i načela eugenike istakavši da je preduzeto više aktivnosti kojima se ova institucija suočila sa ulogom i vezama u razvoju eugeničkog pokreta. Navedeni slučaj je samo pokazatelj aktuelnosti teme i pratećih kontroverzi izazvanih u akademskoj javnosti, sa posebnim implikacijama na obrazovanje u inkluzivnim društvima koja počivaju na demokratskim principima. Iz potrebe da se naučni rezultati inicijative *Osporene istorije* implementiraju u širi obrazovni kontekst u organizaciji EuroCli-a je nastao je međunarodni obrazovni projekat *Monument(al) Challenges* podržan na evropskom nivou (Lendermann 2023). Time je istraživanje kontroverznog spomeničkog nasleđa dobilo neku vrstu neophodnog epiloga, jer je omogućeno da se jedna društveno relevantna tema prilagodi obrazovnom procesu i načini dostupnom novim generacijama učenika, pre svega, kroz školske predmete istorija i građansko vaspitanje.

Javne rasprave inicirane propitivanjem zastupljenosti nasleđa rasizma i segregacije danas, doprinele su pažljivijoj analizi prisustva tragova eugenike i u drugim sferama društva, javnim politikama, čak i temeljnim evropskim dokumentima iz kojih deriviraju različite međunarodne ili nacionalne rezolucije i

deklaracije. Jedan od ključnih dokumenata u kome se obraća pažnja na pitanje eugenike u savremenom društvu je *Povelja Evropske unije o osnovnim pravima*. U članu 3 povelje koji se odnosi na pravo na lični identitet eksplicitno se zabranjuju „eugenetske prakse, naročito one usmerene na selekciju pojedinaca“ (Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000). Imajući u vidu potrebu da se retroaktivno valorizuju i neki drugi strateški evropski dokumenti, eksperti koji se bave analizom statusa i legislacije vezane za ljudska prava identifikovali su obeležja eugenike u jednom od ključnih članova *Konvencije o ljudskim pravima Saveta Evrope*, usvojene, sada već davne, 1950. godine (Savet Evrope 1954.). Reč je o članu 5.1. stavu e) Konvencije, kojim se ograničavaju slobode određenih grupa ljudi u izuzetnim slučajevima.⁷ Odbor za socijalna pitanja, zdravlje i održivi razvoj Parlamentarne skupštine Saveta Evrope je 2022. godine ustanovio da Konvencija predstavlja „jedini međunarodni ugovor o ljudskim pravima koji uključuje ograničenje prava na slobodu posebno na osnovu oštećenja (duševno poremećenih lica, alkoholičara ili uživalaca droga ili skitnica), iz punog uživanja prava na slobodu.“ (Hjelmar, 2023). Na jednoj od sesija Odbora, profesor Marijus Turda, direktor Centra za medicinske humanističke nauke, Univerziteta Oksford Bruks iz Ujedinjenog Kraljevstva, ekspert za istoriju eugenike, ukazao je na prevaziđen deo dokumenta koji je i u pogledu pravnih konsekvenci, ali i korišćene leksike u koliziji sa savremenim konceptom ljudskih prava i inkluzivnog društva. Iz ugla jezičke formulacije u ovom stavu sporan je upotrebljen termin „duševno poremećena lica“ (unsound mind) kojim se stigmatizuje i diskriminiše jedna grupa, čime je, u godinama kada je nastala Konvencija, primenjen preoblikovan koncept „neprilagođenosti“. Eugenika je na taj način nastavila da egzistira u evropskom post-konfliktnom društvu koje je tek trebalo da se suoči ne samo sa posledicama njenog značaja u vreme nacizma, već i sa političkim, društvenim, kulturnim i identitetskim implikacijama procesa dekolonizacije. Profesor Turda je zaključio da diskurs eugenike i u formalnom-jezičkom i u suštinskom smislu anahron, a po svojim posledicama društveno štetan, treba revidirati, jer „se sam jezik koristi za održavanje diskriminacije,“ koja potiče od eugenike (Hjelmar 2023) pa je neophodno uvesti suštinske promene. Podaci navedeni u dokumentu Saveta Evrope da je u prošlosti u nekoliko navrata Evropski sud za ljudska prava potvrdio opravdanost ovog člana Konvencije, samo govore u prilog neophodnosti izmene spornog teksta i sudskih prak-

⁷ Član 5. Pravo na slobodu i bezbednost 1. Svako ima pravo na slobodu i bezbednost ličnosti. Niko ne može biti lišen slobode osim u sledećim slučajevima i u skladu sa zakonom propisanim postupkom: e) u slučaju zakonitog lišenja slobode da bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti, kao i zakonitog lišenja slobode duševno poremećenih lica, alkoholičara ili uživalaca droga ili skitnica.

si.⁸ Savet Evrope je na osnovu iznetih zaključaka ekspertskeg tima uputio u proceduru izradu *Preporuka za okončanje pritvaranja „društveno neprilagođenih“ osoba*, čime bi trebalo da se i pravno-politički ažuriraju prevaziđeni koncepti eugenike prisutni u *Konvenciji o ljudskim pravima* (Committee of Ministers 2024).

Pored konkretnih koraka usmerenih na izradu i modifikaciju strateških dokumenata, Savet Evrope ima veoma značajan i specifičan doprinos u sferi obrazovanja, čime se stvaraju uslovi za prevazilaženje društvenih i političkih prepreka na putu izgradnje demokratskog, inkluzivnog društva utemeljenog u poštovanju ljudskih prava. U okviru obrazovnog sektora ove institucije, oformljen je tim stručnjaka koji je izradio holistički model razvoja kompetencija za demokratsku kulturu, jednoglasno usvojen 2016. godine na zasedanju Stalne konferencije ministara Saveta Evrope (Savet Evrope 2022a). Imajući u vidu da demokratske institucije ne mogu da deluju sa svojom svrhom ukoliko nisu utemeljene u demokratskim vrednostima (demokratija, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava) bilo je neophodno ponuditi univerzalni obrazovni okvir kojim bi se u različitim obrazovnim sistemima i preko raznorodnih školskih predmeta i programa mogao povećavati demokratski kapacitet svih učenika, samim time i društava u celini. Tako je nastao *Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu*⁹ koji je postao temeljni putokaz za sticanje znanja, kritičko razumevanje, razvijanje veština, izgradnju stavova i sistema vrednosti demokratije.¹⁰ Ovaj konceptualni obrazovni model sadrži komponente koje obuhvataju vrednovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, kulturne raznolikosti, demokratije, otvorenosti prema drugim kulturama, uverenjima, stanovištima i praksama, kao i kritičko razumevanje prava, kultura, politika, između ostalog i istorije.

Svest o nastavi istorije, kao jednom od školskih predmeta ključnom za razvoj demokratskih kapaciteta, još je u prvim godinama postojanja Saveta Evrope utkana u Evropsku kulturnu konvenciju (1954.). Važnost razumevanja prošlosti i njene uloge u oblikovanju sadašnjosti bi, prema ovom dokumentu, trebalo da ima istaknuto mesto u opštem obrazovanju.¹¹ Zbog toga što je nezamenljiv, uticaj obrazovanja iz istorije dolazi do izražaja kada je u pitanju suočavanje učenika sa „aktuelnim političkim, kulturnim i društvenim iza-

⁸ Izveštaj o okončanju pritvaranja „društveno neprilagođenih“ osoba, Odeljak 3 The case law of the European Court of Human Rights у коме се наводе случајеви. Doc. 15983 https://pace.coe.int/en/files/33531/html#_TOC_d57e192 (pristupljeno 01.02.2025.)

⁹ Dalje u tekstu ROKDK.

¹⁰ U ovom prilogu se nećemo baviti konkretnim modelom i njegovom naknadom razradom i implikacijama. Više o tome u Barrett, 2020, 1–17.

¹¹ European Cultural Convention, Council of Europe (1954); u preambuli i članu 2 se izričito napominje važnost učenja istorije u ostvarivanju postavljenih ciljeva kulturne konvencije.

zovima sa kojima se Evropa susreće, pre svega onih, uslovljenih povećanjem raznolikosti društava, integracijom migranata i izbeglica... napadima na demokratiju i demokratske vrednosti.“ (Savet Evrope 2022). U skladu sa ovakvim stavovima, 2018. godine je donesen set principa i smernica na kojima bi trebalo da počiva kvalitetna nastava istorije u 21. veku.¹² Smernice se u potpunosti oslanjaju na spomenuti model ROKDK, kao i neka iskustva identifikovana u nastavnoj praksi različitih evropskih država. Iako se u smernicama ne spominju konkretne, specifične teme, nastavni sadržaji i pojmovi, može se zaključiti da je izučavanje fenomena poput rasizma, segregacije, genocida, ili eugenike utkano u razvijanje kompetencija demokratske kulture. Jedan od definisanih principa u vezi sa našom temom je osvetljavanje na koje načine je delovanje običnih ljudi, individua, ili grupa ljudi oblikovalo istoriju društva (princip 3), a posebno je važan aspekt koji se odnosi na prihvatanje i vrednovanje višestrukih identiteta „drugih“, ali i nas samih (princip 5). Tema izučavanja i učenja istorije, nasleđa, direktnih i posrednih posledica eugenike, zbog svoje kompleksne prirode može biti vezana za one principe koji se odnose na osetljiva ili kontroverzna istorijska pitanja (princip 7), kao i veoma važne segmente procesa učenja u kojima bi trebalo da se usklađuju kognitivne, emocionalne i etičke dimenzije učenika (princip 8). Sve je više izazova s kojima se učenici suočavaju u savremenom digitalnom svetu, posebno kada treba da prepoznaju pouzdane izvore informacija, uključujući i one koji se odnose na prošlost. Zato je važno obezbediti odgovarajuće alate i osposobiti učenike za vrednovanje istorijskih izvora i korišćenje mehanizama suprotstavljanja manipulativnoj propagandi. (princip 6).

Na prvi pogled, navedeni primeri predstavljaju refleksiju istorijske i građanske svesti onih demokratskih društava izgrađenih na temeljima nekadašnjih kolonijalna sila, opterećenih dugotrajnim nasleđem rasne diskriminacije i segregacije sa kojima srpsko društvo nema zajedničkih tačaka. Ukoliko se specifična istorijska iskustva i tekovine prošlosti izdignu na metanivo, onda dobijaju univerzalni obrazovni značaj koji može da bude podloga za razvijanje demokratskih kompetencija i odgovarajući sistem vrednosti. S druge strane, evropska dimenzija obrazovanja formulisana kroz aktivnosti, dokumente i preporuke Saveta Evrope¹³ otvara prostor za širu implementaciju prethodno navedenih principa i postulata u nastavi istorije u bilo kojoj evropskoj državi. Republika

¹² U ovom radu je korišćen prevod na srpski jezik koji je objavljen 2022. (Savet Evrope. 2022).

¹³ Ovo se naročito odnosi na temeljni korpus *Preporuka (2001)15 o nastavi istorije u Evropi XXI veku*. <https://rm.coe.int/16804ba53b> (pristupljeno 01.02.2025.), ali i druge koje su donesene 2009. i 2011. godine (navedene u spisku literature).

Srbija je kroz projekat *Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022*, započela implementaciju ROKDK u obrazovnom sistemu, čime se pridružila zemljama koje imaju za cilj jačanje kapaciteta i podizanje svesti o neophodnosti razvijanja kompetencija demokratske kulture.¹⁴ Kreatori prosvetnih politika u Republici Srbiji su uključivanjem u regionalni projekat otvorili prostor i za implementaciju *Principa i smernica za kvalitetnu nastavu istorije u 21. veku* u formulisanoj programu nastave i učenja, kao i u nastavnoj praksi.

Imajući u vidu važeći cilj učenja istorije za gimnazije, prema kome učenik treba da „izučavajući istorijske događaje, pojave, procese i ličnosti, stekne znanja i kompetencije za razumevanje savremenog sveta, razvije veštine kritičkog mišljenja i odgovoran odnos prema sebi, sopstvenom i nacionalnom identitetu, kulturno-istorijskom nasleđu, poštovanju ljudskih prava i kulturnih različitosti, društvu i državi u kojoj živi“ može se zaključiti da fenomeni kojima je posvećen ovaj prilog svakako mogu da budu deo sadržaja u nastavi istorije u Republici Srbiji. Argument više za uključivanje navedenih tema u naš obrazovni sistem pruža opšta predmetna kompetencija za istoriju koja usmerava učenike ka razvijanju analitičkih veština neophodnih „za sagledavanje savremenog sveta, njegovih istorijskih korena i aktuelnih civilizacijskih tokova“, kao i da učenik „adekvatno odgovori na savremene izazove na lokalnom, regionalnom, evropskom i globalnom nivou.“ Pored okvira za razvoj različitih identiteta, poseban akcenat je stavljen na razumevanje istorijskih i savremenih promena, kao i na izgradnju demokratskih vrednosti, poštovanje ljudskih prava, razvijanje interkulturalnog dijaloga. (Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 2015) Navedeni elementi opšte predmetne kompetencije, uz prihvatanje principa i smernica za kvalitetnu nastavu istorije u 21. veku, obezbeđuju normativni formalni obrazovni okvir za obradu ili istraživanje fenomena rasizma, segregacije, diskriminacije, genocida, holokausta, pa i eugenike u okviru nastavnog procesa. Imajući u vidu polu-otvorenu strukturu postojećih programa nastave i učenja u Republici Srbiji, navedene pojave se mogu izučavati kroz različite pristupe i nastavne strategije. Ipak, treba izdvojiti neke od ključnih ishoda postignuća za istoriju u četvrtom razredu gimnazije koji se odnose na temu *Prava pojedinaca i grupa nekad i sad*, a koji su deo zvaničnog programa nastave i učenja.¹⁵ Obrazovni fokus je svakako na nezaobilaznim istorijskim fenomenima holokausta i genocida, ali i recentnim primerima važnosti poštovanja ljudskih prava, kao i uočavanju na koji način su ideje o rodnoj, verskoj i etničkoj ravnopravnosti uticale na savre-

¹⁴ U Republici Srbiji sprovedeno je više projekata i analiza koje uključuju implementaciju ROKDK. Jedan od nedavno publikovanih dokumenata predstavlja *Смернице за интeгpaцију референциног оквира компетенција за демократску културу у одабраним програмима настави и учења*, Савет Европе 2022.

¹⁵ Службени гласник бр. 4, 02.06.2020.

mene političke prilike i razvoj društva. Pored istorijske dimenzije i komparativnog pristupa pravima pojedinaca i društvenih grupa kroz vreme i prostor, od učenika se, prema programu, zahteva da identifikuju istorijske preduslove razvoja individualnih i kolektivnih prava, kao i da uoče njihovo kršenje u prošlosti i danas uz navođenje potencijalnih mehanizama zaštite. Sasvim je jasno da bi ostvarivanje navedenih ishoda moglo da uključi i pitanje istorije i nasleđa eugenike, naročito u okvirima kolonijalne i istorije, robovlasničke ekonomije, učenja o holokaustu, aparthejdu i drugim rasnim segregacijama.

Uzimajući u obzir navedene obrazovne postulate, ciljeve, obrazovne ishode i osnovnu ideju koja je ugrađena u programe i kompetencije, važno je naglasiti da nastava istorije treba da bude reflektivna i usmerena na analizu i kritičko prosuđivanje savremenih pojava koje imaju svoje korene u pojavama iz prošlosti. U tom smislu, postavlja se pitanje da li ideološki obojene, pristrasne političke poruke koje promovisu diskriminaciju, ili predstavljaju reminiscenciju rasističkih i šovinističkih epizoda iz prošlosti treba da budu analizirane i na časovima istorije, bar u završnim razredima srednjeg obrazovanja. U srpskoj javnosti je nedavno promovisan stav da je problematičan uvoz reproduktivnog genetskog materijala za veštačku oplodnju iz Španije i Danske, jer bi se „što može uticati na a promenu genoma budućih naraštaja” u Srbiji. (Novi Magazin 2022) Ovakve izjave u javnom diskursu jasno ukazuju na prisustvo nasleđa teorija eugenike i mogu se povezati sa različitim istorijskim iskustvima, što bi kroz diskusiju ili debatu trebalo da se analizira u okvirima spomenute nastavne teme *Prava pojedinaca i grupa nekad i sad*. Politički diskurs opterećen diskriminacijom po različitim osnovama vodio je konkretno i do same nastave istorije kada je ista politička stranka izrazila protest zbog spominjanja LGBT pokreta u udžbeniku istorije, u okviru teme koja se odnosi na društvene pokrete koji se bore za ljudska prava, zahtevajući da se spomenuti udžbenik povuče iz nastave.¹⁶

Na kraju, svi navedeni slučajevi u ovom prilogu predstavljaju deo odgovora na pitanje postavljeno u naslovu. Zaključak je da nasleđe eugenike, a naročito različita ideološka stanovišta, politički i društveni fenomeni koji deriviraju iz njenih teorijskih postulata predstavljaju važne teme u nastavi istorije kroz koje se na konkretnim primerima mogu uspešno razvijati kompetencije demokratske kulture i graditi sistem vrednosti koji počiva na pluralizmu, uvažavanju drugačijih stavova, komunikaciji i poštovanju ljudskih prava.

¹⁶ Bogdanović, N. 2022. *Desnica u Srbiji pokušava da izbaci LGBT iz nastave*. <https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-desnica-lgbt-nastava/32043089.html> (pristupljeno 01.02.2025.)

Reference:

- An International Bar Association. 2021. *Contested Histories in Public Spaces. Principles, Processes, Best Practices*. <https://ihjr.org/wp-content/uploads/2024/06/Contested-Histories-in-Public-Spaces-Principles-Processes-Best-Practices.pdf> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Barrett, M., 2020, „The Council of Europe’s Reference Framework of Competences for Democratic Culture: Policy context, content and impact”, *London Review of Education*, 18 (1): 1–17.
- Bogdanović, N. 2022. *Desnica u Srbiji pokušava da izbací LGBT iz nastave*. Preuzeto sa <https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-desnica-lgbt-nastava/32043089.html> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Божих Маројевић, Милица, 2022, „Памћење спорних легата прошлости или кад култура сећања устукне пред културом поништавања.”, у: *Зборник радова Филозофској факултету*, Београд: Филозофски факултет, 260–275.
- Burleigh, M., Wippermann, W., 1991, *The racial state Germany 1933-1945*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cargill, T.F., 2020, „Eugenics in High School History, Failure to Confront the Past”, *The Independent Review* 25(1): 5–26.
- Charter of Fundamental Rights of the European Union. 2000. https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (pristupljeno 01.02.2025.)
- Committee of Ministers. 2024. *Ending the detention of “socially maladjusted” persons* <https://pace.coe.int/en/files/33945/html> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Contested Histories Initiative. 2024. *UCL Eugenics Investigation in England, UK*. Preuzeto sa <https://contestedhistories.org/?s=eugenics> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Facing history and Ourselves. <https://www.facinghistory.org/search?keys=eugenics> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Hjelmar, T. 2023. *Eugenika je uticala na formulaciju Evropske konvencije o ljudskim pravima* <https://europeantimes.news/sr/2023/05/eugenics-influenced-the-formulation-of-the-european-convention-on-human-rights/> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Kühl, S., 1994, *Eugenics, American Racism, and German National Socialism*, New York - Oxford: Oxford University Press.
- Lendermann, M. 2023. *Monument(al) Challenges*. <https://euroclio.eu/projects/monumental-challenges/> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Savet Evrope. 1954. *European Cultural Convention*. <https://rm.coe.int/168006457e> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Savet Evrope. 2001. *Preporuka (2001)15 o nastavi istorije u Evropi XXI veku*. <https://rm.coe.int/16804ba53b> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Savet Evrope. 2009. *Preporuka 1880 (2009)1 Nastava istorije u konfliktnim i postkonfliktnim područjima*. <https://pace.coe.int/en/files/17765/html> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Savet Evrope. 2011. *Preporuka CM/Rec(2011)6 Komiteta ministara državama članicama o interkulturalnom dijalogu i slici*. <https://rm.coe.int/16805cc8e1> (pristupljeno 01.02.2025.)

- Savet Evrope. 2022. Kvalitetna nastava istorije u 21. веку, принципи и смернице. Preuzeto sa <https://rm.coe.int/quality-history-education-srp/1680a8ce22> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Savet Evrope. 2022a. *Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu*.
- Савет Европе. 2022. *Смернице за имплементацију референциног оквира компетенција за демократску културу у одабраним програмима наставе и учења*.
- Schennach, S. 2024. *The case law of the European Court of Human Rights*. https://pace.coe.int/en/files/33531/html#_TOC_d57e192 (pristupljeno 01.02.2025.)
- Службени гласник бр. 4, 2.06.2020.
- Novi Magazin. 2022. *Dveri: VTO sa doniranim materijalom može uticati na promenu genoma budućih naraštaja*. <https://novimagazin.rs/vesti/284168-dveri-vto-sa-doniranim-materijalom-moze-uticati-na-promenu-genoma-buducih-narastaja> (pristupljeno 01.02.2025.)
- UCL. 2021. *Reports and recommendations*. <https://www.ucl.ac.uk/provost/inquiry-history-eugenics-ucl/reports-and-recommendations> (pristupljeno 01.02.2025.)
- UCL. 2021. *UCL makes formal public apology for its history and legacy of eugenics*. <https://www.ucl.ac.uk/news/2021/jan/ucl-makes-formal-public-apology-its-history-and-legacy-eugenics> (pristupljeno 01.02.2025.)
- Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 2015. *Општи стандарди постигнућа за крај општег средње и средње стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет историја*.

Why it is important to learn about eugenics and its historical implications in the teaching of history?

Summary: The paper seeks to answer whether it is important to learn about eugenics and various social manifestations and deviations that could be connected to its legacy in history lessons. Historical phenomena such as racial, intellectual, ethnic, cultural discrimination, segregation, violations of human rights, and ultimately genocide and the holocaust that took place in the history of the 20th century had at least indirect connections with the legacy of eugenics. Questioning the sensitive past while contesting the historical legacy and memorialization of the colonial, racist, or slave-owning past has become a global phenomenon that has openly manifested itself through demands for the removal of monuments dedicated to controversial figures from the public space. The research initiative and platform Contested histories, from which the educational project Monument(al) Challenges was born, represents one of the ways in which the mentioned topics, including the question of the legacy of eugenics, can be channeled through teaching. The paper lists examples of the presence of eugenic features in the cultural and historical heritage, but also in fundamental European documents such as the Council of Europe's Convention on Human Rights. The observation of anachronisms, incompatible with the modern values of democratic societies, led to efforts to revise and modernize the language and concepts in order to be consistent with respect for human rights. The educational concept of the Reference Framework of Competences for Democratic Culture (2016), which is also applied in the Republic of Serbia, represents one of the ways to increase the democratic capacity of students through the educational

process. The competency model for democratic culture is adapted to the teaching of history through the Principles and Guidelines for Quality Teaching in the 21st Century, a document that largely directs different target groups in education towards building democratic competencies. The guidelines open space in history teaching to deal with a difficult, sensitive past, including various types of discrimination and human rights violations. The existing programs of teaching and learning history in the Republic of Serbia correlate to a certain extent with the guidelines and, due to their open structure, leave the possibility of dealing with history and the different legacy of eugenics.

Key words: eugenics, discrimination, human rights, competences for democratic culture, contested histories, history teaching, Convention on Human Rights, teaching and learning programs

10. Militarization Intoxication and Adolescent Gun Violence Epidemic

Aleksandar Weisner¹

European Center for Peace and Development

Abstract: The central issues addressed in this work are the adolescent obsession with firearms, the rise in armed violence among adolescents, and the problem of intoxication and the detrimental impact on the mental health of children and young people caused by the *militarization* and *militarism* of society. The paper examines how militarism and militarization – primarily driven and sustained by the military-industrial complex – shape the life context and ecosystem for children and young people, as well as the defining characteristics of these phenomena. The majority of examples and data presented pertain specifically to issues observed in the United States and Serbia. Among the most serious social consequences of militarism and militarization are the increasingly frequent occurrences of *school-shootings* and *mass-killings*.

Key words: militarism, militarization, adolescents, weapons, mass-killings.

Introduction

Adolescents' obsession with firearms is no longer just a general impression of the lay public, an image produced by the mass electronic and print media and a motive that shocks and scandalizes the widest media audience more and more often. This fascination of adolescents with weapons and the urge to use them becomes evident in official statistics, which increasingly testify to the most tragic events in the world of children and young people. Armed violence among adolescents is a phenomenon that has increasingly dramatic descriptions in scientific research, too.

The exponential rise in armed violence perpetrated by children and young people is not a natural disaster but rather the outcome of specific social changes and dynamics. In scientific research, various theories aim to identify the root causes of this societal phenomenon. This paper highlights militarism and militarization as key generators to the sharp increase in armed violence among adolescents.

¹ ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0008-1608-0742>

Contact: weisnera@gmail.com

Militarism and militarization play a significant role in shaping socio-economic structures, social hierarchies, and social roles and relationships. This process exerts a profoundly toxic influence on the mental health of adolescents, often driving them toward self-destructive and destructive behaviors, including the most severe crimes. Militarism and militarization may, in fact, be critical forces behind the surge in adolescent armed violence, acting as destructive mechanisms that erode the integrity and healthy development of children and youth.

In certain societies, militarism and militarization have evolved into state-driven projects propelled by interest groups – particularly those that own and manage the military-industrial complex. Among others, such societies today include the United States and Serbia.

Militarization & Militarism

Michael Klare describes militarism as the ‘tendency’ of a nation’s military apparatus to take increasing control over the lives and behavior of its citizens, with *military objectives*, war preparation, arms procurement, the development of military industries, and the promotion of *military values* (such as centralization of authority, hierarchy, discipline and conformity, combativeness, and xenophobia) increasingly dominating national culture, education, media, religion, politics, and the economy, at the expense of civilian institutions (Klare 1978).

In the works of Sabine Frühstück (2007), Andrew Bickford (2011), and Roberto Gonzalez (2010), it is emphasized that militarization is not limited to the production of weapons and war materials but also includes the production of citizens, gender identities, family relationships, language, morality, ways of being, and worldviews. Wright Mills describes this condition in society as the military definition of reality (1993).

In a militarized society, the executive, judicial, and legislative civilian authorities are dedicated to military-police rather than civilian-oriented strategic goals, and the society fosters a military-police centralized (as opposed to civilian-centralized) political culture and public policy (Weisner 2022). When a government applies militarization over an extended period to increase control over the behavior of its citizens and uses militarism as the dominant discourse or hegemonic concept in national interests, education, media, politics, and the economy, it has a toxic impact on gender identities, family life, language, ethics – in fact, the overall social substance (Weisner 2024), permeating all levels of society in a capillary fashion (Gusterson and Besteman 2019).

This becomes the reality, the living context, and the ecosystem for both adults and children. However, children and young people are not only more vulnerable and susceptible to indoctrination and manipulation, but boys and

young men are also the primary target group of militarism and militarization. The significant increase in targeting adolescents for the needs of the United States (U.S.) Army and the National Guard can be linked to George Bush's "No Child Left Behind Act" of 2002. This law enabled the U.S. military to access students' private information through the education system, utilize all databases schools maintain about students, and employ various recruitment methods targeting adolescents, especially high school students from low-income families and industrially underdeveloped or rural areas. The U.S. Army regularly conducts military propaganda and recruitment activities in schools, disregarding the fact that eighteen is the minimum age at which a young person can join the military without parental consent.

In addition to the entertainment industry, the promotion of firearms is strongly driven by youth-focused activities organized by the National Rifle Association (NRA). U.S. media often describe the NRA as one of the most powerful, wealthiest, and influential lobbying groups, investing billions of dollars in campaigns that promote firearms and advocate for the deregulation of gun ownership and carrying. One of the NRA's more recent initiatives, which it lobbies for through the Republican Party in the U.S. Congress, aims to allow teachers and school administrators to carry firearms in schools.

Another interest group that directly profits from media messages promoting firearms, entertainment industry messages that glorify the use of weapons, and the cultivation of patriotic sentiments among young people is the military-industrial complex. As early as the 1960s, U.S. President Dwight D. Eisenhower criticized the military-industrial complex, highlighting its detrimental effects on democratic institutions and civil society. He criticized it for generating enormous profits from the defense industry, fostering corruption among government officials, promoting war as the primary organizing principle of society, fueling violence, militarizing communities, and positioning the armed forces at the center of both economic and political life (Eisenhower 1961).

New Dreams - New Passion

After thirty years of researching young people and their projections of the future, American researcher Mark J. Penn highlighted a significant finding from a study conducted in California in 2006. "So, this is big news," Penn explained, "a new ambition among the younger generation – though small in number, but noticeable – is to become a sniper" (Penn and Zalesne 2010, 208). In the survey Penn conducted, 1% of young people aged 16 to 22 responded that they aspired to be snipers. Additionally, 1% of the respondents stated that they planned to join the military (in a general sense). However, Penn did not provide a gender- or age-sensitive analysis of this finding.

Penn interpreted the ‘sudden’ emergence of this new profession on the list of youth career aspirations as ‘undoubtedly’ a result of the growing, as he explains, ‘respect’ for the military and police forces in America, or as an expression of a ‘new patriotism.’ But could this ‘new patriotism’ or ‘respect’ for U.S. armed forces be interpreted differently? For instance, could it reflect a desire or motivation among young people to kill professionally? Can we reasonably conclude that this newfound ‘patriotic’ fervor is merely one piece of a larger puzzle, tied to an increasing obsession with firearms among young people? Furthermore, could this finding be linked to the alarming rise in the misuse of firearms by children and youth in North America, a trend that has grown exponentially over recent years and even decades?

The strong and widespread expansion of militarization and militarism in Serbia in recent years can be illustrated by numerous examples. The most obvious is the continuous increase in the national military budget. For instance, the defense budget increased by 70% between 2015 and 2021 (N1 2021), and the years that followed were no exception. The Fiscal Council², in its report on public investments in Serbia, warned of a significant ‘investment boom’ in the security sector over the past five years, noting that spending on the military and police rose from 0.1% of GDP in 2013 to 1.4% of GDP in 2021.

Comparing Serbia’s budget with those of other Central and Eastern European (CEE) countries between 2005 and 2021, the Fiscal Council concluded that, since 2018, Serbia’s public investments in the security sector have exceeded the long-term standard for CEE countries, at times reaching levels three times higher than the regional average (Fiscal Council 2024). In contrast, Serbia’s national budget allocation for education remains significantly below the CEE average.

According to Global Firepower’s analytical overview of military strength, Serbia has improved its ranking from 61st place in 2022 (out of 142 observed countries) to 56th place in 2024 (out of 145 ranked countries). In recent years, the country has held the highest number of military and police parades, exercises, and events in its history, accompanied by an unprecedented level of military and weapons coverage in the media. This policy has shaped the state’s strategic development priorities, as articulated by Serbia’s President in January 2024: “If you don’t have a strong army, you don’t have a country or a state” (RT Balkan 2024).

After the suspension of mandatory military service in 2011, the country’s president and national parliament reinstated conscription as a legal obligation for all young men in 2024. Furthermore, as part of recent high school curriculum reforms initiated by the Ministry of Defense, a new course titled “Fun-

² The Fiscal Council is an independent state body accountable to the National Assembly of the Republic of Serbia for its work.

damentals of State Defense Systems” was introduced, aimed at preparing students for careers as professional soldiers.

For decades, social science textbooks in elementary schools have emphasized the dominant roles of warriors and heroes (Rosandić and Pešić 1994), systematically instilling values of militarism and militarization (Weisner 2024). However, the promotion of weapons extends beyond military-related activities and increasingly involves very young children. In recent years, special children’s paintball birthday parties have gained significant popularity in Serbia. Known as *Splatmaster* birthdays, these events are advertised as paintball activities “appropriate” (as stated in the organizers’ online advertisements) for children aged 8 to 12. The number of such venues and online offerings continues to grow steadily.

Replica firearms, starter pistols, and gas-powered guns are readily available in shopping malls, sold alongside other consumer goods, technical equipment, and toys. Meanwhile, newspaper kiosks are increasingly offering magazines that promote and glorify weapons.

Societies of Disturbing Statistics

What distinguishes the United States and Serbia over the past decade, setting them apart from most other countries, is evident in the statistics that highlight the alarming problem of adolescent gun violence.

In 2020, there were 115 incidents involving firearms in U.S. school settings. By 2022, this number had skyrocketed to 305 (Riedman 2022). The annual average of school-related firearm incidents, which stood at 25 between 1966 and 2017, surged to 305 by 2022 – a dramatic increase in just five years – and further growth was recorded in 2023 (Riedman 2022). Additionally, between 2019 and 2021, the number of children killed in shootings in the U.S. increased by 46%, according to an analysis of mortality statistics by the Centers for Disease Control and Prevention, reported by the Pew Research Center (2023).

Since 2021, firearm homicide has become, for the first time in U.S. history, the leading cause of death among children and young people in the U.S. This exponential rise in adolescent gun violence has led scholars to describe the issue as an adolescent gun violence epidemic (Ronca 2021).

Studies by criminology and criminal justice professors Jillian Peterson and James Densley indicate that the average age of mass murder perpetrators is steadily decreasing. Between 1980 and 1989, the median age of mass shooters was 39 years. In the following two decades, it dropped to 33 years, then to 29 years from 2010 to 2019. Since 2020, the median age of mass shooters has fallen to just 22 years (Densley and Peterson 2023). Furthermore, since 2018,

most mass shootings with the highest number of victims in the U.S. have been carried out by young men aged 21 or younger.

In Serbia, the statistics from the past decade are equally alarming. In May 2023, the country experienced its first school shooting – a mass killing within a school setting. In that same year, the number of homicides committed by minors aged 14 and older rose by an astounding 225% compared to 2022. Over the past decade, Serbia has become the leading country in Europe in terms of both the number of mass killings and the total number of victims in such incidents. Between 2013 and 2023, Serbia recorded nine mass killings, a significant increase compared to just two in the previous decade (Weisner 2024).

Conclusion

The facts about the state of affairs and recent changes in the U.S. provide a foundation for connecting Mark Penn's findings — that, for the first time in thirty years of research, young people have expressed a desire to become snipers – with a broader trend among youth: an increasing affinity for firearms. This trend can be understood as the normalization of using firearms as a behavioral model for resolving conflicts, a response to feelings of insecurity, or a perceived efficient means to achieve personal goals. It may also reflect and suggest a disturbing new obsession – a fascination and a passion with killing.

These tendencies are reinforced by the aggressive and pervasive propaganda of the entertainment industry, which children and young people consume through films, video games, and other media. Such media often promote the idea that shooting is a form of entertainment and that killing brings excitement and satisfaction.

In Serbia, over the past decade, a powerful wave of militarism and militarization has been implemented by the executive government as a state-driven project (Weisner 2024). Alongside this process, there has been a notable increase in firearm-related violence committed by young men, accompanied by growing access to firearms for children and youth. For example, starter and gas pistols, which can be easily converted into lethal weapons, have become increasingly accessible.

It is widely known that a significant, even the largest, portion of national financial resources is invested in military research and controlled by the military-industrial complex. Innovations such as satellite phones, intranet, laptops, and even super glue and hook-and-pile fasteners were originally developed for military purposes before being made available to civilians much later.

As our understanding of neuro-engineering, genetics, and neuropsychology deepens – particularly regarding how the human body functions – there is an increasing risk that the most vulnerable social populations may be more

and more subjected to militarism and militarization. These forces could serve as tools for social engineering, driving the design of new societal structures, roles, and relationships that reinforce divisions between politically and economically superior and inferior classes.

As long as the focus on weaponization is not replaced with a more humane philosophy – one that prioritizes coexistence over the elimination of other human beings – it is realistic to expect that U.S. and Serbian societies will continue fostering attitudes of militarization&militarism, and the promotion of firearms, combativeness, xenophobia, while actual rigid gender identities will provide to society and to military-industry a growing number of male adolescents captivated and intoxicated by notions of ‘patriotism,’ firearms, and the aspiration to become snipers. However, this will also escalate the risk of mass killings.

Given that boys and young men are the primary target population of this process, the traits associated with male gender identity will likely continue to show a strong positive correlation with mass killings and the misuse of firearms for many years to come.

If we define eugenics as the principle by which members of a powerful class implement a system of selection, exclusion, and stigmatization of specific populations based on certain genetic characteristics, then recruitment, militarism, and militarization (as state-driven projects) can also be seen as highly effective mechanisms for establishing eugenics. These processes, particularly through segregation in high schools, create social hierarchies in which the ‘superior’ dominate the ‘inferior,’ according to criteria set by the military or the military-industrial complex.

The consequences of such social engineering include, among other effects, a growing fascination with firearms among children and young people – particularly boys – greater access to weapons for the youngest generations, and an alarming rise in incidents of gun violence and mass killings committed by increasingly younger individuals.

References:

- Bickford, Andrew. 2011. *Fallen Elites the Military Other in Post-Unification Germany*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Densley, J., Peterson, J. 2023. Older mass shooters are rare. Here’s how they differ from young assailants. Accessed April 01, 2024.
- Eisenhower, D. 1961. *Military-Industrial Complex Speech*. Yale Law School, The Avalon Project. Accessed August 04, 2023. https://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.asp.
- Fiskalni savet. 2024. *Politika javnih investicija u Srbiji: analiza stanja i preporuke za moguća unapređenja*. Accessed July 26, 2024. <https://www.fiskalnisavet.rs/>

- doc/analize-stavovi-predlozi/2024/FS_Javne-investicije-u%20Srbiji-stanje-i-preporuke_FINAL.pdf.
- Fruhstuck, Sabine. 2007. *Uneasy Warriors: Gender, Memory and Popular Culture in the Japanese Army*. Berkeley: University of California Press.
- Global Firepower. 2024. Accessed August 06, 2023. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>.
- González J. Roberto. 2010. *Militarizing Culture: Essays on the Warfare State*. New York: Taylor & Francis Group.
- Gun deaths among U.S. children and teens rose 50% in two years*. Pew Research Center. Accessed August 06, 2023. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/04/06/gun-deaths-among-us-kids-rose-50-percent-in-two-years/>.
- Gusterson H., Besteman, C. 2019. "Cultures of Militarism." *Current Anthropology* 60, Supplement 19. University of Chicago Press. Accessed July 21, 2023. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/700648>.
- Klare, M. T. 1978. "Militarism: The Issues Today". In: *Bulletin of Peace Proposals*, 9(2): 121-128. Accessed August 04, 2023. <https://doi.org/10.1177/096701067800900203>.
- Mills, W. 1993. *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- N1. 2021. *Ekonomist: Potrošnja Srbije za odbranu porasla 70 odsto za šest godina*. Accessed July 20, 2023. <https://n1info.rs/biznis/ekonomist-potrosnja-srbije-za-odbranu-porasla-70-odsto-za-sest-godina/>.
- Penn, M. J., Zalesne, K. E. 2010. *Mikrotrendovi*. Zagreb: Algoritam.
- Riedman, D. 2022. *K-12 School Shooting Database*. Accessed August 04, 2023. <https://k12ssdb.org/>.
- Ronca, K. 2021. "Epidemiology of Adolescent Gun Violence: The Parallel Tragedies of Rural Suicide and Urban Homicide". In: *Adolescent Gun Violence Prevention*. Springer, Cham. Accessed August 06, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84710-4_1.
- Rosandić, R., Pešić, V. 1994. *Ratništvo, patriotizam, patrijarhalnost*. Beograd: Centar za antiratnu akciju.
- RT Balkan. 2024. *Deo srpskog naoružanja i vojne opreme u kasarni Topčider*. Accessed August 20, 2024. <https://lat.rt.rs/videos/73939-vojska-oprema-vucic-naoruzanje/>.
- Weisner, Aleksandar. 2022. "Militarization, State Capture and Contaminated Society – Case Study Serbia." In: *Contemporary Populism and Its Political Consequences*, edited by Haris Dajč and Natasha Stychinska, 165-176. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar.
- Weisner, Aleksandar. 2024. *Militarizacija detinjstva i oružano nasilje adolescenata*. Beograd: Centar za proučavanje društvenog razvoja & Škola bez nasilja.

Militarizaciona intoksikacija i epidemija nasilja nad oružjem kod adolescenata

Sažetak: Centralna pitanja koja se obrađuju u ovom radu su opsesija adolescenata vatrenim oružjem, porast oružanog nasilja među adolescentima i problem trovanja i štetnog uticaja na mentalno zdravlje dece i mladih izazvanih militarizacijom

i militarizmom društva. U radu se ispituje kako militarizam i militarizacija – prvenstveno vođeni i održavani vojno-industrijskim kompleksom – oblikuju životni kontekst i ekosistem za decu i mlade, kao i karakteristike koje definišu ove pojave. Većina prikazanih primera i podataka odnosi se upravo na probleme posmatrane u Sjedinjenim Državama i Srbiji. Među najozbiljnijim društvenim posledicama militarizma i militarizacije su sve češće pucnjave u školama i masovna ubistva.

Ključne reči: Militarizam, militarizacija, adolescenti, oružje, masovna ubistva.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

613.94:179(4-12)"17/20"(082)

613.94:94(4-12)"17/20"(082)

94(4-12)"18/19"(082)

EUGENIKA, politike javnog zdravlja, nacionalizam i populizam u Jugoistočnoj Evropi : (XVIII–XXI vek) : zbornik radova / urednici Maja Vasiljević i Nikola Samardžić. - Beograd : Naučno društvo za istoriju zdravstvene kulture, 2025 (Beograd : Standard 2). - 133 str. ; 25 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 200. - Str. 7-9: Predgovor urednika / Maja Vasiljević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-88813-19-8

а) Еугеника -- Етички аспект -- Југоисточна Европа -- 18в-21в -- Зборници
б) Еугеника -- Историјски аспект -- Југоисточна Европа -- 18в-21в -- Зборници

COBISS.SR-ID 164798985

